

**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MEDIOAMBIENTE

Métodos y técnicas de modelación de la diversidad faunística: Aplicaciones a la conservación

Tesis

Doctorado en Ciencias Agroalimentarias y Medioambiente

CAMILO SALVADOR MATUS OLIVARES

TEMUCO, CHILE

2025

Dedicado a mi familia y amigos...

Presentación de Tesis

“Métodos y técnicas de modelación de la diversidad faunística: Aplicaciones a la conservación” tesis del Sr. Camilo Salvador Matus Olivares presentada para el grado de Doctor en Ciencias Agroalimentarias y Medioambiente.

Profesor guía: Dr. Adison Altamirano Navarrete
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente
Universidad de La Frontera

Profesor co-guía: Dr. Fulgencio Lisón Gil
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción

Evaluador interno: Dr. Rodrigo Vargas Gaete
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente
Universidad de La Frontera

Evaluador externo: Dra. Paula Meli
Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Concepción

Evaluador externo: Dr. Enrique Rodríguez Serrano
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción

Evaluador externo: Dr. Nicolás Gálvez Robinson
Campus Villarrica
Pontificia Universidad Católica de Chile

Nota Final 6.9

Agradecimientos

En primer lugar dar gracias a mi familia, en especial a mis padres y a mi pareja, ya que sin el apoyo incondicional de ellos esto no habría sido posible.

También y a modo general, agradezco a todo el estamento universitario de mi facultad, el cual me apoyó con mis dudas y necesidades cuando las tuve a lo largo del programa de doctorado. De manera particular, doy gracias al Dr. Fulgencio Lisón, mi primer tutor de tesis, quién además fue la persona que me motivó a desarrollar mis estudios de doctorado y que me ha ayudado constantemente en la realización de este trabajo en todos sus capítulos, así como también en mi formación ética como investigador dedicado a la conservación de la biodiversidad. Además, agradezco la ayuda de mis dos últimos tutores de tesis, la Dra. Paula Meli y el Dr. Adison Altamirano, la cuál fue muy importante en todos los aspectos de mi formación como investigador. De igual manera, agradezco al Dr. Jaime Carrasco, quién ha confiado en mí y en mi trabajo, con quién he formado redes de apoyo en investigación y que gracias a su ayuda, he podido terminar de realizar esta tesis.

Por último, doy las gracias, por su financiamiento parcial, a la Beca de Doctorado Nacional N° 21222242 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a la Beca de Estudio de Doctorado de la Universidad de La Frontera (UFRO), al proyecto ANID-FONDECYT Iniciación N° 11180514 y al Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

Resumen

La aplicación y desarrollo de técnicas de modelación avanzadas y nuevos conceptos sobre diversidad faunística es clave para reducir la incertidumbre en estrategias de conservación y diseñar medidas eficaces frente al cambio global. En este contexto, esta tesis se enfoca en formular y aplicar herramientas de modelación para comprender mejor la diversidad animal, optimizando estimaciones de su distribución y aportando conocimiento para la protección de especies y ecosistemas.

El primer capítulo tuvo como objetivo principal la introducción de un nuevo concepto exclusivo para especies animales: Diversidad animal oculta. Este concepto surge como respuesta a la falta de muestreos sistemáticos a gran escala y a los problemas de detección asociados a la fauna, lo que ha llevado a que, en muchas regiones, se desconozca la verdadera diversidad animal. Para abordar esta problemática, se propone el uso de modelos de distribución de especies (SDMs, por sus siglas en inglés) como herramientas válidas y adecuadas para la estimación de esta diversidad oculta. No obstante, se demuestra que los SDMs deben cumplir con ciertas características específicas y aplicarse de manera adecuada, más allá de generar buenos rendimientos predictivos. De lo contrario, existe el riesgo de producir estimaciones significativamente subestimadas de la diversidad animal oculta, limitando su utilidad en estrategias de conservación.

En el segundo capítulo se emplea un enfoque integrador de métodos para evaluar cómo las proyecciones de cambio climático podrían afectar la diversidad funcional (DF) de un grupo clave para el mantenimiento de los ecosistemas: los murciélagos. Este análisis se realizó a escala continental en Europa. La DF, que representa la variabilidad de los rasgos funcionales en los ecosistemas, es fundamental para su estabilidad y funcionamiento. Además, se examinó si las áreas protegidas actuales pueden salvaguardar los cambios proyectados en la DF. Los resultados indican que la DF podría experimentar una reducción de hasta el 56,3% incluso dentro de las áreas protegidas. Asimismo, estas áreas sobreprotegerían valores elevados de DF únicamente en escenarios óptimos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, incluso bajo este escenario favorable, se prevé un desplazamiento significativo de las comunidades de murciélagos y su funcionalidad hacia regiones septentrionales de Europa. Por lo tanto, es crucial planificar con anticipación la llegada de estas comunidades a nuevas áreas para garantizar su integración y funcionalidad en los ecosistemas futuros, así como también, en las zonas que perderían importantes valores funcionales dados por los murciélagos.

El último capítulo aborda mediante una discusión profunda cuestiones sobre la instalación de cajas para murciélagos, las que son ampliamente utilizada como medida de conservación en España, ya que otorgan refugios para estas especies. No obstante, favorecen principalmente a unas pocas especies y podrían amenazar a otras más vulnerables debido a la competencia de nicho. Por esta razón, se analizó el solapamiento geográfico entre murciélagos usuarios y no usuarios de cajas empleando SDMs y algoritmos de optimización para identificar áreas óptimas de instalación. Los resultados revelaron un alto solapamiento entre los grupos de especies (76,3% en promedio), en donde se estima que en ciertos lugares los murciélagos no usuarios podrían competir con hasta nueve especies usuarias. Esto sugiere que la proliferación de cajas podría ser contraproducente, destacando la necesidad de evaluar críticamente estas medidas y considerar alternativas más inclusivas para la conservación de murciélagos.

Abstract

The application and development of advanced modeling techniques and new concepts in faunal diversity are key to reducing uncertainty in conservation strategies and designing effective measures to address global change. In this context, this thesis focuses on formulating and applying modeling tools to better understand animal diversity, optimizing distribution estimates, and generating knowledge to protect species and ecosystems.

The first chapter introduces a new concept exclusive to animal species: Hidden Animal Diversity. This concept arises from the lack of large-scale systematic surveys and detection challenges associated with fauna, leading to a lack of knowledge about true animal diversity in many regions. To address this issue, species distribution models (SDMs) are proposed as valid and suitable tools for estimating hidden diversity. However, it is demonstrated that SDMs must meet specific characteristics and be applied appropriately, beyond merely generating good predictive performance. Otherwise, there is a risk of significantly underestimating hidden animal diversity, limiting their utility in conservation strategies.

The second chapter employs an integrative methodological approach to evaluate how climate change projections could affect the functional diversity (FD) of a key group for ecosystem maintenance: bats. This analysis was conducted at a continental scale in Europe. FD, which represents the variability of functional traits in ecosystems, is essential for their stability and functioning. Additionally, the study examined whether current protected areas can safeguard projected changes in FD. Results indicate that FD could experience a reduction of up to 56.3% even within protected areas. Furthermore, these areas would overprotect high FD values only under optimal scenarios of low greenhouse gas emissions. However, even under this favorable scenario, a significant shift in bat communities and their functionality toward northern regions of Europe is expected. Therefore, it is crucial to plan ahead for the arrival of these communities in new areas to ensure their integration and functionality in future ecosystems, as well as in areas likely to lose significant functional contributions provided by bats.

The final chapter presents an in-depth discussion of the installation of bat-boxes, a widely used conservation measure in Spain that provides roosting sites for these species. However, such boxes primarily benefit a few species and could pose a threat to more vulnerable ones due to niche competition. For this reason, geographic overlap between bat species that use and do not use bat-boxes was analyzed using SDMs and optimization algorithms to identify optimal installation areas. Results revealed a high overlap between species groups (76.3% on average), with estimates suggesting that, in some areas, bats that don't use boxes could compete with up to nine bat-boxes user species. This finding suggests that widespread use of bat-boxes could be counterproductive, highlighting the need to critically evaluate these measures and consider more inclusive alternatives for bat conservation.

Índice general

Dedicatoria	I
Presentación de Tesis	II
Agradecimientos	III
Resumen	IV
Abstract	V
1. Diversidad animal oculta y el efecto del sobreajuste de los modelos de distribución de especies en su estimación: implicaciones en la toma de decisiones en materia de conservación	1
Introducción	1
Metodología	8
Datos de distribución de especies y variables ambientales	8
Algoritmos SDMs y especificaciones de modelado	9
Evaluación de algoritmos SDMs y estimación de diversidad animal oculta	12
Método de evaluación conjunta de algoritmos SDMs	13
Resultados	15
Evaluación de algoritmos SDMs	15
Diversidad animal oculta y el efecto del sobreajuste de los SDMs	17
Discusión	19
Conclusión	23
2. Diversidad funcional de murciélagos y el papel de las áreas protegidas frente a las proyecciones del cambio climático en Europa	25
Introducción	25
Metodología	27
Datos de ocurrencia de especies	27
Datos de rasgos funcionales	28
Distribución geográfica actual de las especies y proyecciones	28
Estimaciones de diversidad funcional	30
Rol de las áreas protegidas Europeas	31
Resultados	33
Resumen de los modelos de distribución de especies	33

Grupos funcionales de murciélagos Europeos	34
Patrones actuales de diversidad funcional y sus cambios futuros	36
El papel de las áreas protegidas frente al cambio climático	38
Discusión	41
Cambio climático y respuesta de los murciélagos Europeos	42
Impacto del cambio climático en los grupos funcionales	42
Impacto del cambio climático sobre las métricas de diversidad funcional	43
El papel de las áreas protegidas	45
Conclusión	46
3. De la virtud al pecado: ¿Es la instalación de cajas para murciélagos una medida de conservación efectiva o un peligro potencial para las especies de murciélagos vulnerables?	47
Introducción	47
Metodología	49
Datos de distribución de especies	49
Modelo de distribución de especies y variables ambientales	49
Optimización de modelos de distribución de especie	50
Favorabilidad ambiental y estimación de la interacción entre especies	51
Estimación de áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos	51
Resultados	52
Modelos de distribución de especies	52
Interacción entre áreas favorables	52
Áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos	54
Discusión	55
Principales consideraciones sobre una política incontrolada de instalación cajas para la conservación de los murciélagos	55
Otras consideraciones	58
Conclusión	60
Bibliografía	62
Anexos	85
Capítulo 1	85
Capítulo 2	102
Capítulo 3	145

1

Diversidad animal oculta y el efecto del sobreajuste de los modelos de distribución de especies en su estimación: implicaciones en la toma de decisiones en materia de conservación

Introducción

Comprender los patrones geográficos de distribución de las comunidades de especies animales es fundamental para las aplicaciones ecológicas y el diseño e implementación de estrategias de conservación. Sin embargo, identificar estos patrones presenta un desafío significativo debido a las múltiples dificultades asociadas con el monitoreo de diversos taxones a gran escala. Como resultado, en muchas áreas geográficas persiste una “diversidad oculta” de animales, que puede clasificarse en distintas categorías en función de sus características y de las limitaciones en su detección.

En primer lugar, la diversidad animal permanece desconocida o “oculta” en muchas regiones debido a la falta de muestreos sistemáticos, cuya principal causa radica en la limitada disponibilidad de recursos materiales y humanos para llevar a cabo monitoreos extensivos y permanentes a gran escala (Margules *et al.* 2002; Löhmus *et al.* 2018; Köhl *et al.* 2020). En segundo lugar, la diversidad animal también puede permanecer oculta debido a la ineficacia o a los sesgos inherentes en los métodos de muestreo, lo que impide la detección de ciertas especies. Este fenómeno se debe, en parte, a la naturaleza móvil y escurridiza de los animales, cuya actividad puede variar en función de condiciones temporales como la precipitación y la temperatura (MacKenzie *et al.* 2017). Este problema es conocido como “detección imperfecta” y ha sido ampliamente abordado mediante modelos de “detección-ocupación”, los cuales estiman una probabilidad de ocupación del hábitat de una especie considerando la probabilidad de detección de ésta, la cual es modelada usando datos de muestreos repetidos en un set de sitios (Miller *et al.* 2011; Bailey *et al.* 2014; MacKenzie *et al.* 2017; Stewart *et al.* 2023b). No obstante, la implementación de modelos de detección-ocupación en grandes escalas resulta poco factible debido al considerable esfuerzo de muestreo que requieren. Por último, algunas especies pueden estar ausentes en una región (i.e., una ausencia verdadera), pero aún así podrían habitarla dadas las condiciones ambientales favorables del lugar, diversidad que ha sido denominada como “diversidad oscura” (Pärtel *et al.* 2011). Sin embargo, aplicar el concepto de diversidad oscura es difícil para los grupos de fauna, ya que una ausencia real en los animales nunca

es 100 % segura debido a problemas de detección imperfecta mencionados (MacKenzie *et al.* 2017).

Figura 1.1: La diversidad oculta de los animales es la contraparte de la diversidad alfa de un lugar (especies observadas), la que se divide en tres componentes. En cada comunidad se estima como el número de especies presentes, pero que no han sido detectadas (componentes A y B) sumado al número de especies ausentes que podrían habitar el lugar dadas las características idóneas del área (componente C).

Los tres tipos de diversidad oculta expuestos arriba son parte del concepto de "pool de especies", ya que está definido como las especies que potencialmente podrían ocupar el ambiente que otorga un lugar, es decir, el pool de especies no solo son las especies que han sido observadas en un sitio o región, sino también incluye aquellas que tienen las características autoecológicas necesarias como para habitarlo (Cornell and Harrison 2014; Zobel 2016), las que generalmente se aceptan que son las que colindan en lugares cercanos al sitio o región

en cuestión. Por lo tanto, los tipos de diversidad oculta serían la contraparte de la diversidad alfa de especies animales de un lugar (i.e., número de especies observadas), y en conjunto, formarían el total de especies animales. Si bien [Pärtel et al. \(2011\)](#) ya hablaba de una contraparte de la diversidad alfa, esta solo se refería a la diversidad oscura, pero aquí se plantea que esa contraparte incluye dos tipos más de diversidad oculta, que es particular para el caso de los animales y que, en su totalidad, pueden comprender la diversidad oculta general de un área (Figura 1.1). En consecuencia, los tipos de diversidad oculta para las especies animales pueden ser agrupadas en un único concepto: “diversidad animal oculta” (DAO; Figura 1.1), que es definido como la diversidad de animales presente en un lugar, pero aún no observada, más la diversidad oscura definida por [Pärtel et al. \(2011\)](#).

Por su definición, DAO se incluye en una familia de índices de diversidad tradicionales diseñados para medir la diversidad de especies de una o varias comunidades y puede ser aplicado a escala local, regional y global. De esta forma, se puede usar para evaluar aspectos de la similitud y rareza de las especies que potencialmente podrían habitar un área de interés. Además, este concepto tiene valor para identificar áreas de importancia ecológica para su protección, focalizar muestreos en busca de especies no observadas y para priorizar áreas para restauración, sobre todo aquellas con mayor brecha entre la diversidad observada y la potencial (Figura 1.1). En este sentido, estimar DAO ayudaría a comprender las compensaciones entre los procesos locales y regionales en la estructuración de las comunidades de especies o los mecanismos subyacentes al recambio de estas.

La distribución geográfica de los componentes A y B de DAO (Figura 1.1) podría determinarse mediante un monitoreo extenso que emplee técnicas modernas de muestreo. Sin embargo, este enfoque conllevaría un costo considerable en términos de recursos humanos y materiales. Una alternativa viable sería el uso de herramientas matemáticas como sustitutos para estimar la biodiversidad potencial de especies animales en un sitio. Estudios previos han explorado diversos métodos para estimar la diversidad oscura, los cuales podrían emplearse hipotéticamente para realizar estimaciones de DAO ([Lewis et al. 2016](#); [Brown et al. 2019](#); [Carmona and Pärtel 2021](#)), ya que ofrecen una aproximación de una diversidad no observada. Estos estudios han determinado que el índice de Beals y otros métodos basados en ordenación sin restricciones y en distribuciones hipergeométricas son buenas herramientas por entregar resultados predictivos aceptables. Sin embargo, estos métodos se basan en información de co-ocurrencia de especies, es decir, para que entreguen resultados confiables, es necesario tener un buen conocimiento de la distribución de cada especie para estimar en que lugares podrían estar más allá de donde han sido observadas. Por esta razón, los métodos basados en co-ocurrencia no serían adecuados para estimar DAO, ya que de las especies animales raramente se dispone de información completa y detallada sobre su distribución. En este contexto, los modelos predictivos que relacionan la ocurrencia de las especies con las condiciones am-

El apilamiento de la riqueza observada más la diversidad oculta estimada resulta en un mapa de **diversidad potencial**

Figura 1.2: Ilustración para dos especies de los tipos de presencia estimados por un SDM cuando las probabilidades de presencia se proyectan sobre la misma área geográfica donde se calibraron los SDMs. Cuando se apilan las presencias ocultas estimadas, se obtiene la diversidad animal oculta.

bientales, como los modelos de distribución de especies (SDMs, por sus siglas en inglés), se presentan como una alternativa más apropiada. Estos modelos permiten inferir patrones de distribución basados en variables ambientales, lo que los convierte en herramientas clave para estimar DAO, especialmente en escenarios donde la información sobre la distribución de especies es incompleta.

Los SDMs exploran las ocurrencias geográficas de las especies dadas ciertas variables ambientales para entregar estimaciones de probabilidades de presencia o de idoneidad de hábitat (Thuiller *et al.* 2009). Estos valores pueden transformarse mediante un umbral de corte óptimo, obteniendo resultados binarios que diferencian entre áreas idóneas y no idóneas para la especie en cuestión (Liu *et al.* 2005). En este procedimiento, se pueden categorizar dos tipos de estimaciones de presencia mutuamente excluyentes que un SDM realiza a nivel de especie: 1) “presencia observada predicha” corresponde a cuando un SDM estima una presencia que ya ha sido observada mediante muestreo y 2) “presencia oculta estimada” el SDM estima que la especie potencialmente podría estar presente en el lugar que no ha sido observada dada la idoneidad de hábitat del área (Figura 1.2; Guillera-Arroita *et al.* 2015). De esta forma, cuando se apilan varios SDM de diferentes especies animales para un mismo territorio, la diversidad potencial de especies se compone de una parte de especies observadas y otra de DAO (Figura 1.2).

Un desafío clave en conservación y restauración es la asignación eficiente de los recursos limitados de los que se disponen para maximizar los beneficios para la biodiversidad (Cook *et al.* 2017; Thomson *et al.* 2020). Sin embargo, la priorización espacial de las inversiones en conservación es compleja, ya que los valores de diversidad, las amenazas y los costos asociados están distribuidos de manera desigual geográficamente. Además, tanto para la conservación como para la restauración de especies, es crucial identificar lugares adecuados para estas acciones, particularmente considerando dinámicas generadas por el cambio climático que permitan una planificación futura de áreas resilientes. (Zurell *et al.* 2022). En este contexto, la estimación DAO mediante SDMs podría ser una buena solución para estos problemas. Aun así, su utilidad depende de la calidad de las estimaciones que proporcionen estos modelos.

La confiabilidad de las estimaciones generadas por un SDM se evalúa casi exclusivamente a través de métricas de rendimiento predictivo. Estos valores dependen de diversos factores, incluyendo el algoritmo utilizado (Elith and Graham 2009; Li and Wang 2013; Hao *et al.* 2020), así como de la calidad de los registros de ocurrencia de las especies y de las variables ambientales empleadas en el modelado (Arenas-Castro *et al.* 2022; Zarzo-Arias *et al.* 2022). Sin embargo, rara vez se evalúan otras consideraciones de los SDMs que afectan a sus predicciones, como lo es el sobreajuste (Chollet Ramampandra *et al.* 2023). Esta percepción podría deberse, en parte, a la suposición de que un SDM con buen rendimiento predictivo no está sobreajustado. El sobreajuste se entiende como la capacidad de un modelo para prede-

con precisión los datos utilizados en su calibración (i.e., ajuste del modelo), pero con un desempeño significativamente menor en los datos de validación (i.e., datos de prueba). En otras palabras, el sobreajuste reduce la capacidad de generalización del modelo, lo que compromete su precisión al realizar predicciones en nuevos datos (Vaughan and Ormerod 2005). Por esta razón, es común que los usuarios de SDMs asuman que un modelo no está sobreajustado si supera con éxito las pruebas de validación. No obstante, un modelo sobreajustado también puede tener un buen desempeño predictivo en datos de validación, ya que un modelo que incorpora mucha variación residual como parte de su estructura (i.e., error; Burnham and Anderson 2002) puede tener una diferencia significativa con el rendimiento predictivo en los datos de validación, pero aún puede ser aceptable el rendimiento en dichos datos de validación (Warren and Seifert 2011; Mutasa *et al.* 2020; Chollet Ramampandra *et al.* 2023). Dadas estas implicancias, no es equivalente comparar SDMs con el mismo rendimiento predictivo pero con diferentes grados de sobreajuste para las estimaciones de DAO, como se explica a continuación y se ilustra en la Figura 1.3.

* Presencia oculta corresponde a un área idónea estimada por el SDM en un lugar donde no hay registro de la especie por falta de muestreo o detección imperfecta.

La especie puede estar presente dada las condiciones favorables de hábitat. Si es verdadera ausencia, entonces pertenece a la diversidad oscura la estimación.

† Usualmente, las predicciones finales de los SDMs se hacen reajustando el modelo con el 100% de los datos tras la validación

Figura 1.3: Ejemplos de sobreajuste y rendimiento predictivo de un SDM y sus implicancias en la estimación de presencias ocultas.

Considerando que, los estudios que utilizan SDMs, tras la validación de éste, ajustan el modelo usando el 100 % de los datos para proyectar las predicciones de idoneidad de hábitat sobre esos mismos datos (área de interés), si el SDM está sobreajustado, pocas presencias ocultas serán estimadas, ya que éstas se construyen en parte del error residual de los modelos (técnicamente son falsos positivos; Figura 1.3). Aunque DAO se forma apilando esa variación residual (Figura 1.2), las presencias ocultas estimadas son confiables siempre que el SDM tenga un buen desempeño predictivo en los datos de validación (Figura 1.3), porque se basarían en información de dónde las presencias observadas estaban fuertemente correlacionadas con algún rango de los valores ambientales usados como predictores (Guillera-Arroita *et al.* 2015). Por lo tanto, un buen SDM debería ser aquel con un alto rendimiento predictivo, pero con bajo sobreajuste, porque de esta forma se estimaría un mayor número de presencias ocultas en comparación con un SDM sobreajustado con el mismo rendimiento predictivo (Figura 1.3). Esto también significa que si se apilan SDMs de diferentes especies con modelos de estas características, se produciría una mayor probabilidad de obtener tamaños de DAO más grandes en comparación con SDMs sobreajustados, el cual subestimaría los tamaños de DAO.

Aunque algunos algoritmos SDMs disponibles tienen mecanismos de control de sobreajuste (p. ej., el algoritmo de Máxima Entropía, Warren and Seifert 2011), no está claro cómo los niveles de esto difieren entre ellos y si cambia según los datos de ocurrencia de diferentes especies, así como también cómo se relacionan con las estimaciones de DAO. Además, se plantea que existe la necesidad de un método para evaluar y determinar el algoritmo SDM más adecuado de acuerdo con una evaluación conjunta de rendimiento predictivo y sobreajuste.

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio analizó el efecto del sobreajuste de diferentes algoritmos SDMs sobre las estimaciones de DAO y se empleó un método de evaluación que considera tanto el rendimiento predictivo como el grado de sobreajuste de los SDMs. Específicamente, a) Se comparó y evaluó los niveles de sobreajuste y el rendimiento predictivo de diferentes algoritmos SDMs; b) Se examinó el efecto del sobreajuste de diferentes algoritmos SDMs sobre las estimaciones de los tamaños de DAO y; c) Se empleó un método para elegir el algoritmo SDM más adecuado según una evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste. Esto fue ilustrado usando datos de murciélagos y polillas en la Península Ibérica como casos de estudio. Estos grupos faunísticos presentan gran biodiversidad, pero debido a sus hábitos (nocturnos, esquivos y crípticos) y al elevado número de especies raras, habitualmente se estudian mediante SDMs para comprender sus patrones de distribución y resolver muchos problemas ecológicos. Por tanto, son un buen modelo para explorar y evaluar la implementación de DAO en estos grupos. Finalmente, se discute la capacidad de estas técnicas para predecir DAO en contextos de biología de la conservación.

Metodología

Datos de distribución de especies y variables ambientales

Se usaron datos de distribución de ocurrencia de especies de murciélagos y polillas en la Península Ibérica anidados en cuadrículas UTM de 10x10 km² (6,169 cuadrículas en total) para construir mapas de presencias/pseudo-ausencias. El conjunto de datos de distribución de murciélagos se construyó a partir de los mapas de distribución del “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” (Palomo *et al.* 2007) y el “Atlas dos morcegos de Portugal” (Rainho *et al.* 2013). Estos datos se actualizaron con nuevos registros a la misma resolución a partir de encuestas personales y referencias (ver Lisón 2015; Lisón and Sánchez-Fernández 2017). En cuanto a las especies de murciélagos *Eptesicus serotinus* y *E. isabellinus*, se consideró que la distribución de la última se limita a las regiones del sur y sureste de la península Ibérica (Andalucía y Murcia; Palomo *et al.* 2007; Lisón 2015), mientras que la primera especie en las áreas restantes. Sin embargo, existe cierta superposición entre las dos especies.

Los datos faunísticos sobre Noctuoidea (polillas), según lo definido por Yela and Zahiri (2011) y Zahiri *et al.* (2011), se obtuvieron de la base de datos FAUNOCIB, que forma parte de la plataforma GeoBrink. La base de datos contiene alrededor de 170,000 registros faunísticos publicados y validados de las 850 especies conocidas de Euteliidae, Erebididae, Nolidae y Noctuidae presentes en la Península Ibérica y las Islas Baleares. Los datos de distribución de las polillas están disponibles gratuitamente en: <http://geobrink.uclm.es/Geobrink/>.

Para cada cuadrícula UTM se calcularon variables ambientales que se usaron como predictores en los SDMs. Las variables se distribuyen en tres categorías: porcentaje de uso del suelo, variables climáticas y variables geográficas (Tabla A2). Los mapas de uso del suelo se obtuvieron siguiendo el procedimiento de Lisón (2015) y Lisón and Sánchez-Fernández (2017). Se empleó el mapa de uso de la tierra proporcionado por el Proyecto CORINE Land Cover (<https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>). Se reclasificó la cobertura de uso del suelo de las 44 categorías iniciales a 16 definitivas (ver Lisón and Sánchez-Fernández 2017) y por último se calculó el porcentaje del área incluida en cada cuadrícula para cada categoría. Se extrajeron 44 variables climáticas y geográficas de WorldClim para usar en cada cuadrícula UTM siguiendo a Barbosa *et al.* (2012). Finalmente, se depuraron los datos para seleccionar 20 variables ambientales que no presentaran una correlación entre ellas según el coeficiente de Pearson ($|r| < 0.7$, Tabla A2), con el fin evitar la multicolinealidad en los SDMs (Dormann *et al.* 2013).

Solo se utilizaron especies con o más de 200 registros (Tabla A1) para entrenar los algoritmos SDMs, ya que se usaron un total de 20 predictores. Esto siguiendo la regla común 1:10, que es la proporción entre el número máximo de predictores que debe tener un SDMs según el

número de registros de presencia, con el fin de evitar sobreajuste debido al exceso de variables predictoras (Harrell Jr. *et al.* 1984).

Algoritmos SDMs y especificaciones de modelado

Se evaluaron doce algoritmos SDMs, en los que se incluyen un modelo clásico de regresión, ocho técnicas modernas de aprendizaje automático y tres ensamblajes de modelos que consisten en diferentes tipos de combinaciones de las predicciones de algoritmos individuales (Tabla 1.1). De los doce algoritmos probados, once de estos fueron usados desde el paquete de *biomod2* del software *R* (Thuiller *et al.* 2009), los que incluyen los tres tipos de ensamblajes de modelos, mientras que el algoritmo restante se utilizó desde el paquete *embarcadero*, también del software *R* (Carlson 2020). Los ensamblajes de modelos del paquete *biomod2* son populares entre los usuarios SDMs y los tres escogidos para este estudio son los más usados (Hao *et al.* 2019). Por lo tanto, los usuarios SDMs que trabajan con ensamblajes de modelos desde *biomod2* no utilizan el algoritmo del paquete *embarcadero*, por lo que estos se construyeron solo con los algoritmos contenidos en *biomod2* y usados en este estudio. En la Tabla 1.1 se muestra una breve descripción general de cómo funciona cada algoritmo SDMs evaluado.

Para cada algoritmo SDM, se usaron los hiperparámetros predeterminados (es decir, opciones de modelado por defecto). Aunque su configuración afecta el rendimiento predictivo (Hao *et al.* 2020), los usuarios de *biomod2* y *embarcadero* tienden a emplear la configuración de hiperparámetros predeterminada (p. ej., Hao *et al.* 2019; Strubbe *et al.* 2023). Para mantener la coherencia con los estudios existentes, se adoptó la misma práctica. En cualquier caso, los valores predeterminados han demostrado dar buenos resultados (p. ej., Hao *et al.* 2020).

Tabla 1.1: Breve descripción general de los algoritmos SDMs evaluados. Todos los algoritmos fueron usados desde el paquete *biomod2* de *R*, a excepción de BART que se utilizó desde el paquete *embarcadero*. Las abreviaciones de los algoritmos corresponden a sus siglas en inglés.

Algoritmo	Abreviación	Descripción	Referencia
Red Neuronal Artificial	ANN	Consta de una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Las capas están interconectadas a través de objetos llamados "neurona", y cada capa oculta utiliza la salida de la capa anterior como entrada.	(Ripley 2007)

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1.1 Continuación...

Algoritmo	Abreviación	Descripción	Referencia
Modelo de Impulso Generalizado	GBM	Combina dos técnicas: algoritmos de árbol de decisión y métodos de impulso, en donde varios árboles de decisión “más débiles” se combinan en un ensamble “más fuerte”. Este aprendizaje fuerte se construye agregando iterativamente aprendizajes “débiles” y ajustando el peso de cada aprendizaje débil para centrarse en ejemplos mal clasificados.	(Elith <i>et al.</i> 2008)
Splines de Regresión Adaptativa Multivariante	MARS	Es un método de modelado no paramétrico que extiende el modelo lineal, incorporando no linealidades e interacciones entre variables.	(Friedman 1991)
Análisis Discriminante Flexible	FDA	Es un modelo de clasificación basado en una mezcla de modelos de regresión no paramétricos (MARS en este caso) y análisis discriminante lineal.	(Hastie <i>et al.</i> 1994)
Modelo Lineal Generalizado	GLM	Generalización flexible de la regresión lineal ordinaria en la que el modelo lineal se relaciona con la variable de respuesta a través de una función de enlace (logit en este caso).	(McCullagh 1984)
Modelo Aditivo Generalizado	GAM	Es una extensión de GLM en la que la variable de respuesta lineal depende linealmente de funciones suaves desconocidas basadas en variables predictoras.	(Hastie 2017)

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1.1 Continuación...

Algoritmo	Abreviación	Descripción	Referencia
Máxima Entropía	MPh	Construye iterativamente múltiples modelos. Tiene dos componentes: 1-Entropía, el modelo se calibra para encontrar la distribución más cercana a la uniformidad. 2-Restricciones, las reglas que restringen la distribución prevista uniforme, las que se basan en los valores de las variables ambientales de los lugares donde se ha observado la especie.	(Phillips <i>et al.</i> 2006)
Bosque Aleatorio	RF	Método que combina predicciones de árboles de decisión, ajustados a subconjuntos seleccionados aleatoriamente de todos los datos de entrenamiento.	(Breiman 2001)
Árboles de Regresión Aditiva Bayesiana	BART	Método basado en árboles de decisión con formulación bayesiana. A diferencias de GBM y RF, los árboles de decisión “más débiles” están controlados explícitamente por tres distribuciones previas.	(Carlson 2020)
Ensamble de Modelo Media de Probabilidades	EMP	Corresponde al promedio simple de las probabilidades de presencia estimadas por los algoritmos individuales.	(Thuiller <i>et al.</i> 2009)
Ensamble de Modelos de Probabilidades Medias Ponderadas	EWMP	Suma las predicciones de probabilidades de los algoritmos individuales. Antes de la suma, las probabilidades se ponderan según el rendimiento predictivo de los algoritmos.	(Thuiller <i>et al.</i> 2009)
Ensamble de Modelos Comité de Promedio	ECA	Primero transforma las predicciones probabilísticas de los algoritmos individuales en predicciones binarias (0 o 1) y luego las promedia.	(Thuiller <i>et al.</i> 2009)

Evaluación de algoritmos SDMs y estimación de diversidad animal oculta

Se evaluó el rendimiento predictivo y el sobreajuste de los algoritmos SDMs mediante validación cruzada de 10 veces con 5 repeticiones (Figura 1.4). El rendimiento predictivo se evaluó mediante tres métricas utilizadas para medir la capacidad de discriminación del SDM: 1) Área bajo la curva de una característica operativa del receptor (AUC, por sus siglas en inglés; Fielding and Bell 1997); b) La estadística de habilidad verdadera (TSS, por sus siglas en inglés; Allouche *et al.* 2006) y; c) Sensibilidad (SEN; i.e., la tasa de presencias predicha correctamente). Se seleccionó SEN sobre la especificidad (i.e., la tasa de ausencias predicha correctamente), porque lo que interesa saber es que tan bien predicen las presencias observadas los modelos, ya que si un modelo predice mejor SEN, las presencias ocultas que estime, por lo tanto, serían más confiables.

Para cada SDM, el sobreajuste se midió mediante las mismas métricas de rendimiento predictivo indicadas anteriormente. El sobreajuste se calculó como la diferencia entre el rendimiento predictivo presentado por un algoritmo sobre los datos utilizados para la calibración y su rendimiento predictivo presentado sobre los datos utilizados para validación (Figura 1.4). Por ejemplo, el sobreajuste medido mediante AUC se calculó a través de:

$$\overline{SA.AUC}_j = \left(\sum_{k=1}^n AUC.calibData_{jk} - AUC.validData_{jk} \right) \times \frac{1}{n}, \quad (1.1)$$

donde j es el j -ésimo algoritmo y k es la k -ésima iteración de validación cruzada.

El efecto del sobreajuste en las estimaciones de DAO se evaluó mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r). Específicamente, se usó r para medir la relación entre el sobreajuste medio entre los modelos de las especie por grupo animal mostrado por cada algoritmo (según cada métrica utilizada) y la DAO esperada en una cuadrícula UTM según sus estimaciones (promedio de DAO entre las distribución geográfica de cuadrículas UTM), lo cual se visualizó mediante diagramas de dispersión con una regresión lineal simple.

Se estimó DAO de acuerdo a cada algoritmo SDM apilando presencias ocultas estimadas para cada especie (ver Figura 1.2 que resume el procedimiento). Se determinaron umbrales de corte de las probabilidades de presencia maximizando la suma de la sensibilidad y la especificidad, método conocido como *MaxTSS*, que ha demostrado tener un buen rendimiento en SDMs ajustados con pseudo-ausencias (Jiménez-Valverde and Lobo 2007; Liu *et al.* 2013).

Figura 1.4: Resumen del marco de modelado utilizado en este estudio para evaluar los algoritmos SDMs. Los colores indican qué proporción del conjunto de datos se utilizó en un proceso específico.

Método de evaluación conjunta de algoritmos SDMs

Se propuso un método para evaluar los algoritmos SDMs considerando no solo métricas de rendimiento predictivo, sino también de sobreajuste. Específicamente, consistió en medir el rendimiento de los algoritmos especie por especie en base a una evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y de sobreajuste. Este método hace un ranking de los algoritmos para los SDM de cada especie. El mejor algoritmo para una especie es el que alcanza el valor más alto de una suma ponderada de puntuaciones que se obtienen durante la evaluación. Una puntuación corresponde al valor de la clasificación obtenida por un algoritmo por encima de los demás según una métrica específica de rendimiento predictivo o de sobreajuste.

Para obtener la suma ponderada de puntuaciones, primero se obtuvo el valor medio de cada métrica mediante:

$$\bar{M}_{ij} = \left(\sum_{k=1}^n M_{ijk} \right) \times \frac{1}{n}, \quad (1.2)$$

donde i corresponde a la i -ésima métrica de rendimiento predictivo o sobreajuste para el j -ésimo algoritmo de la k -ésima iteración de validación cruzada. Luego, se obtuvo la puntuación para cada métrica de rendimiento predictivo normalizando el resultado de las métricas entre valores 0 y 1 a través de:

$$M.Score_{ij} = \frac{\bar{M}_{ij} - \min(M_i)}{\max(M_i) - \min(M_i)}, \quad (1.3)$$

Mientras que para métricas de sobreajuste fue mediante:

$$M.Score_{ij} = - \left(\frac{\bar{M}_{ij} - \min(M_i)}{\max(M_i) - \min(M_i)} \right) + 1. \quad (1.4)$$

De esta manera y como se mencionó, las puntuaciones de las métricas variaron en un rango que estaba entre 0 y 1. Por lo tanto, si un algoritmo obtiene un valor igual a 1 para un rendimiento predictivo o sobreajuste, significa que el algoritmo mostró el mayor rendimiento predictivo o el menor sobreajuste, respectivamente.

Por último, la puntuación final (suma de puntuaciones) de un algoritmo se obtuvo mediante:

$$F.Score_j = \sum_{i=1}^n M.Score_{ij} \times W_i, \quad (1.5)$$

donde W corresponde al peso asignado a la i -ésima métrica. Se usó el mismo peso para cada métrica en este estudio. De esta forma, $F.Score_j$ puede variar entre 0 y 1, siendo 1 la mejor clasificación posible, que solo ocurre si un algoritmo tuvo la máxima puntuación (valor igual a 1) en cada métrica de evaluación.

Este enfoque de evaluación conjunta se puede ejecutar utilizando la función *BIOMOD_JointEvaluation*, que está alojada en la plataforma GitHub (https://github.com/CamiloMatus/BIOMOD_JointEvaluation-Function). Esta función fue creada para elegir entre algoritmos entrenados por el paquete *biomod2* (Thuiller *et al.* 2009) y es flexible porque permite elegir qué métricas considerar, así como qué peso usar para cada una. Por lo tanto y en resumen, es una función que permite clasificar y determinar el mejor algoritmo para una especie considerando métricas de sobreajuste y rendimiento predictivo entre los algoritmos disponibles en el paquete *biomod2* del software R.

Resultados

Evaluación de algoritmos SDMs

Se analizaron datos de 20 especies de murciélagos y de 25 polillas (Tabla A1). La mayoría de los algoritmos SDMs lograron un buen rendimiento predictivo en AUC en ambos grupos de animales ($> 0,7$, Figura 1.5A y D y Tablas 1.2, A6 y A7). RF logró el mejor valor

Figura 1.5: Diagrama de cajas y violines del rendimiento predictivo y sobreajuste de los SDMs medido en AUC (A, B, D y E), así como también de la evaluación conjunta que incluye métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste (C y F). Los resultados son segregado por grupo animal, en donde cada punto corresponde al valor que obtuvo el SDMs de una especie.

de AUC y TSS para murciélagos (0,82 y 0,51, respectivamente; Tabla 1.2), seguido de BART, ECA, EMP, EWMP y GBM con un AUC medio igual a 0,8 (Tabla 1.2). Sin embargo, RF también exhibió el mayor sobreajuste en cualquier métrica de sobreajuste (Figura 1.5B y Tabla 1.2). Por otro lado, para ambos grupos de fauna, BART fue el algoritmo que presento mejor sensibilidad seguido de ECA, mientras que los peores fueron RF y ANN, también para ambos grupos de animales. ECA obtuvo el valor medio más alto de AUC y TSS para las polillas (0,85 y 0,58, respectivamente, Tabla 1.2), seguido de EMP, EWMP, RF y BART (Tabla 1.2), mientras que

para este grupo de fauna, RF nuevamente mostró el mayor sobreajuste en cualquier métrica (Figura 1.5E y Tabla 1.2). GLM fue el algoritmo SDM con el menor sobreajuste para ambos grupos de animales, pero con un pobre rendimiento predictivo en comparación a la mayoría de los demás algoritmos (Figura 1.5A, B, D y E y Tablas 1.2, A6 y A7), mientras que entre los modelos de ensamble del paquete *biomod2*, el sobreajuste de ECA fue el más bajo por un claro margen (Figura 1.5B y E y Tabla 1.2).

Tabla 1.2: Resumen del rendimiento predictivo y sobreajuste, por grupo de fauna, de los algoritmos SDMs según diferentes métricas (el prefijo SA significa sobreajuste). \overline{Fscore} corresponde al puntaje que da lugar a la clasificación que alcanzó un algoritmo según el método de evaluación conjunta que involucra a las métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste de esta tabla.

Grupo	Algoritmo	\overline{AUC}	\overline{TSS}	\overline{SEN}	$\overline{SA.AUC}$	$\overline{SA.TSS}$	$\overline{SA.SEN}$	\overline{Fscore}
Murciélagos	BART	0,80 (0,05)	0,48 (0,09)	77,5 (6,4)	0,06 (0,02)	0,09 (0,03)	4,1 (3,5)	0,83 (0,05)
	ECA	0,80 (0,04)	0,49 (0,09)	75,2 (6,8)	0,07 (0,02)	0,07 (0,03)	6 (3,1)	0,81 (0,06)
	MARS	0,77 (0,05)	0,43 (0,09)	71,3 (6,1)	0,03 (0,01)	0,03 (0,02)	3,9 (2,4)	0,74 (0,05)
	GAM	0,76 (0,06)	0,41 (0,10)	72,6 (7,6)	0,02 (0,01)	0,02 (0,01)	2,7 (1,8)	0,74 (0,09)
	FDA	0,76 (0,04)	0,41 (0,07)	69,5 (5,4)	0,03 (0,01)	0,04 (0,03)	3,9 (2,5)	0,70 (0,07)
	GBM	0,80 (0,05)	0,47 (0,08)	66,7 (6,2)	0,08 (0,03)	0,12 (0,06)	12,9 (7,1)	0,68 (0,09)
	GLM	0,73 (0,06)	0,37 (0,11)	71,6 (7,4)	0,01 (0,01)	0 (0,02)	1,3 (1,8)	0,68 (0,1)
	MPh	0,78 (0,04)	0,45 (0,08)	67,3 (5,9)	0,08 (0,03)	0,11 (0,04)	11,7 (5,1)	0,64 (0,05)
	EMP	0,80 (0,04)	0,48 (0,08)	67,4 (6,8)	0,12 (0,04)	0,22 (0,08)	21,3 (9)	0,59 (0,08)
	EWMP	0,80 (0,04)	0,48 (0,08)	67,1 (6,9)	0,13 (0,04)	0,23 (0,08)	22,2 (9,1)	0,58 (0,08)
	ANN	0,72 (0,05)	0,35 (0,08)	63,3 (6,0)	0,04 (0,02)	0,07 (0,03)	7,5 (3,5)	0,50 (0,09)
RF	0,82 (0,04)	0,51 (0,08)	57,1 (7,2)	0,18 (0,04)	0,48 (0,08)	42,8 (7,2)	0,34 (0,04)	
Polillas	ECA	0,85 (0,02)	0,58 (0,04)	78,1 (3)	0,07 (0,01)	0,10 (0,02)	9,2 (2,3)	0,87 (0,03)
	BART	0,83 (0,02)	0,56 (0,03)	79,3 (2,9)	0,07 (0,01)	0,12 (0,02)	6,4 (2,7)	0,84 (0,06)
	GAM	0,79 (0,02)	0,47 (0,04)	68,6 (3,3)	0,04 (0,01)	0,04 (0,02)	5,8 (2,5)	0,74 (0,06)
	MARS	0,80 (0,02)	0,48 (0,03)	68,6 (3,4)	0,05 (0,02)	0,07 (0,03)	8,5 (2,9)	0,72 (0,08)
	GLM	0,75 (0,02)	0,41 (0,04)	64,7 (4,1)	0,02 (0,01)	0,01 (0,02)	2,5 (1,8)	0,68 (0,05)
	FDA	0,79 (0,02)	0,41 (0,05)	68,0 (3,6)	0,05 (0,01)	0,08 (0,03)	7,4 (2,5)	0,67 (0,1)
	MPh	0,81 (0,02)	0,52 (0,04)	66,1 (3,6)	0,11 (0,02)	0,17 (0,03)	19 (4)	0,60 (0,07)
	GBM	0,82 (0,02)	0,52 (0,03)	65,0 (4,1)	0,11 (0,02)	0,20 (0,04)	20,6 (4)	0,58 (0,08)
	EMP	0,84 (0,02)	0,56 (0,04)	67,4 (4,1)	0,13 (0,02)	0,29 (0,03)	30,2 (4,5)	0,54 (0,05)
	EWMP	0,84 (0,02)	0,56 (0,04)	67 (4,3)	0,13 (0,02)	0,29 (0,03)	30,8 (4,8)	0,54 (0,05)
	ANN	0,71 (0,03)	0,33 (0,04)	50,5 (7,6)	0,06 (0,01)	0,1 (0,02)	10,5 (2,4)	0,39 (0,04)
RF	0,84 (0,02)	0,57 (0,04)	56,2 (4,7)	0,16 (0,02)	0,43 (0,04)	43,8 (4,7)	0,34 (0,04)	

El método de evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste (Eqs. 1.2-1.5), en promedio, da por mejor algoritmo clasificado a BART para el grupo de mur-

ciélagos (seguido de ECA), mientras que para las polillas fue ECA (seguido de BART; Tabla 1.2). Los algoritmos EMP, EWMP, ANN y RF fueron los peores clasificados en ambos grupos de animales por el método de evaluación conjunta (Tabla 1.2).

Diversidad animal oculta y el efecto del sobreajuste de los SDMs

Las estimaciones de presencias ocultas apiladas para las diferentes especies por el al-

Figura 1.6: Gráficos de dispersión entre la diversidad animal oculta promedio en la Península Ibérica según las estimaciones de los diferentes algoritmos SDMs y el sobreajuste medio que mostraron según tres métricas. r corresponde al coeficiente de correlación de Pearson. Las líneas representan una regresión lineal simple entre variables.

goritmo SDM dieron como resultado 24 mapas de distribuciones geográficas de DAO, 12 para

cada grupo de fauna (Figuras A4 y A5).

En términos generales, para ambos grupos de fauna, el valor promedio de DAO en la Península Ibérica (promedio entre las cuadrículas UTM) fue variable entre las estimaciones de los algoritmos SDMs (Figura 1.6 y Tabla A3). El algoritmo GLM generó el valor esperado más alto, mientras que RF el más bajo, pero a su vez, como se dijo anteriormente, obtuvieron los niveles de sobreajuste más bajo y más alto, respectivamente, en ambos grupos faunísticos,

Figura 1.7: Distribución geográfica de las estimaciones de diversidad animal oculta en la Península Ibérica. Se muestran las estimaciones de los algoritmos SDMs con menor (A y D) y mayor sobreajuste que fueron los algoritmos peor clasificados (B y E), así como aquellas de los algoritmos mejor clasificados (C y F).

según cualquiera de las métricas de sobreajuste (Figura 1.6 y Tabla 1.2). De hecho, los resultados mostraron una relación negativa estrechamente relacionada entre el valor esperado de DAO y el nivel de sobreajuste de un algoritmo SDM ($|r| \geq 0,9$), también en ambos grupos de 18

fauna y según cualquiera de las métricas de sobreajuste (Figura 1.6).

Los mapas de distribución geográfica de DAO mostraron una gran diferencia en los niveles de diversidad estimados al comparar los resultados del algoritmo con sobreajuste bajo y alto (Figura 1.7A, B, D y E). Además, las estimaciones de DAO realizadas con los algoritmos mejor clasificados según el enfoque de evaluación conjunta, mostraron resultados de altos niveles de diversidad, algo por debajo del algoritmo con sobreajuste más bajo (GLM), pero con diferencias visibles en términos de distribución geográfica (Figura 1.7C y F).

Discusión

Comprender cómo se distribuyen espacialmente las especies es una de las cuestiones más importantes en biogeografía con múltiples consecuencias en biología, ecología y conservación. En las últimas décadas, se han desarrollado muchos conceptos para evaluar los grupos de especies presentes en un área geográfica (Lewis *et al.* 2016; Riva and Mammola 2021). Entre estos conceptos, la diversidad oscura definida por Pärtel *et al.* (2011), ha recibido la atención de varios autores (p. ej., Brown *et al.* 2019; Lewis *et al.* 2016; Ronk *et al.* 2016; Lewis *et al.* 2017), ya que es una medida interesante del potencial de un área para albergar un grupo de especies ausentes. Sin embargo, el concepto de diversidad oscura, en sentido estricto, es difícil de aplicar, ya que es casi imposible tener un 100 % de certeza de la ausencia de una especie en un lugar por los problemas de la detección imperfecta, especialmente cuando se trabaja con grupos de fauna (MacKenzie *et al.* 2017). No obstante, es posible ampliar el concepto considerando aquellas especies no observadas en una región por los problemas de detección imperfecta, así como también a las no observadas por falta de muestreos. De esta manera, y cuando se trabaja con grupos animales, la diversidad oscura sería un componente más de un concepto más amplio de diversidad no observada potencial de un lugar: *diversidad animal oculta* (DAO; Figura 1.1).

Este nuevo concepto se puede implementar a través de SDMs, pero era necesario evaluar y comparar diferentes algoritmos SDMs dada la hipótesis de sobreajuste y su posible efecto en las estimaciones de DAO. Los resultados confirmaron que algoritmos SDMs con valores bajos de sobreajuste estiman tamaños de DAO más grandes. Por esta razón, se debe considerar el sobreajuste resultantes de un SDM en las estimaciones de DAO o para cualquier otro uso que se le quiera dar a los SDMs, dado que se podría perder mucha información sobre la posible presencia de especies en regiones geográficas específicas. En otras palabras, el rendimiento predictivo no debería ser el único factor en consideración de los algoritmos SDMs, porque el sobreajuste no solo se da cuando un modelo no tiene buen rendimiento predictivo en los datos de validación, pero sí en los de calibración (como suele ser planteado p. ej., Vaughan and Ormerod 2005; Breiner *et al.* 2015; Ying 2019; Montesinos López *et al.* 2022), si no que también el sobreajuste ocurre cuando ajusta demasiado bien o perfectamente en los datos de calibración,

mientras que en los datos de validación también puede tener un buen rendimiento (Chollet Ramampandra *et al.* 2023). Este último caso es el que genera tamaños subestimados de DAO y esto ocurre, como fue planteado, porque cuando se trabaja con SDMs, lo usual después de validar el modelo, es ajustar nuevamente el SDM usando el set de datos completos (o todas las pseudo-ausencias aleatorias), pero si el algoritmo clasifica perfecto o muy bien las presencias y pseudo-ausencias por temas de sobreajuste, no habrá inferencia de áreas idóneas.

Por ejemplo, los resultados indicaron que, para los murciélagos, el algoritmo RF obtuvo el mayor valor de AUC tras la validación, lo que podría interpretarse inicialmente como una señal de que sería el modelo más adecuado para estimar las distribuciones DAO. Sin embargo, RF mostró un desempeño casi perfecto en los datos de calibración ($AUC \approx 1$), lo que pone de manifiesto una discrepancia significativa con su rendimiento en los datos de validación ($AUC = 0.82$). Esto sugiere que el modelo ajustado con RF incorporó una gran cantidad de ruido presente en los datos de calibración, aunque ello no afectó su rendimiento predictivo en los datos reservados para las pruebas. No obstante, al aplicar RF para realizar predicciones en toda el área de estudio, ajustando el modelo al conjunto completo de datos (es decir, empleando todas las pseudo-ausencias aleatorias, un enfoque común entre los usuarios de *biomod2*; Hao *et al.* 2019), las estimaciones de DAO resultaron considerablemente subestimadas, confirmando el supuesto inicial de este estudio: cuando un algoritmo incorpora la totalidad del ruido presente en los datos en su estructura, pierde la capacidad de estimar áreas idóneas más allá de las ubicaciones con registros observados de presencia (véase la Figura 1.3). Esta limitación compromete seriamente la posibilidad de realizar estimaciones precisas de las distribuciones geográficas asociadas a la diversidad animal oculta.

Sin embargo, se ha documentado que, para métodos de aprendizaje automático basados en árboles de decisión como RF, es más adecuado calibrar los modelos utilizando un número equilibrado de presencias y pseudo-ausencias (o mediante algún otro método de balanceo de clases) con el fin de optimizar el rendimiento predictivo (Evans and Cushman 2009; Barbet-Massin *et al.* 2012; Mi *et al.* 2017; Valavi *et al.* 2021). Esto contrasta con el enfoque empleado en este estudio y en otros que utilizaron el marco de modelado de *biomod2*, donde se incorporaron todas las pseudo-ausencias para la calibración final de RF (Jackson *et al.* 2015; Balestrieri *et al.* 2016; Boulanger *et al.* 2016; Rose *et al.* 2016; Scales *et al.* 2016; Koo *et al.* 2017; Hao *et al.* 2020). La adopción de estrategias de balanceo en RF, debería mitigar el sobreajuste observado en este estudio, debido a que no puede haber un gran acople de ruido del set de datos si solo se usa una fracción de éste para la calibración. En este sentido, un ajuste más cuidadoso, que minimice el uso excesivo de pseudo-ausencias, podría resultar en predicciones más robustas y generalizables dentro de la misma área de estudio, mejorando la aplicabilidad de los modelos como RF.

El enfoque de evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste

se demostró como una estrategia eficaz para analizar algoritmos SDMs, ya que los resultados mostraron que los rendimientos predictivos y los valores de sobreajuste de los algoritmos mejor clasificados fueron altos y moderados, respectivamente, algo deseado para estimaciones de DAO. Además, este enfoque mostró que el algoritmo mejor evaluado no fue el mismo para los grupos de especies. Sin embargo, se observó una tendencia consistente a favor de los algoritmos BART y el ensamble ECA como las opciones más robustas, posicionándose ambos como alternativas recomendables para las estimaciones de DAO. Ahora bien, en términos de eficiencia computacional, BART resulta considerablemente más práctico, ya que el algoritmo ECA requiere el ajuste de múltiples modelos individuales para su construcción (Thuiller *et al.* 2009). Adicionalmente, BART mostró la mejor sensibilidad en ambos grupos de especies, lo cual es particularmente relevante cuando el objetivo es maximizar la estimación de presencias observadas en lugar de las pseudo-ausencias. En este sentido, si se busca un modelo que optimice la detección de presencias, BART surge como la opción preferida debido a su equilibrio entre precisión predictiva general, sensibilidad y eficiencia computacional.

Es relevante destacar que los ensambles EMP y EWMP, entre los más utilizados por los usuarios de *biomod2* (Hao *et al.* 2019), mostraron un rendimiento predictivo notable, consistente con estudios previos (p. ej., Marmion *et al.* 2009; Bouska *et al.* 2015; Farhadinia *et al.* 2015; Fletcher *et al.* 2016; Folmer *et al.* 2016; Hao *et al.* 2020). No obstante, el nivel de sobreajuste observado en estos ensambles fue considerablemente mayor que en el caso del ensamble ECA, lo que plantea dudas sobre la elección de EMP y EWMP como los ensambles preferidos para la estimación de la distribución geográfica de especies por parte de muchos usuarios de SDMs. Adicionalmente, el enfoque de evaluación conjunta no identificó al algoritmo Maxent-Phillips (MPh) como el mejor clasificado en ningún grupo de especies, a pesar de su amplia aceptación entre los usuarios de SDMs debido a su reputación de alto rendimiento predictivo (Ahmed *et al.* 2015). Esto sugiere que la elección de MPh como técnica estándar podría requerir una reconsideración en ciertos contextos específicos.

En cuanto a los algoritmos basados en árboles de decisión evaluados (RF, GBM y BART; Tabla 1.1), los resultados mostraron que BART superó significativamente a los demás en términos de niveles reducidos de sobreajuste. Este hallazgo es consistente con las explicaciones técnicas de Carlson (2020), que destacan cómo BART evita el sobreajuste a datos atípicos o al ruido. Además, debido a esta misma propiedad, BART no presenta un aumento del sobreajuste cuando sus hiperparámetros son optimizados para mejorar el rendimiento predictivo, en contraste con GBM y otros métodos basados en árboles de decisión (Carlson 2020). Este aspecto refuerza la posición de BART como una la opción más robustas para la estimación de DAO y otras aplicaciones en el ámbito de los SDMs.

En este estudio se analizaron especies con un mínimo de 200 registros, lo que implica que el impacto del sobreajuste en el marco de modelado para especies raras (especies con

menos de 50 registros) no está completamente claro. Sin embargo, se ha propuesto que los ensambles de pequeños modelos (ESMs) podrían mitigar el problema del sobreajuste (Breiner *et al.* 2015), dado que estos se construyen ensamblando múltiples modelos bivariados (es decir, modelos con solo dos predictores). Este enfoque, en teoría, reduce el riesgo de sobreajuste al limitar el número de predictores y evitar la complejidad excesiva en los modelos individuales. No obstante, los resultados de este estudio revelan que incluso al aplicar límites en el número de predictores basados en la regla general 1:10 de Harrell Jr. *et al.* (1984) (es decir, al menos 10 observaciones por predictor), algunos algoritmos pueden presentar un sobreajuste significativo. Esto sugiere que los niveles de sobreajuste en los ESMs podrían variar considerablemente dependiendo del algoritmo SDM empleado. Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones adicionales para comprender mejor esta variabilidad y evaluar la robustez de los ESMs frente al sobreajuste en diferentes contextos y configuraciones.

Estimar y comprender la distribución geográfica de la “diversidad animal oculta” presenta implicaciones importantes para la toma de decisiones en conservación y restauración en términos de priorización espacial, asignación de recursos y preocupaciones biológicas (Muscatello *et al.* 2021). Por ejemplo, las áreas con mayores tamaños de DAO podrían usarse como indicador de áreas objetivo para guiar muestreos y buscar especies nunca antes registradas (Fois *et al.* 2018). Además, DAO podría indicar que se están produciendo extinciones locales en un sitio (Ronk *et al.* 2016). Por otro lado, los mapas de DAO podrían implementarse en la planificación de campañas de monitoreo de especies determinantes, especialmente aquellas con problemas de conservación y que necesitan muestreos intensivos (p. ej., especies nocturnas, crípticas y esquivas). En contextos de restauración, las estimaciones de DAO pueden ayudar a derivar predicciones espacialmente explícitas de la idoneidad ambiental de las especies en proyectos de recuperación trófica (Jarvie and Svenning 2018). Además, también puede ayudar a mostrar una relación entre el grado de idoneidad del hábitat climático previsto y los rasgos funcionales de las especies, yendo más allá de dónde puede ocurrir una especie y proporcionando comprensión sobre los vínculos entre la distribución de las especies y los mecanismos biológicos subyacentes (Wittmann *et al.* 2016).

Finalmente, aplicar este novedoso concepto a través de SDMs puede ayudar a los ecólogos y tomadores de decisiones a decidir dónde deben centrar sus esfuerzos, reduciendo los costos de implementación (Thomson *et al.* 2020). Además, pueden ayudar a predicciones precisas de cambios futuros en la diversidad de especies, lo que resultará en estrategias prácticas de conservación críticas. Por ejemplo, al considerar las respuestas de las especies al cambio global para diseñar la gestión para la conservación (Smeraldo *et al.* 2017; Booth 2018), predecir invasiones biológicas (Barbet-Massin *et al.* 2018) o elegir especies en restauración para las cuales un sitio representa un hábitat adecuado ahora y hacia el futuro (Butterfield *et al.* 2017). De hecho, en futuras investigaciones, es posible incorporar relaciones bióticas en los SDMs. Estas

aplicaciones ayudarían a llenar los vacíos de integración de datos y modelos para la toma de decisiones y crearían más aplicaciones de gestión de modelos en conservación y restauración.

Conclusión

Comprender los patrones de biodiversidad en diferentes áreas geográficas es fundamental para implementar planes de conservación efectivos, especialmente en el contexto del cambio climático. Este entendimiento debe incluir tanto las facetas observadas como las ocultas de la diversidad. En este sentido, el concepto de diversidad animal oculta resulta particularmente valioso, ya que permite explorar las razones por las cuales gran parte de la diversidad animal permanece sin ser detectada en la mayoría de los casos. Además, destaca la importancia de estimarla debido a su potencial para informar estrategias de conservación y restauración, maximizando los beneficios para la biodiversidad y los ecosistemas.

En este estudio se proponen a los SDMs como un buen método de estimación de DAO. Sin embargo, la incertidumbre de los SDMs preocupa a los planificadores. Los resultados destacan la importancia de considerar cuidadosamente el grado de sobreajuste, ya que un SDM sobreajustado puede mostrar un buen rendimiento predictivo, pero conlleva consecuencias graves. Dependiendo del enfoque de modelado, esto puede dar lugar a una subestimación significativa de los tamaños de DAO, lo que podría conducir a interpretaciones erróneas sobre patrones de diversidad animal. En última instancia, estas conclusiones equivocadas pueden minimizar la necesidad percibida de implementar planes de conservación, comprometiendo la protección de la biodiversidad.

El enfoque de evaluación conjunta propuesto en este estudio es un método válido para elegir el algoritmo SDM más adecuado, porque permitió estimar el mayor tamaño de diversidad posible manteniendo un alto rendimiento predictivo y un sobreajuste controlado. En cualquier caso, dada su practicidad, modernidad, mecanismos internos de control de sobreajuste y a los resultados de este estudio, se recomienda usar algoritmo BART para estimaciones de DAO y para otras aplicaciones de SDMs.

Finalmente, los hallazgos de este estudio tienen el potencial de contribuir significativamente a aplicaciones en conservación y restauración, ofreciendo perspectivas clave para la asignación eficiente de recursos en el espacio, grupos taxonómicos o gremios funcionales. Aunque la toma de decisiones en estos contextos sigue siendo un desafío complejo, la optimización en el uso de modelos de distribución de especies para estimar la diversidad animal oculta aporta nuevos conocimientos. Estos avances permiten explorar opciones estratégicas para maximizar los beneficios de conservación, abordando simultáneamente las necesidades de múltiples especies y objetivos específicos.

2

Diversidad funcional de murciélagos y el papel de las áreas protegidas frente a las proyecciones del cambio climático en Europa

Introducción

El cambio climático está afectando la distribución geográfica de la biodiversidad en el mundo en diferentes magnitudes y direcciones, provocando modificaciones en la estructura y composición de las comunidades de especies en los ecosistemas (Thomas *et al.* 2001; Walther *et al.* 2002; Parmesan and Yohe 2003; Chen *et al.* 2011; Poloczanska *et al.* 2013). Lamentablemente, el futuro no luce alentador, porque muchos estudios predicen que tales cambios aumentarán, incluso en los escenarios más óptimos de emisiones de gases de efecto invernadero (p. ej., Kleisner *et al.* 2017; Dyderski *et al.* 2018; Barbarossa *et al.* 2021; Varol *et al.* 2022). Por lo tanto, la funcionalidad de los ecosistemas se verá alterada, ya que depende de la composición de especies, lo que traerá consecuencias para la biodiversidad y el bienestar humano (Pecl *et al.* 2017). Por lo tanto, un desafío sustancial para desarrollar políticas de conservación anticipadas y efectivas es pronosticar dónde y cuándo ocurrirán cambios en la funcionalidad de los ecosistemas bajo las diferentes proyecciones de cambio climático. Este análisis debe considerar si estos cambios afectarán áreas protegidas o si serán más frecuentes en regiones no protegidas, lo que tiene implicaciones directas para la planificación y priorización de las acciones de conservación.

Aunque el efecto de las proyecciones del cambio climático en la distribución geográfica de las especies ha sido un tema ampliamente estudiado gracias a los modelos de distribución de especies (p. ej., Bellard *et al.* 2013; Hazen *et al.* 2013; Distler *et al.* 2015; Jones and Cheung 2015; Zhang *et al.* 2018; Melo-Merino *et al.* 2020), existen pocos estudios sobre cómo estos cambios afectarían la funcionalidad de los ecosistemas (Barbet-Massin and Jetz 2015; Stewart *et al.* 2022). Esto se debe, en parte, a que las propuestas matemáticas para medir el valor funcional de las comunidades de especies, disponibles desde principios de siglo, no ganaron popularidad hasta años recientes (Mammola and Cardoso 2020). Estas propuestas han facilitado la comprensión de las comunidades desde diferentes perspectivas funcionales mediante el uso de métricas funcionales (Mammola and Cardoso 2020; Mammola *et al.* 2021), las cuales forman parte del concepto global de diversidad funcional (DF), el cual es definido como el valor de la variabilidad en los rasgos funcionales de las especies presentes en un ecosistema (Tilman 2001).

Los resultados de las métricas funcionales dependen en todos los casos de cómo se distribuyen y estructuran los rasgos funcionales de las especies en sus comunidades, que pueden representarse mediante métodos de disimilitud y espacios multidimensionales (Mammola *et al.* 2021). Sin embargo, la información sobre los rasgos funcionales debe ser relevante (i.e., funcionalmente significativa para los ecosistemas) y detallada para cada especie para obtener resultados confiables de diversidad funcional (Maire *et al.* 2015). Este es un tema que ha impedido el avance a escalas macroecológicas porque existe una cierta brecha en la información sobre los rasgos funcionales para muchas especies (Stewart *et al.* 2022). En consecuencia, es difícil estimar la diversidad funcional a medida que aumenta la escala geográfica, debido a la necesidad de considerar más especies. A pesar de esto, han habido importantes avances en el conocimiento macroecológico sobre las posibles consecuencias futuras producto del cambio climático en la diversidad funcional de diferentes grupos de especies, incluidos estudios a escalas globales (p. ej., Aguirre-Gutiérrez *et al.* 2022; Stewart *et al.* 2022; Scherer *et al.* 2023; Wang *et al.* 2023).

Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos más diverso del mundo (>1400 especies; Voigt and Kingston 2016) y proporcionan funciones ecosistémicas significativas que son directamente beneficiosas para los humanos (es decir, servicios ecosistémicos), como la polinización, la dispersión de semillas y el control plagas (p. ej., Jones *et al.* 2009; Boyles *et al.* 2011; Maas *et al.* 2016) y también son bioindicadores eficaces (Jones *et al.* 2009). A pesar de su importancia para el medio ambiente, el conocimiento sobre la ecología y conservación de los murciélagos aún es escasa en comparación con otros grupos de especies (dos Santos *et al.* 2020). Sin embargo, el aumento de la investigación sobre la funcionalidad de los murciélagos en los últimos años ha producido información sobre rasgos funcionales que permiten explorar los efectos de muchas alteraciones de los ecosistemas en la DF de los murciélagos a diferentes escalas (p. ej., cambio de uso de la tierra, calentamiento global, etc.; Froidevaux *et al.* 2023)

Las áreas protegidas europeas juegan un papel importante en la conservación y protección de los murciélagos (Lisón *et al.* 2015b), porque son garantes de la preservación de sus hábitats y refugios (Lisón *et al.* 2013), del mantenimiento de sus poblaciones y zonas de cría (Lisón *et al.* 2017; Lisón and Sánchez-Fernández 2017; Kerbirou *et al.* 2018) y para proporcionar corredores entre áreas idóneas para ellos (Lisón and Sánchez-Fernández 2017; Tena and Tellería 2022). Varios estudios demostraron que las áreas protegidas albergan hábitats adecuados para muchas especies de murciélagos (Lisón *et al.* 2013; Lisón *et al.* 2015b; Lisón *et al.* 2017), aunque es necesario ampliar y completar los planes de conservación en su interior (Lisón *et al.* 2017). Por lo tanto, es crucial evaluar el efecto del cambio climático sobre la diversidad funcional de murciélagos, el papel de las áreas protegidas en su mantenimiento y cómo incidirá en las políticas de conservación y gestión para minimizar su impacto.

La hipótesis de este estudio, es que debido al calentamiento global, la diversidad fun-

cional de los murciélagos tendrá un desplazamiento geográfico hacia el norte de Europa tras la incorporación de especies de murciélagos pertenecientes a zonas áridas y semiáridas del continente (Lisón *et al.* 2020). En este caso, las áreas protegidas de estas regiones experimentarán un aumento en su diversidad funcional. Para probar esto, en este estudio se evaluó el efecto de las proyecciones del cambio climático sobre la diversidad funcional de los murciélagos en toda Europa, así como también se evaluó si las áreas protegidas europeas serán capaces de salvaguardar dicha diversidad en el contexto del calentamiento global. En concreto, los objetivos fueron: a) Estimar los cambios en la diversidad funcional potencial de murciélagos utilizando métricas funcionales en cuatro escenarios futuros de cambio climático; b) Evaluar los cambios funcionales dentro y fuera de las áreas protegidas europeas; y c) Comparar, utilizando modelos nulos, si los valores funcionales estarán sobre-representados por las áreas protegidas o si carecerán de protección.

Metodología

Datos de ocurrencia de especies

Se recopilaron datos de presencia de murciélagos de diferentes fuentes de información. El conjunto de datos principal proviene de la plataforma “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF), del cual se obtuvieron registros entre los años 1980 y 2010, que se ajustan al período de tiempo del clima histórico utilizado para modelar la distribución potencial actual de las especies de murciélagos (ver más abajo). Además, de esta plataforma, solo incluimos información que ha sido registrada mediante observación humana o mecánica (por ejemplo, sensores de ultrasonido, cámaras trampa, etc.), y datos de literatura científica, omitiendo información sobre individuos de colecciones *ex situ*, como zoológicos, jardines botánicos y registros fósiles de museos. Aunque GBIF es un conjunto de datos global, no tiene información para murciélagos de Grecia e Italia, pero se pudo obtener ocurrencias de los trabajos de Georgiakakis *et al.* (2023) y Marta *et al.* (2019) para esos países, respectivamente. Se incluyó información complementaria utilizando “DarkCideS 1.0” (Tanalgo *et al.* 2022), que es una base de datos global de murciélagos en karsts y cuevas, y de registros en la Península Ibérica del trabajo de (Lisón and Sánchez-Fernández 2017).

Se usó el paquete *CoordinateCleaner* del software *R* (Zizka *et al.* 2019) para limpiar los registros de ocurrencia compilados a partir de las diferentes fuentes de información. Este paquete permite identificar registros potencialmente problemáticos, como observaciones con la misma longitud-latitud, centroides de países, sede de GBIF, instituciones de biodiversidad y coordenadas cero. Finalmente, los registros se redujeron en cuadrículas de resolución espacial de 5 minutos (aproximadamente 57 km²) para reducir la agrupación espacial y porque es la

resolución de los predictores utilizados en los modelos de distribución de especies, como se menciona a continuación (proceso conocido como adelgazamiento geográfico de presencias). Este procedimiento permitió tener 38 especies con una cantidad de registros adecuada para el desarrollo de modelos de distribución de especies (Tabla A8; Breiner *et al.* 2015) y que tuvieron información sobre los rasgos funcionales que se describen a continuación.

Datos de rasgos funcionales

Para las estimaciones de diversidad funcional, se usó “EuroBaTrait” (Froidevaux *et al.* 2023), que es la base de datos más actualizada y robusta de rasgos funcionales de especies de murciélagos europeos. De este conjunto de datos, se seleccionaron aquellos rasgos que estaban relacionados tanto con la respuesta de la especie a las condiciones ambientales (rasgos de respuesta) como con el papel que desempeñan en un ecosistema (rasgos de efecto; Weiss and Ray 2019). Desafortunadamente, “EuroBaTrait” tiene información vacía para ciertos rasgos de algunas especies. Para resolver esto, se filtraron los rasgos que tenían información para al menos un 80 % de las especies estudiadas, lo que resultó en 40 valores de 8 rasgos funcionales que se utilizaron para las estimaciones de DF (Tabla A9). Además, este procedimiento dio como resultado que 27 de 38 especies tuvieran el 100 % de información de rasgos, 7 especies entre el 90 % y el 97 %, 3 entre el 52,5 % y el 80 % y una con el 42,5 % (Tabla A10), lo que significa que las métricas FD pueden funcionar bien (Stewart *et al.* 2023a), dado que solo el 10 % del total de especies tienen cantidades moderadas de información faltante.

Distribución geográfica actual de las especies y proyecciones

Se usaron modelos de distribución de especies (SDMs, por sus siglas en inglés) para estimar la distribución potencial de cada especie de murciélago (i.e., diversidad observada más diversidad animal oculta, la cual está definida en el primer capítulo de esta tesis; Figuras 1.1 y 1.2) y para predecir los cambios potenciales debido al cambio climático. Los SDMs fueron ajustados utilizando Árboles de Regresión Aditivos Bayesianos (BART, por sus siglas en inglés), un método moderno de aprendizaje automático basado en suma de árboles de decisión que proporciona predicciones con altos rendimientos predictivos y que no genera sobreajuste a observaciones atípicas o al ruido (Carlson 2020), algo deseable para la estimación de la parte oculta de la diversidad potencial como se ha visto en el capítulo anterior (Figura 1.3). Para estimar la distribución potencial actual, los SDMs se calibraron por especie utilizando las ocurrencias como variable de respuesta y siete variables bioclimáticas más la “tasa de muestreo” como predictores (Tabla A11). Los predictores fueron elegidos para evitar la correlación entre ellos según el coeficiente de Pearson ($|r| < 0,7$) y así poder hacer inferencias correctas sobre la contribución de los predictores en las estimaciones de los SDMs (Dormann *et al.*

2013). Las variables bioclimáticas corresponden a diferentes condiciones climáticas relacionadas con la precipitación y temperaturas que tienen un efecto en la distribuciones biológicas (<https://worldclim.org/data/bioclim.html>), mientras que la tasa de muestreo corresponde al sesgo de muestreo geográfico debido a la accesibilidad humana. Esta se estimó mediante el paquete *sampbias* de R (Zizka *et al.* 2021), utilizando los registros de ocurrencia de las especies previo a su adelgazamiento geográfico. Este paquete funciona utilizando un enfoque bayesiano basado en la proximidad a factores de sesgo como carreteras, aeropuertos, ciudades y ríos.

Los hiperparámetros (i.e., las opciones de modelado de el algoritmo BART) se optimizaron para lograr los mejores rendimientos predictivos de cada SDM, siguiendo las recomendaciones de Carlson (2020). Cada combinación de hiperparámetros se probó en un marco de validación cruzada en bloques espaciales de 5 veces (Valavi *et al.* 2019). La separación espacial de los conjuntos de datos de entrenamiento y validación evita el sobreajuste del modelo a los datos de áreas específicas y tiene como objetivo lograr resultados más generalizados (Valavi *et al.* 2019). En cada iteración del entrenamiento del modelo, se usó una cantidad de pseudo-ausencias aleatorias igual a la cantidad de registros de presencia, como es recomendado para modelos basados en árboles de decisión como lo es BART (Barbet-Massin *et al.* 2012). Para las especies con menos de 500 registros de presencia, se realizaron predicciones medias en base a diez réplicas (cada réplica con un muestreo aleatorio particular de pseudo-ausencias), ya que esta es la forma adecuada de lograr el mejor desempeño predictivo mediante algoritmos basado en árboles de decisión cuando se modelan especies con pocos registros (Barbet-Massin *et al.* 2012). Se usó el índice continuo de Boyce (Boyce) como métrica de rendimiento predictivo para evaluar cada combinación de hiperparámetros. Este índice es apropiado para SDMs que utilizan datos de solo-presencia (i.e., datos que solo tienen información segura de presencias, mientras que las ausencias son ficticias) en lugar de métricas como el área bajo la curva ROC (AUC) que tienen en cuenta las pseudo-ausencias entre sus cálculos (Hirzel *et al.* 2006). Las combinaciones de hiperparámetros que alcanzaron el Boyce máximo se mantuvieron para las calibraciones finales de los SDMs. En cualquier caso, también se calculó el AUC proporcionado por la configuración optimizada de hiperparámetros. Los SDMs se ajustaron utilizando la función *bart* del paquete R *embarcadero* (Carlson 2020).

Las distribuciones futuras de las especies de murciélagos se estimaron utilizando variables bioclimáticas proyectadas para cuatro períodos de tiempo (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 y 2081-2100) según cuatro escenarios de cambio climático (ssp126, ssp245, ssp370 y ssp585; Tabla A12), los que están asociados de menor a mayor intensidad en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, respectivamente. Las variables bioclimáticas proyectadas se obtuvieron a través de ensambles de valores medios de 14 modelos climáticos del Proyecto de intercomparación de modelos acoplados-6 (CMIP6, por sus siglas en inglés; <https://www.worldcli>

m.org/data/cmip6/cmip6climate.html). La distribución actual y proyectada de especies de murciélagos por los SDMs se realizó utilizando un valor constante igual a cero como predictor de la tasa de muestreo para mitigar el sesgo de muestreo en las estimaciones (Warton *et al.* 2013). Luego, las probabilidades de ocurrencia se transformaron en datos binarios (presencia/ausencia) mediante umbrales resultantes de maximizar la suma de sensibilidad y especificidad, método que ha demostrado tener buen desempeño en modelos que utilizan registros de solo-presencia (Liu *et al.* 2013). Todos los códigos y bases de datos utilizados para el modelado de la distribución de especies y las estimaciones de FD (descritas a continuación) están disponibles en un repositorio público de GitHub en https://github.com/CamiloMatus/Modeling-EuroBats_FD_Distribution.

Estimaciones de diversidad funcional

En cada cuadrícula geográfica se calcularon tres entidades de diversidad funcional para las presencias estimadas de murciélagos según cada escenario y período de cambio climático, las cuales fueron: riqueza funcional (FRic), especialización funcional (FSpe) y divergencia funcional (FDiv). Estas métricas funcionales se basan en espacios funcionales multidimensionales y son ortogonales entre ellas, es decir, no se correlacionan (Mammola *et al.* 2021). FRic corresponde a la porción del espacio funcional que ocupa un ensamble local de especies (por ejemplo, una cuadrícula geográfica) respecto al grupo de especies de una región más grande de la que forma parte (por ejemplo, Europa). FSpe es la distancia promedio entre cada especie de una comunidad local al centroide del espacio funcional global (Mouillot *et al.* 2013). Esta métrica ayuda a distinguir aquellos grupos cercanos al centro del espacio funcional que muestran combinaciones de rasgos promedio (es decir, generalistas) de aquellos cerca de los bordes que muestran combinaciones de rasgos extremos (es decir, especialistas). Por último, FDiv mide qué tan lejos están las especies de una comunidad local de su centro de gravedad en el espacio funcional (Villéger *et al.* 2008). Valores altos de FDiv indican un elevado grado de diferenciación de nichos y, por tanto, baja competencia por los recursos (Mason *et al.* 2005). Preferiblemente, las distancias al centro de gravedad deben ponderarse por la abundancia de las especies, pero también es adecuado utilizar datos de presencia-ausencia cuando se desconoce (Villéger *et al.* 2008).

Para calcular métricas funcionales, primero se creó una matriz de distancia de rasgos de especies utilizando la función *dist.ktab* del paquete *ade4* de R (Dray and Dufour 2007). Esta función es una versión modificada de la distancia de Gower, que permite el uso de varios tipos de variables (por ejemplo, ordinales, nominales, dicotómicas y cuantitativas; Pavoine *et al.* 2009). Utilizando la matriz de distancias de rasgos, se construyó el espacio funcional multidimensional a través de Análisis de Coordenadas Principales basado en distancias euclidianas (PCoA, por sus siglas en inglés). Se obtuvieron los ejes funcionales de PCoA a través de la

función *dudi.pco* del paquete *ade4*. Se representó el espacio funcional de los murciélagos europeos utilizando los primeros 5 ejes funcionales (66,7% de la inercia total; Tabla A13), porque la calidad del espacio funcional a partir de 4 ejes es muy alta (Maire *et al.* 2015) y también porque si se aumenta el número de ejes, más especies se requieren para el cálculo de métricas funcionales, ya que el número mínimo de especies debe ser una unidad mayor que el número de ejes funcionales. De esta forma se cubrió el mayor número de cuadrículas geográficas posibles salvaguardando una buena calidad del espacio funcional utilizando el mayor número de especies posibles. Finalmente, las métricas funcionales se calcularon utilizando la función *alpha.fd.multidim* del paquete *mFD* del software *R* (Magneville *et al.* 2022).

Complementariamente a las métricas funcionales basadas en el espacio funcional y con el fin de describir con precisión especies con rasgos similares, se determinaron los grupos funcionales de los murciélagos europeos mediante un análisis de conglomerados jerárquico. El número de grupos funcionales resultantes es un métrica que pertenece a los métodos de disimilitud de estimación de DF (Mammola *et al.* 2021). En concreto, se calculó e ilustró los grupos funcionales mediante un dendrograma resultante de la matriz de distancia de rasgos de especies y la función *hclust* del software *R*. Se usó el método de aglomeración “complet” porque es un método de agrupamiento adecuado (Ferreira and Hitchcock 2009) y porque arrojó resultados consistentes de grupos funcionales como se ve más adelante.

Rol de las áreas protegidas Europeas

Se desarrollaron modelos nulos propuestos por Sánchez-Fernández and Abellán (2015) para evaluar el nivel de protección de la diversidad funcional de murciélagos por parte de las áreas protegidas europeas frente a cambios en la distribución de especies impulsados por el cambio climático. Para hacer esto, primero se agruparon los resultados de las métricas funcionales en 3 categorías (por ejemplo, FRic alta, FRic media y FRic baja). Para cada métrica funcional, a cada categoría se le asignó un rango de valores de igual distancia. Luego, se simuló 10.000 veces una distribución aleatoria en Europa de una categoría de diversidad funcional (utilizando el mismo número de cuadrícula en las que se estimó según cada escenario y período de cambio climático). En cada simulación se calculó el área protegida total. De esta manera, los modelos nulos permitieron saber si un valor alto de diversidad funcional estaría sobre o sub-representado en las áreas protegidas comparando el posible valor de protección observado (área protegida total para la categoría de diversidad funcional) con la distribución simulada.

Los datos espaciales de las áreas protegidas europeas utilizadas se obtuvieron de “Natura2000” (<https://www.eea.europa.eu/>) y “Protected planet” (<https://www.protectedplanet.net/>). Aunque Natura2000 representa la red de áreas protegidas más grande del mundo (European Environment Agency 2020), no cuenta con información completa sobre las áreas prote-

gidas de cada país. Esto se debe a que los países tienen “áreas nacionales protegidas” que están fuera de la red debido a sus propias estrategias de conservación (Spiliopoulou *et al.* 2023). Por ello, se complementó la información de Natura2000 con datos de Protected planet (Figura 2.1), que corresponde a una base de datos global que reúne todas las áreas que cumplen con los estándares de protección adecuados para la biodiversidad y que se actualiza mensualmente con presentaciones de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, propietarios de tierras y comunidades (UNEP-WCMC and IUCN 2024).

Figura 2.1: Distribución geográfica de las áreas protegidas en Europa. Las áreas protegidas se diferencian según la fuente de información (Natura2000 o Protected planet), así como las áreas en las que superponen ambas fuentes.

Resultados

Resumen de los modelos de distribución de especies

Los SDMs mostraron un desempeño predictivo excelente en términos generales, con promedios de Boyce y AUC de 0,94 ($\pm 0,07$) y 0,94 ($\pm 0,2$), respectivamente (Figura 2.2C; Tabla A14). Incluso los SDMs con menor rendimiento alcanzaron un Boyce de 0,77 y un AUC de 0,9 (Figura 2.2C; Tabla A14), lo cual se considera un desempeño muy bueno según estas métricas. En relación con la importancia de las variables utilizadas en las predicciones, bio1 (temperatura media anual) y bio7 (rango de temperatura anual) fueron las que más contribuyeron en la mayoría de los modelos, mientras que la variable asociada a la tasa de muestreo tuvo un impacto menor (Figura 2.2B; Tabla A15).

Las proyecciones generadas por los SDMs sugieren que la mayoría de las especies perderán más áreas idóneas de las que ganarán en comparación con su distribución potencial actual, independientemente del escenario de cambio climático considerado para finales de siglo (Figura 2.2A; Tabla A16). En promedio, las pérdidas de hábitat proyectadas son del 24,7 % para un escenario de bajas emisiones (ssp126) y del 58,5 % para un escenario de altas emisiones (ssp585), mientras que las ganancias de hábitat serían del 19 % y 33,4 % para los mismos escenarios, respectivamente (Tabla A17). Especies como *M. brandtii*, *M. dasycneme* y *V. murinus* experimentarían las mayores pérdidas de áreas idóneas, superando el 90 % en el escenario de altas emisiones (ssp585) para el periodo 2081-2100 (Figura 3A; Tabla A16). Por el contrario, especies como *M. capaccinii*, *M. crypticus*, *M. davidii* y *R. balsii* mostrarían las mayores ganancias de áreas idóneas, con incrementos superiores al 100 % bajo el mismo escenario y periodo (Figura 2.2A y Tabla A16).

Estos cambios proyectados para la mayoría de las especies implican un desplazamiento geográfico de sus áreas idóneas hacia regiones más septentrionales de Europa, con un cambio particularmente marcado en el escenario de altas emisiones (Figura A27).

Figura 2.2: Resumen de los modelos de distribución de especies. (A) Proyección del porcentaje de áreas idóneas perdidas o ganadas por especies a finales de siglo según el escenario de altas emisiones (ssp585). El porcentaje se calculó con respecto a las áreas idóneas potenciales estimadas actualmente para cada especie. (B) Diagrama de caja de la importancia de los predictores en los SDMs. Cada punto es el valor de la contribución del predictor en un SDM. Se observa que bio1, bio7 y bio15 (temperatura media anual, rango anual de temperatura y estacionalidad de precipitación, respectivamente) tendieron a ser variables más importantes. (C) Rendimiento predictivo de los mejores hiperparámetros para cada SDM medido en el AUC y el índice de Boyce resultantes del marco de validación cruzada en bloques espaciales.

Grupos funcionales de murciélagos Europeos

Mediante análisis de conglomerados jerárquico se pudieron distinguir seis grupos funcionales para los murciélagos europeos que coinciden con el espacio funcional diferenciador de las especies que ocupa cada grupo (Figura 2.3A y B). Estos grupos funcionales están relacionados con géneros centrales, lo que da coherencia a los grupos definidos, ya que hay una relación filogenética entre las especies. Se identificaron los siguientes grupos: 1) *Murciélagos arrastradores* (G1): Aquí se encuentran principalmente especies de murciélagos del género

Figura 2.3: Estructura del espacio funcional y grupos funcionales de murciélagos Europeos. (A) Espacio funcional tridimensional para los murciélagos Europeos representado por las tres coordenadas principales. Los porcentajes indican la inercia de los ejes. Los cascos convexos diferenciados en colores denotan grupos funcionales. Se resaltan las especies que se encuentran en los bordes del espacio funcional. (B) Dendrograma de los grupos funcionales de murciélagos Europeos. En total, se distinguen siete grupos funcionales.

Myotis con comportamiento de caza de arrastre y especializados en alimentarse sobre superficies de agua. 2) *Murciélagos ratoneros grandes – Serotinos* (G2): Es un grupo compuesto por especies de tamaño grande-mediano con requerimientos de hábitat flexibles. 3) *Plecotus – savii – mystacinus* (G3): Este grupo incluye tres murciélagos orejados más *H. savii* y *M. mystacinus*. Todos ellos de tamaño mediano y hábitos forestales. *Murciélagos ratoneros pequeños - Pipistrellos* (G4): Este grupo está formado por murciélagos del género *Myotis* de tamaño medio-pequeño y

su hábitat está formado por zonas forestales y cursos de agua. Además, en este grupo se encontraron tres especies del género *Pipistrellus* que comparten hábitat con los demás murciélagos del grupo. Sin embargo, ambos géneros pertenecen a dos subgrupos separados. 5) *Nóctulos – Vespertilio* (G5): Grupo formado por dos especies de murciélagos del género *Nyctalus* (*N. noctula* y *N. leisleri*) y las especie *V. murinus* y *P. nathusii*. Todas las especies de murciélagos de este grupo tienen un destacado comportamiento migratorio. 6) *Rinolofidos - Miniopterus* (G6): Aquí aparecen todas las especies del género *Rhinolophus* (*R. ferrumequinum*, *R. mehelyi*, *R. euryale* y *R. hipposideros*), más la especie monotípica *M. schreibersii*. Todas ellas son especies de hábitos subterráneos. Además, aparecen dos especies con hábitats forestales como *B. barbastellus* y *M. davidii*, esta última presente únicamente en la península balcánica y con problemas en su definición filogenética. Hay tres especies que no tenían relación con los otros grupos funcionales de murciélagos y aparecen solas, es el caso de la única especie de la familia Molossidae en Europa (*T. teniotis*), el murciélago nóctulo mayor (*N. lasiopterus*) y el murciélago boreal (*E. nilssonii*).

El grupo *Nóctulos-Vespertilio* fue el más alejado de los demás en el espacio funcional tridimensional, al igual que los *Murciélagos ratoneros grandes – Serotinos* y los *Murciélagos ratoneros pequeños - Pipistrellos* (Figura 2.3A). La superposición entre los otros grupos funcionales fue baja y se encontró un espacio más compartido entre *Rinolofidos - Miniopterus* y el grupo *Plecotus – savii – mystacinus* (Figura 2.3A).

Patrones actuales de diversidad funcional y sus cambios futuros

Los resultados mostraron que FRic tuvo valores altos en el norte de la Península Ibérica, sureste de Francia y en algunas áreas de la Península Balcánica (Figura 2.4A). FSpe tuvo una distribución más uniforme, pero con valores altos en las áreas del sur y cerca de las costas mediterráneas, así como en regiones de Europa central y sur de Suecia (Figura 2.4D). Finalmente, FDiv mostró valores altos principalmente en la parte occidental de Europa central, oeste de Dinamarca y extremo sur de Suecia (Figura 2.4G).

Las proyecciones de cambio climático provocarían una reducción de FRic principalmente en el este de Francia y en las penínsulas mediterráneas (Ibérica, Itálica y Balcanes), mientras que aumentaría en el Reino Unido, Dinamarca, sur de Suecia, Países Bajos y norte de Francia (Figura 2.4B y C). Esta disminución de la riqueza funcional de murciélagos se produciría en todo el continente en todos los escenarios de cambio climático, pero se estima que la pérdida será más intensa en el escenario de altas emisiones (Figura 2.4B y C y Tabla A21). En cuanto a FSpe y FDiv, se ha encontrado que habría diferencias importantes entre las proyecciones climáticas. En un escenario de bajas emisiones (Figura 2.4E y H), esta diversidad funcional disminuiría de forma fragmentada en el área mediterránea y en Suecia. Sin embargo, en un escenario de altas emisiones (Figura 2.4F y I), esta disminución sería más extensa en el Me-

diterráneo y también cubriría parte de Europa central y Francia. Las especies de murciélagos

Figura 2.4: Distribución geográfica de la diversidad funcional de murciélagos en Europa según tres métricas funcionales: riqueza funcional, especialización funcional y divergencia funcional. La columna de figuras de la izquierda muestra la diversidad funcional de la distribución potencial actual, mientras que las siguientes muestran la diferencia entre la distribución la actual y la proyectada según escenarios de bajas y altas emisiones (ssp126 y ssp585, respectivamente)

de los grupos funcionales ganarían o perderían hábitats debido al cambio climático, pero los resultados mostraron que en un escenario de bajas emisiones, la mayoría de los grupos funcio-

nales tendrían un equilibrio entre las áreas de ganancia y pérdida (Figura 2.5A). Sin embargo, en un escenario de altas emisiones, la mayoría de los grupos funcionales de murciélagos sufrirían una alta pérdida de área idóneas (Figura 2.5B).

Figura 2.5: Diagrama de cajas de proyección del porcentaje de áreas idóneas perdidas o ganadas por grupo funcional a finales de siglo, según el escenario de bajas y altas emisiones (ssp126 y ssp585, respectivamente). Cada punto es una especie de un grupo funcional.

El papel de las áreas protegidas frente al cambio climático

Las estimaciones muestran que actualmente las áreas protegidas europeas tienen, en promedio, niveles más altos de FRic en comparación con las áreas no protegidas (Figura 2.6A y B). Sin embargo, las proyecciones indican que las áreas protegidas no serán capaces de conservar FRic de los murciélagos en su totalidad en Europa. Los resultados muestran que perderían aproximadamente el 20 % de FRic en el mejor escenario climático y hasta un 56,3 % en el peor (Figura 2.6A y B). Por otro lado, los valores medios de FSpe y FDiv tenderían a ser estables según las proyecciones futuras, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas (Figura 2.6C-F), a pesar del cambio geográfico (Figura 2.4E, F, H y I).

Aunque FRic tendría un cambio negativo sustancial debido al cambio climático en las áreas protegidas (Figura 2.6A), los modelos nulos indican que estas áreas tendrían una sobre-representación de valores altos, medios y bajos para cualquier escenario de cambio climático

Figura 2.6: Proyección del cambio medio en la diversidad funcional de murciélagos tanto dentro como fuera de áreas protegidas. Cada valor corresponde a la media de todas las áreas (cuadrículas geográficas) de Europa donde se estimó algún grado de diversidad funcional. Se muestra el valor porcentual del cambio en magnitud de una métrica funcional entre la actual y la proyectada a finales de siglo para los escenarios de altas y bajas emisiones.

(con la excepción de spp245; Figura 2.7A-C). Sin embargo, las áreas protegidas totales con altos niveles de FRic, así como para FSpe y FDvid, estarían por debajo de los niveles medio y bajo (Figura A18), porque los niveles altos de estas métricas serían menos frecuentes en Europa (Figuras 2.4A, D, G y A25-A27). Los valores altos de FSpe y FDiv estarían sobre-representados

por las áreas protegidas solo en escenarios de altas emisiones, mientras que los valores medios y bajos en todos los escenarios para FDiv, pero no para valores bajos FS_{pe}, que no se distinguiría de la distribución aleatoria o estaría sub-representado (Figura 2.7D-I).

Figura 2.7: Nivel de protección de la diversidad funcional de murciélagos en Europa frente al cambio climático por las áreas protegidas según los modelos nulos. Los valores resultantes de cada métrica funcional se clasificaron en alto, medio y bajo. Las distribuciones representan el intervalo de confianza del 95% de las 10,000 simulaciones aleatorias (en cada simulación se calculó el área protegida total), mientras que los puntos representan los valores protegidos totales proyectados. Los puntos azules indican una sobre-representación de la diversidad funcional por las áreas protegidas. Los puntos negros indican que la representación no difiere de la distribución aleatoria. Finalmente, los puntos rojos indican una baja representación de la diversidad funcional por parte de las áreas protegidas.

Para los grupos funcionales de murciélagos, las áreas protegidas no garantizaron el 10% de hábitats adecuados (Figura 2.8A), mientras que fuera de ellas cuentan con valores medianos superiores al 15% de hábitats adecuados (Figura 2.8B). En ambos casos, para un escenario de bajas emisiones, los grupos funcionales de murciélagos mantienen una proporción ligeramente menor de los hábitats adecuados actuales, sin embargo, para un escenario de altas emisiones, estos hábitats se reducen considerablemente.

Figura 2.8: Diagrama de cajas de la porción de áreas idóneas totales con protección (A) y carente de ella (B) de cada grupo funcional de murciélagos con respecto al total de área de Europa.

Discusión

En este estudio se evaluó el efecto del cambio climático sobre la diversidad funcional de murciélagos en toda Europa y el papel que podrían desempeñar las áreas protegidas en salvaguardarla. La conservación de la diversidad funcional es una cuestión importante para el mantenimiento de los ecosistemas y sus servicios, los que proporcionan bienestar humano. Considerando aquello, todas las especies de murciélagos están protegidas por leyes nacionales e internacionales, siendo las áreas protegidas instrumentos sustanciales para conservar esta biodiversidad (Lisón *et al.* 2013; Lisón *et al.* 2015b; Lisón and Sánchez-Fernández 2017). Sin embargo, el cambio climático será una seria amenaza para la vida en las áreas protegidas al constituir un fenómeno externo no controlable desde dentro de una unidad. Por tal razón, es necesario evaluar el impacto del calentamiento global dentro de las áreas protegidas para el

desarrollo de políticas de gestión efectivas que mitiguen sus efectos adversos y aseguren, en el mayor grado posible, la conservación de la biodiversidad (Lehikoinen *et al.* 2019; Elsen *et al.* 2020). En este contexto, este estudio elaboró una primera aproximación para evaluar el impacto del cambio climático en los componentes de diversidad funcional de murciélagos de las áreas protegidas.

Cambio climático y la respuesta de los murciélagos Europeos

El cambio climático impactará intensamente en las comunidades de murciélagos (Festa *et al.* 2023), teniendo efectos directos sobre las especies tales como: 1) pérdida y fragmentación de sus hábitats; 2) estrés fisiológico; 3) alteraciones del ciclo de vida (fenología), etc., y efectos indirectos como: 1) pérdida de insectos-presas; 2) ruptura de la conectividad entre hábitats adecuados; 3) competencia intraespecífica e interespecífica; 4) alteraciones del flujo genético, etc. Estos efectos podrían generar extinciones locales de muchas poblaciones, alterando la funcionalidad del ecosistema a diferentes escalas (Festa *et al.* 2023).

Los resultados de este estudio mostraron que la temperatura media anual y el rango de temperatura anual son de las variables climáticas más importantes para comprender la distribución de los murciélagos en la actualidad. Ante esto, se observó que los escenarios futuros de cambio climático los SDMs predicen que las especies de murciélagos perderán entre un 24,7% y un 58,5% de sus hábitats idóneos en escenarios de bajas o altas emisiones de gases de efecto invernadero, respectivamente. Esa pérdida de hábitats podría compensarse parcialmente con ganancias en otras áreas, pero siempre con un porcentaje menor. Esto podría estar motivado por la falta de mecanismos que experimentan la mayoría de las especies de murciélagos para realizar una respuesta rápida al aumento de las temperaturas debido a su sensibilidad a las mismas (Chattopadhyay *et al.* 2019; Razgour *et al.* 2019; Festa *et al.* 2023). Por ejemplo, ha sido observado que especies del género *Plecotus* spp. son sensibles al cambio climático (Razgour *et al.* 2019) y de similar manera la especie *Myotis escalerai* (Razgour 2015). Estos estudios se realizaron en la Península Ibérica, donde según nuestros resultados se producirá una profunda transformación de la diversidad funcional.

Impacto del cambio climático en los grupos funcionales

Los grupos funcionales *Murciélagos ratoneros pequeños* - *Pipistrellos*, *Nóctulos* - *Vespertilio* y *Plecotus* - *savii* - *mystacinus* serían los más afectados según las proyecciones del cambio climático. Algunas de estas especies están sufriendo actualmente un desplazamiento hacia el norte de Europa (Smeraldo *et al.* 2021), demostrando una respuesta temprana al cambio climático. Esto se explica porque estas especies son muy sensibles al aumento de las temperaturas (Martin Bideguren *et al.* 2019), y por ello, han sufrido cambios en su tamaño corporal

debido al cambio climático (Russo *et al.* 2024). Debido a esto, la instalación de cajas o casas para murciélagos para compensar la ausencia de refugios arbóreos no es recomendable para las regiones meridionales de la Península Ibérica (Matus-Olivares *et al.* 2025), ya que en un futuro próximo estas zonas serán desfavorables, especialmente para los pipistrellos. Por otro lado, algunas de estas especies muestran un comportamiento migratorio, como los nóctulos y *P. nathusii*, que les permite el acceso a determinadas zonas (Dondini *et al.* 2012; Ancillotto and Russo 2015; Dechmann *et al.* 2017; Lehnert *et al.* 2018; Kruszynski *et al.* 2021). Esto podría suponer una ventaja frente a otras especies de murciélagos que no presentan este comportamiento (Smeraldo *et al.* 2018). De hecho, este grupo funcional de murciélagos tiene un comportamiento migratorio principal que podría capacitarlos para desplazarse entre hábitats adecuados para el invierno y para el verano. Todas las especies de este grupo funcional son cazadoras de insectos aéreos y su desaparición produciría un aumento de dípteros relacionados con enfermedades humanas y/o plagas de cultivos (Tuneu-Corral *et al.* 2023). Las especies de murciélagos ratoneros pequeños están estrechamente relacionadas con los cursos de agua y el bosque ribereño, que desaparecerían debido a la sequía (Harvey *et al.* 2023; Hendel *et al.* 2025), alterando la red trófica.

Curiosamente, las especies de murciélagos pertenecientes al grupo *Rinolofidos - Miniop-terus* mostraron un equilibrio entre la pérdida y la ganancia de áreas idóneas tanto en escenarios de altas como de bajas emisiones. Estas especies utilizan refugios subterráneos y tienen la capacidad de pasar largos períodos de tiempo en estado de hibernación o letargo, lo que les proporciona adaptaciones para sobrevivir (Tanalgo *et al.* 2022; Klüg-Baerwald *et al.* 2024; Respicio *et al.* 2024). Las condiciones microclimáticas de las cuevas podrían ofrecer protección a estas especies durante las horas más cálidas del día (McClure *et al.* 2020), permitiéndoles mantener buenas condiciones fisiológicas (Czenze *et al.* 2022; Sørås *et al.* 2022; Tanalgo *et al.* 2022; Fjellidal *et al.* 2023; Meierhofer *et al.* 2024). A pesar de ello, estas especies sufrirán un avance progresivo hacia el norte de Europa. Los modelos muestran que estas especies perderán hábitats adecuados en el área mediterránea, ya que son especies con baja capacidad de movilidad y desplazamientos cortos, por lo que muchas poblaciones desaparecerán. Aun así, muchas de ellas mantienen actualmente una distribución paleártica, y probablemente tengan una gran capacidad de adaptación a diferentes climas y hábitats.

Impacto del cambio climático sobre las métricas de diversidad funcional

La evaluación de los cambios en la diversidad funcional proporcionan información complementaria a las pérdidas de especies, y si bien, la riqueza funcional se correlaciona con la riqueza de especies, estas métricas de biodiversidad no cambian de igual manera en todos los lugares, debido a que hay áreas en que se pierden especies más o menos redundantes funcionalmente, lo cual es cuantificado por antonomasia por FRic (Mason *et al.* 2005; Villéger *et al.*

2008; Mouillot *et al.* 2013; Mammola *et al.* 2021). Además, la especialización y divergencia funcional no se correlacionan entre ellas y tampoco con FRic (Villéger *et al.* 2008; Mouillot *et al.* 2013; Scherer *et al.* 2023), por lo que las tres métricas empleadas de diversidad funcional en este estudio, basadas en espacios multidimensionales, proporcionan un conocimiento importante en el cambio de la funcionalidad ecosistémica y diferenciado a la pérdida de especies.

Ejemplo de lo anterior es que en algunas regiones la FSpe y FDiv parecen no cambiar o aumentar ante un escenario alto o bajo de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en esas mismas áreas FRic disminuye. Esto significa que en estas áreas se podrían perder un número importante de especies con rasgos diferenciados que ocupan un cierto porcentaje del espacio funcional, pero se mantendrían o reemplazarían especies con rasgos alejados del centro del espacio funcional o de su centro de gravedad que mantendrían o aumentarían los niveles de FSpe o FDiv, respectivamente. Por tanto, por sombríos que sean los resultados de esta investigación por la magnitud de la pérdida de FRic, es de esperar que queden muchas áreas con pocas especies, pero con rasgos particulares valiosos que convendría protegerlos por la frágil estabilidad remanente que quedaría en los ecosistemas (Song *et al.* 2014; Carrara *et al.* 2015; Hallett *et al.* 2017; Bongers *et al.* 2021).

Las potenciales pérdidas y ganancias de riqueza funcional de murciélagos europeos por efecto del cambio climático, así como los cambios en los patrones de distribución geográfica, coinciden con los resultados de otras investigaciones para otros grupos faunísticos (p. ej., Inague *et al.* 2021; Stewart *et al.* 2022; Scherer *et al.* 2023). Además, esos estudios y al igual que este, estiman que tales cambios serían importantes tanto en un escenario de emisiones óptimas o elevadas de gases de efecto invernadero, siendo en el último caso el mayor en pérdidas. Por lo tanto, la pérdida, ganancias y cambio geográfico de funcionalidad ecosistémica dada por murciélagos parece ser inevitable y el desafío radica en preparar condiciones de hábitat adecuados en las nuevas áreas en donde potencialmente arribarán especies, priorizando aquellas en donde se estima una mayor diversidad funcional.

Debido a que en los SDMs se consideró que las especies tienen una capacidad ilimitada de dispersión, los cambios en la funcionalidad podrían estar condicionados por dicho parámetro y ello afectaría a la ganancia en diversidad funcional en áreas geográficamente alejadas. De esta forma, se reconocen dos circunstancias por las cuales se podría limitar la migración de dichas especies a futuras áreas estimadas por los SDMs. En primer lugar, porque se ha observado que ciertas especies de murciélagos tienen dificultades para atravesar zonas marinas (Hutterer *et al.* 2005). Los resultados de esta investigación señalan que las ganancias de funcionalidad ocurrirían de manera importante en regiones de Europa boreal, especialmente en las Islas Británicas, Noruega y Suecia, zonas en las que actualmente existe poca diversidad funcional. En segundo lugar, las especies del grupo funcional *Rinolofidos - Miniopterus* tienen una movilidad reducida, debido a que tienen hábitos cavernícolas y realizan movimientos esca-

sos entre los refugios estivales y los de hibernación (Hutterer *et al.* 2005; Smeraldo *et al.* 2018). Teniendo esto en cuenta, los resultados indican que para estas especies con poca movilidad migratoria, sus áreas idóneas futuras estarán más al norte del Mediterráneo, por lo que sus poblaciones podrían desaparecer en dicha región.

Dicho lo anterior, es posible que la diversidad funcional de murciélagos en la Europa boreal y zonas al norte del Mediterráneo sea mucho menor de la esperada, a no ser que se translocaran algunas especies de manera artificial. No obstante, una medida de gestión de tal envergadura puede llevar aparejada cambios potenciales, positivos o negativos, en el ambiente, como por ejemplo: competencia con especies locales (Berger-Tal *et al.* 2020), control de plagas asociados a cultivos y su impacto la economía y seguridad alimentaria (Boyles *et al.* 2011; Maas *et al.* 2013; Wanger *et al.* 2014; Taylor *et al.* 2018; Kolkert *et al.* 2021), depredación de insectos vinculados a enfermedades humanas (Tuneu-Corral *et al.* 2023), etc.

En cuanto a las pérdidas de diversidad funcional, ésta estará vinculada a una disminución de calidad de los servicios ecosistémicos proporcionados por los murciélagos, especialmente aquellos relacionados con la supresión de insectos asociados con plagas de cultivos y enfermedades humanas (Tuneu-Corral *et al.* 2023). La desaparición de los murciélagos depredadores de insectos en amplias zonas del Mediterráneo amenazará la disponibilidad de alimentos básicos como arroz, viñedos, olivos, etc (p. ej. Charbonnier *et al.* 2021; Herrera *et al.* 2021; Mata *et al.* 2021; Tuneu-Corral *et al.* 2023), sin considerar el costo económico para los consumidores y productores (Boyles *et al.* 2011; Taylor *et al.* 2018; Kolkert *et al.* 2021).

El papel de las áreas protegidas

La eficacia de las áreas protegidas europeas ha sido evaluada en varios estudios y demostraron que es una red sólida para muchos taxones (Langhammer *et al.* 2024; Ricci *et al.* 2024). Ahora bien, los resultados de este estudio mostraron que las áreas protegidas perderán más FRic que las zonas sin protección. Sin embargo, esto ocurre porque en la actualidad se estimó que existe un mayor valor medio de esta métrica funcional dentro de las áreas con protección, pero al final del siglo estos valores medios serían similares tanto fuera como dentro de las áreas protegidas. Por otro lado, FSpe y FDiv variarían muy poco dentro y fuera de las áreas protegidas, con una muy leve tendencia al aumento. No obstante, los modelos nulos indican que valores altos, medios y bajos de FRic, estarán en su mayoría sobre-representados por las áreas protegidas. Esto significa que a pesar que los niveles medios de diversidad funcional sean similares tanto dentro como fuera de áreas con protección, existiría una diferencia significativa a favor de las zonas que protegerían la diversidad funcional con respecto a una distribución aleatoria.

A pesar de lo anterior, los resultados muestran que la sobre-representación exhibida por las áreas protegidas, para valores altos y medios de riqueza funcional, iría disminuyendo

a medida que avanza el tiempo, y particularmente en escenarios de bajas-medias, medias y altas emisiones de gases de efecto invernadero (ssp 245, ssp370 y ssp585, respectivamente), de tal forma que hacia finales de siglo, la sobrerrepresentación alcanzaría el límite superior de la distribución nula.

Esto se relaciona con la gran pérdida de FRic proyectada en estos escenarios climáticos y que parece indicar que seguiría aumentando en años posteriores al 2100. Así, si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen elevadas, la pérdida de especies y su funcionalidad podría ser catastrófica, alcanzando niveles tan bajos que podría ocurrir un colapso de algunos ecosistemas (Huang *et al.* 2023), incluso en aquellos que cuentan con protección. En este sentido, las áreas protegidas fracasarían en sus objetivos de conservación, especialmente la Red Natura 2000 (Lisón *et al.* 2017; Lisón and Sánchez-Fernández 2017), pero por razones no controlables desde dentro de las unidades de protección como el cambio climático. Por tanto, la esperanza de conservar la diversidad funcional de los murciélagos en Europa quedaría relegada a la consecución del escenario más óptimo de emisiones, ya que muestra una mayor estabilidad temporal en sus niveles, a la vez que tendría una buena representatividad en las áreas protegidas.

Conclusión

Este estudio demuestra que las áreas protegidas tienen el potencial de mantener altos niveles de diversidad funcional de murciélagos a largo plazo, siempre y cuando se implementen medidas de mitigación que limiten las emisiones de gases de efecto invernadero. Los modelos predijeron que las comunidades de murciélagos y FRic sufrirán un cambio expresado en un desplazamiento hacia el norte, principalmente hacia Reino Unido, Dinamarca y el sur de Suecia. Los grupos funcionales con hábitos de vida en cuevas tendrán un mejor equilibrio entre la cantidad de pérdida y ganancia de hábitats. La mayoría de los grupos funcionales muestran un desequilibrio significativo entre la pérdida y la ganancia de hábitats, especialmente aquellos grupos que tienen hábitos de vida en bosques, como los pipistrellos y nóctulos.

El cambio en la diversidad funcional de los murciélagos supondría alteraciones en las redes tróficas del área mediterránea, con la pérdida de servicios ecosistémicos como la supresión de plagas en los cultivos y de vectores de enfermedades humanas (mosquitos).

Finalmente, los resultados subrayan la necesidad de desarrollar planes de conservación y gestión tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, no solo para prevenir los efectos del cambio climático sobre los servicios ecosistémicos en las regiones donde se prevé la desaparición de la diversidad funcional, sino también para implementar medidas en las zonas septentrionales donde podrían establecerse nuevas comunidades de murciélagos, contribuyendo con una funcionalidad ecológica emergente.

3

De la virtud al pecado: ¿Es la instalación de cajas para murciélagos una medida de conservación efectiva o un peligro potencial para las especies de murciélagos vulnerables?

Introducción¹

Una de las principales acciones para promover la conservación de los murciélagos es la fabricación y colocación de cajas para murciélagos, donde estos elementos intentan suplir la escasez de refugios en áreas humanizadas (Mering and Chambers 2014; Rueegger 2016; Arias *et al.* 2020; Cowan *et al.* 2021; Lausen *et al.* 2022). Además, estas cajas se utilizan para ayudar a la supresión de plagas en áreas agrícolas y urbanas (Flaquer *et al.* 2006; Koschnicke *et al.* 2010; Weier *et al.* 2019; Puig-Montserrat *et al.* 2020). Por otro lado, esta acción es demasiado fácil de hacer por grupos conservacionistas y ecologistas, porque su producción es sencilla, didáctica, barata y puede ser realizada por los propios voluntarios. De esta manera, existe una relación directa entre esos voluntarios y los objetos que quieren preservar, lo que ha demostrado generar actitudes positivas hacia los murciélagos (Boso *et al.* 2021). De hecho, estas acciones tienen una buena acogida en los periódicos y redes sociales, aumentando la visibilidad de los colectivos conservacionistas. En consecuencia, el uso de cajas para murciélagos ha aumentado enormemente en los países europeos, especialmente en España (Agnelli *et al.* 2011; Rueegger 2016; Alcalde *et al.* 2020). Su auge es tan alto que ha surgido un negocio a su alrededor.

Sin embargo, las cajas para murciélagos son una medida de conservación sesgada, ya que suelen ser utilizadas por especies generalistas que no están amenazadas (Mering and Chambers 2014; Rueegger 2016; Griffiths *et al.* 2017; Rueegger *et al.* 2019; Lausen *et al.* 2022). En la Península Ibérica, son utilizadas mayoritariamente por pipistrellos y nóctulos (Alcalde *et al.* 2020; Tabla A28), que presentan bajos niveles de vulnerabilidad (Lisón *et al.* 2015b; Tabla 3.1). Estos refugios se colocan en grandes cantidades (50-100 cajas), sin una densidad estándar (cajas/ha) y sin una evaluación previa de la comunidad de murciélagos presente, de las posibilidades de interacción con otras especies de murciélagos amenazadas, la disponibilidad de alimento o de la presencia de elementos peligrosos para los murciélagos como turbinas eólicas, carreteras, etc. (Alcalde *et al.* 2020; Frick *et al.* 2020).

Varios estudios demostraron que la morfología de los murciélagos (forma de las alas, del cráneo y características de la ecolocalización) determina el espacio ocupado y el tipo de

¹Este capítulo se encuentra publicado en Matus-Olivares *et al.* (2025)

Tabla 3.1: Listado de especies de murciélagos de ambos grupos analizadas y su estado de amenaza en la Península Ibérica.

Especies no usuarias de cajas		Especies usuarias de cajas	
Especie	Lista UICN	Especie	Lista UICN
<i>Myotis blythii</i>	Vu A2ac	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	LC
<i>Myotis capaccinii</i>	EN B2ab(ii)	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	LC
<i>Myotis daubentonii</i>	-	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
<i>Myotis myotis</i>	Vu A2ac	<i>Nyctalus leisleri</i>	NT
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Vu A2ac	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Vu B1ab(iii)D1
<i>Plecotus austriacus</i>	NT	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
<i>Rhinolophus euryale</i>	Vu A2ac	<i>Eptesicus isabellinus</i>	-
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	NT	<i>Plecotus auritus</i>	NT
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	NT	<i>Barbastella barbastellus</i>	NT
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	EN A3c		

presa (Salinas-Ramos *et al.* 2020). De esta manera, se pueden encontrar especies de murciélagos que comparten nichos tróficos con dietas similares que podrían desencadenar la competencia interespecífica entre ellos (Lisón and Calvo 2013; Lisón *et al.* 2015a; Salinas-Ramos *et al.* 2020; Froidevaux *et al.* 2023). Aunque los murciélagos muestran la capacidad de separar su nicho espacial o temporalmente para evitar la competencia (Lisón y Calvo, 2013, Roeleke *et al.*, 2018), los estudios sobre interacciones interespecíficas en comunidades de murciélagos son escasos. Recientemente, se observó que las especies de murciélagos son capaces de reconocer las llamadas de ecolocalización de otras especies de murciélagos y evitar compartir las mismas áreas (Schuchmann *et al.* 2012; Roeleke *et al.* 2018; Lewanzik *et al.* 2019). De esta manera, existe una competencia de exclusión indirecta. Por lo tanto, un aumento en la población de algunas especies debido a la disponibilidad de refugios artificiales podría alterar el equilibrio natural de las comunidades de murciélagos si las interacciones competitivas crecen. Por esta razón, es necesario explorar y resaltar este tema de conservación para evitar problemas futuros y por lo tanto, las construcciones de las cajas para murciélagos deben ser coordinadas.

La hipótesis de este estudio es que la instalación de cajas para murciélagos y una proliferación masiva de las mismos podría amenazar a otras especies de murciélagos más vulnerables (que no usan cajas) debido a la competencia de nicho. En base a eso, se estimó y evaluó el grado de superposición de nichos entre las especies de murciélagos que usan cajas y las que no. Específicamente: (1) Se determinó la distribución geográfica de áreas idóneas de las especies de murciélagos mediante modelos de distribución de especies; (2) Se comparó el grado de superposición de áreas idóneas entre ambos grupos de murciélagos; (3) Se efectuaron mapas óptimos para la instalación de cajas para murciélagos a través de un algoritmo de optimización; y (4) Se discuten las implicaciones para la conservación de esta acción conservacionista.

Metodología

Datos de distribución de especies

El conjunto de datos de registros de ocurrencia geográfica de murciélagos se elaboró a partir del “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF). Se descargaron datos entre los años 1980 a 2010, que corresponden al período de tiempo climático histórico utilizado para modelar la distribución potencial de las especies (ver más abajo). Solo se incluyó información que ha sido registrada a través de observación humana o mecánica (por ejemplo, monitoreo acústico, cámaras trampa, etc.) y datos de la literatura científica (Palomo *et al.* 2007; Rainho *et al.* 2013; Lisón *et al.* 2015b; Lisón and Sánchez-Fernández 2017), omitiendo datos sobre individuos de colecciones *ex situ*, como zoológicos, jardines botánicos y registros fósiles de museos.

Se limpiaron los registros de ocurrencias utilizando el paquete *CoordinateCleaner* del software *R* (Zizka *et al.* 2019). El paquete ayuda a detectar registros potencialmente problemáticos, como observaciones con la misma longitud-latitud, centroides de países, sedes de GBIF, instituciones de biodiversidad y coordenadas cero. Finalmente, los registros se redujeron a cuadrículas geográficas de resolución espacial de 2,5 minutos (aproximadamente 17 km²) para reducir el agrupamiento espacial (proceso conocido como adelgazamiento geográfico de ocurrencias) y porque esta es la resolución de los predictores utilizados en los modelos de distribución de especies. Este procedimiento permitió contar con un número adecuado de registros de cada especie para el desarrollo de modelos de distribución de especies (Tabla A30, Breiner *et al.* 2015).

Las especies de murciélagos se agruparon en dos categorías: 1) Especies usuarias de cajas para murciélagos y 2) Especies no usuarias de cajas para murciélagos (Tablas 3.1 y A30) según los datos registrados en España y otros países europeos (Alcalde *et al.* 2020; Tabla A28). Algunas especies de murciélagos también pueden estar presentes en cajas para murciélagos en otros países, pero aquí se han utilizado las que se encuentran con frecuencia en cajas para murciélagos en España. No incluimos algunas especies ibéricas con pocos datos sobre su dieta o ecología como *Tadarida teniotis*, *Hypsugo savii* y otras. Las especies de murciélagos que no utilizan cajas son principalmente subterráneas (cuevas, minas y sótanos), mientras que el otro grupo tiene hábitos fisurícolas o refugios en huecos de los árboles (Palomo *et al.* 2007; Lisón *et al.* 2015b).

Modelo de distribución de especies y variables ambientales

Se usó el algoritmo MaxEnt para estimar la distribución potencial de cada especie de murciélago en la Península Ibérica utilizando como variable de respuesta los registros de ocurrencia de la especie y como predictores un conjunto de 14 variables ambientales agrupadas

en dos categorías: clima y cobertura del suelo (Tabla A29). Se escogió MaxEnt porque es un software con una amplia implementación en el modelado de distribución de especies (Ahmed *et al.* 2015) y por sus altos rendimientos predictivos (p. ej., Elith and Graham 2009; Heikkinen *et al.* 2012). Las variables predictoras seleccionadas no presentaron correlación entre ellas ($|Pearson| < 0,7$), evitando la multicolinealidad en los modelos de distribución de especies (Dormann *et al.* 2013).

Las variables climáticas fueron extraídas de WorldClim a una resolución espacial de 2,5 minutos, variables conocidas como bioclimáticas y que corresponden a diferentes condiciones climáticas ligadas a la precipitación y las temperaturas. Las coberturas del suelo se obtuvieron de CORINE Land Cover 2018, que tiene una resolución espacial de 100 (m²). Las variables originales, es decir, los tipos de uso del suelo, se reclasificaron para reducir la información según Lisón and Sánchez-Fernández (2017). En primer lugar, se realizaron mapas en formato ráster para cada uso de suelo reclasificado con un valor igual a 1 para los píxeles con presencia de la cobertura y 0 para la ausencia. Luego, a través de un método de interpolación de remuestreo, se cambió la escala espacial de las coberturas del suelo a la de las variables bioclimáticas. El método de remuestreo se basó en el promedio ponderado por área de los píxeles dentro de una cuadrícula bioclimática, para ello se utilizó la función *resample* del paquete *terra* (Hijmans 2024), especificando la opción *average* como método de remuestreo. El resultado de esto corresponde a la proporción que ocupa una cobertura de suelo en la cuadrícula más grande (cuadrícula bioclimática en este caso).

Optimización de modelos de distribución de especies

MaxEnt tiene diferentes hiperparámetros (es decir, opciones del algoritmo que controlan el proceso de ajuste), que pueden afectar el rendimiento de las predicciones según sus valores (Morales *et al.* 2017). Se probaron todas las combinaciones posibles entre “características” (lineal, cuadrática, producto, umbral y bisagra) y “multiplicador de regularización” (0,5; 0,75; 1,0; 1,25, ... 7) en un marco de validación cruzada en bloques espaciales de 10 particiones, utilizando aleatoriamente un 70 % de los datos para entrenamiento y el 30 % restante para la prueba. Se usó el área bajo la curva ROC (AUC, Fielding and Bell 1997) como medida del rendimiento predictivo de cada combinación de hiperparámetro. Por lo tanto, se seleccionó el modelo con el mejor resultado en AUC. Finalmente, usando el modelo con hiperparámetros optimizados, se estimaron las probabilidades de ocurrencia de cada especie utilizando el 100 % de los datos.

Todos los procesos de modelado se llevaron a cabo mediante el software *R* (RDevelopment 2011). La optimización de los hiperparámetros se realizó con la función *train* del paquete *caret* (Kuhn 2008; Corrêa 2021). Para poder utilizar MaxEnt a través de la función *train*, se colocó el objeto “maxentCaret” en la opción de método de dicha función, el cual se obtiene a

través del paquete *caretSDM* (Corrêa 2021).

Favorabilidad ambiental y estimación de la interacción entre especies

Luego de estimar la distribución potencial de cada especie de murciélago en el área de estudio, la probabilidad de presencia de cada especie se convirtieron en valores de favorabilidad mediante la ecuación 3.1, la cual elimina el efecto de la prevalencia de las especies en las probabilidades predichas (es decir, la relación presencia/ausencia de especies del modelo), de esta manera las predicciones son más conmensurables y comparables entre especies (Real *et al.* 2016). La función de favorabilidad está dada por:

$$F_i = \frac{\frac{P_i}{(1-P_i)}}{\frac{n_1}{n_0} + \frac{P}{(1-P)}}, \quad (3.1)$$

donde P_i es la probabilidad de presencia en una cuadrícula geográfica, n_1 es el número total de presencias de la especie, y n_0 su número total de ausencias.

A continuación, se utilizaron los mapas de favorabilidad para comprender la probabilidad de interacción entre dos especies de cada grupo (usuarias *versus* no usuarias de cajas). Se calculó esta probabilidad usando la siguiente ecuación:

$$S_i(A, B) = 2 \frac{F_i^A F_i^B}{F_i^A + F_i^B}, \quad (3.2)$$

donde F_i^A es la favorabilidad de la especie A i -ésima cuadrícula geográfica, mientras F_i^B es la favorabilidad de la especie B i -ésima cuadrícula geográfica. $S_i(A, B)$ es un índice que oscila entre 0 y 1, donde el valor 0 significa una medida de interacción nula y el valor 1 significa una interacción total. Luego, se agruparon los resultados del índice en cuatro categorías interacción: (1) “Baja” ($\leq 0,3$); (2) “Media” ($> 0,3$ y $\leq 0,6$); (3) “Alta” ($> 0,6$ y $\leq 0,8$); y “Muy alta” ($> 0,8$). Con estas categorías se realizaron mapas de riesgo de interacción entre especies.

Estimación de áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos

Para identificar y mapear áreas adecuadas para la instalación de cajas para murciélagos, primero se determinó para cada especie un mapa de distribución de áreas idóneas, las cuales fueron aquellas en donde el valor de favorabilidad $\geq 0,7$ en la cuadrícula geográfica. Si bien, algunos estudios recomiendan como áreas idóneas aquellas con un valor de favorabilidad $\geq 0,5$ (Acevedo and Real 2012), se usó el valor de 0,7 para disminuir la incertidumbre en las estimaciones. Por lo tanto, se consideraron áreas óptimas para la instalación de cajas para

murciélagos aquellas áreas donde pocas especies usuarias de cajas tuvieran áreas idóneas.

Adicionalmente, se generaron mapas con áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos en donde se garantizara un mínimo de 5 %, 10 %, 15 % y 20 % (Solución 1-4) del hábitat favorable para todas las especies no usuarias de cajas y en donde existiera una baja competencia con el otro grupo de murciélagos. Para la optimización, se usaron las funciones *problem* y *solve* del paquete *prioritizr* del software R (Hanson *et al.* 2024). Las soluciones para estos cuatro problemas se realizaron con el solucionador de código abierto llamado “SYMPHONY”, que está disponible en el paquete *Rsymphony* (Harter *et al.* 2021). Para aplicar estas soluciones, en la opción “*cost_column*” (objetivo a minimizar) de la función *problem*, se colocaron los valores de competencia, los cuales se calcularon como la suma de la favorabilidad ambiental de las especies de murciélagos usuarias de cajas, esto siguiendo las recomendaciones de Estrada *et al.* (2008) y Real *et al.* (2016) para calcular diversidad de especies usando valores de favorabilidad.

Resultados

Modelos de distribución de especies

Los modelos de de distribución de especies tuvieron un alto rendimiento, con un AUC medio de 0,8 con un rango desde 0,72 a 0,95 (Tabla A30). La contribución de cada variable ambiental en los modelos de cada especie de murciélago se resume en la Figura A31.

Interacción de áreas favorables entre ambos grupos de murciélagos

Los resultados muestran que existe una gran interacción entre las áreas favorables para ambos grupos de murciélagos (Figuras 3.1 y A33-A42), en donde se observa que las especies no usuarias de cajas tuvieron un promedio de superposición de 76,3 % con el otro grupo de murciélagos (Tabla A32).

Los mapas de interacción entre ambos grupos de murciélagos muestran que existen extensas áreas con un alto riesgo potencial para las especies de murciélagos más amenazadas (Material complementario 5). Además, las áreas favorables para las especies no usuarias de cajas se superponen con siete o nueve especies usuarias de estas en extensas áreas de la Península Ibérica, con excepción de *M. capaccinii* (Figura 3.2).

Figura 3.1: Probabilidad de interacción entre ambos grupos de murciélagos (No usuarios de cajas *versus* usuarios de cajas).

Figura 3.2: Mapas de distribución favorable de especies de murciélagos que no usan cajas y del número de especies usuarias de estas que coinciden en la misma cuadrícula geográfica.).

Áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos

En la figura 3.3 se pueden observar las áreas óptimas para la instalación de cajas para murciélagos, es decir, en donde se puede conservar un mínimo de las áreas favorables para las especies no usuarias de cajas y reducir la competencia con el otro grupo de especies de murciélagos. Estos mapas muestran que las zonas no favorables para instalar cajas para murciélagos, las cuales se sitúan en el este y sur de la Península Ibérica, principalmente. La solución 4 proporciona una gran cantidad de áreas favorables preservadas (mínimo del 20 %) para las especies no usuarias de cajas y es la mejor solución en favor de la conservación de estas especies, de las cuales varias están amenazadas (Tabla 3.1). El norte y oeste de la Península Ibérica se identificaron como áreas aptas para la instalación de cajas para murciélagos (Figura 3.3).

Figura 3.3: Mapa de áreas optimizadas para instalar cajas para murciélagos. Las áreas azules es donde no es recomendado instalar cajas, mientras que grises es donde es recomendable. Las soluciones de 1,2,3 y 4, garantizan la preservación de un 5%, 10%, 15%, y 20% de áreas idóneas de las especies que no usas cajas en la Península Ibérica, respectivamente.

Discusión

Principales consideraciones sobre una política incontrolada de instalación cajas para la conservación de los murciélagos

Los resultados mostraron que el grado de interacción entre áreas de favorabilidad de los dos grupos de murciélagos es alta (>75%), lo que evidencia que podrían aparecer interac-

ciones competitivas directas o indirectas entre ellos. Algunos estudios han evidenciado que los murciélagos experimentan competencia entre especies y la mayoría de ellos tratan de evitarla, espacial o temporalmente (Lisón and Calvo 2013; Lison and Calvo 2014; Corcoran and Conner 2014; Corcoran 2022). En la Península Ibérica, los pipistrellos/serotinos tienen un alto solapamiento en las áreas favorables de dos especies amenazadas, *M. capaccinii* y *M. schreibersii*. El análisis de la dieta evidencia que su selección de presas es similar (Goiti *et al.* 2003; Almenar *et al.* 2008; Bartonička *et al.* 2008; Lisón *et al.* 2015a; Froidevaux *et al.* 2023). Se observaron interacciones competitivas entre *M. daubentonii* y *P. pipistrellus* en varios países europeos (Todd and Williamson 2019). Además, existe un alto solapamiento entre las dietas de los rinolofidos y las pipistrellos/serotinos (Lino *et al.* 2014; Aldasoro *et al.* 2019), donde algunos autores encontraron una interacción negativa entre *R. hipposideros* y *P. pipistrellus* (Arlettaz *et al.* 2000), produciendo la declinación del primero. Aparte de la competencia directa en las especies de murciélagos, también podría haber una competencia indirecta, ya que algunos estudios mostraron que las especies de murciélagos evitaban aquellas áreas donde hay una alta actividad o gran presencia de individuos de otros murciélagos (Lintott *et al.* 2015; Roeleke *et al.* 2018; Beilke *et al.* 2021; Pedersen *et al.* 2022). Este fenómeno, llamado cotilleo (Fenton 2003), se observa entre pipistrellos y otras especies (Lewanzik *et al.* 2019; Todd and Williamson 2019; Salinas-Ramos *et al.* 2020).

El análisis de este estudio identificó áreas donde no es recomendable instalar cajas para murciélagos, debido a que las especies usuarias podrían potencialmente interactuar con especies de murciélagos amenazadas. Así mismo, en estas áreas los esfuerzos de conservación de murciélagos deben dirigirse hacia otras especies, especialmente a las que habitan en cuevas. Estas áreas se encuentran principalmente en el este y sur de la Península Ibérica, y es en donde está la mayor población de *M. capaccinii* y *M. schreibersii* (Lisón *et al.* 2013; Lisón *et al.* 2015b). Ambas son especies que habitan estrictamente en cuevas y están muy amenazadas. Además, en la región mediterránea, podemos encontrar dos especies de rinolofidos amenazadas (*R. mehelyi* y *R. euryale*; Lisón *et al.* 2015b). Estas áreas de riesgo deben ser tenidas en cuenta para elaborar una estrategia de conservación nacional o regional y aportar información para una correcta gestión dentro y fuera de la Red Natura 2000 (Lisón *et al.* 2015b; Lisón and Sánchez-Fernández 2017).

La conservación de los murciélagos implica principalmente llevar a cabo políticas coordinadas, con acciones dirigidas a proteger a todos los grupos de especies y priorizar aquellas más vulnerables. Esto en ocasiones obliga a regular estas acciones. Todas las especies de murciélagos a nivel europeo están protegidas a través de la Red Natura 2000 (Lisón *et al.* 2013; Lisón *et al.* 2015b), sin embargo, mientras que las especies de murciélagos del Anexo II son cavernícolas y hay estimaciones razonables de sus poblaciones, existe más incertidumbre con respecto a la población de las especies de murciélagos del Anexo IV. Esta situación podría producir importantes sesgos en los planes de manejo para ambos grupos dentro y fuera de las áreas

protegidas (Lisón *et al.* 2015b; Lisón *et al.* 2017; Lisón and Sánchez-Fernández 2017).

Las cajas para murciélagos en Europa, independientemente del modelo, son favorables solo para unas pocas especies, principalmente pipistrellos (Flaquer *et al.* 2006; Dodds and Bilton 2013; Griffiths *et al.* 2017; Alcalde *et al.* 2020; Collins *et al.* 2020), siendo un patrón global donde las cajas para murciélagos solo están ocupadas por un número bajo de especies (Koschnicke *et al.* 2010; Griffiths *et al.* 2017; Griffiths *et al.* 2019; Rueegger *et al.* 2019; Godinho *et al.* 2020). Esto provoca que las especies que se benefician de las cajas para murciélagos sean muy escasas y se podrían producir sesgos hacia especies generalistas y no amenazadas (Rueegger 2016; Griffiths *et al.* 2017; Alcalde *et al.* 2020). Sin embargo, a pesar de que los estudios sobre el papel de las cajas para murciélagos en los cambios en las comunidades de murciélagos son escasos, y solo hay un estudio realizado en zonas urbanas que informa que la comunidad de murciélagos no cambió (Griffiths *et al.* 2020), se ha detectado una actividad inflada de los murciélagos generalistas urbanos (Velasco *et al.* 2023). Otros estudios mostraron que en aquellas zonas donde se instalaron las cajas para murciélagos, la comunidad de murciélagos comenzó a estar completamente dominada por las especies usuarias de cajas para murciélagos, por lo que el papel de las cajas para murciélagos como herramienta de conservación es discutible (Griffiths *et al.* 2017; Griffiths *et al.* 2019; Velasco *et al.* 2023). Estudios incipientes sobre la relación de especies de murciélagos en un mismo espacio mostraron que la presencia de determinadas especies podría afectar indirectamente la actividad de las otras especies (Corcoran and Conner 2014; Lewanzik *et al.* 2019; Salinas-Ramos *et al.* 2020) y podría suceder una segregación temporal de nicho entre ellas (Lisón and Calvo 2013; Lison and Calvo 2014). Por lo tanto, son necesarios estudios que profundicen en este tema para comprender las complejas interacciones interespecíficas en los murciélagos.

Por otro lado, algunos murciélagos usuarios de cajas son especies con patrones migratorios (Smeraldo *et al.* 2021), mientras que el otro grupo tiene patrones sedentarios (Smeraldo *et al.* 2018), lo que podría explicar la variabilidad estacional en la ocupación de las cajas (Alcalde *et al.* 2020). Este es un punto interesante porque las especies de murciélagos, que no utilizan las cajas, dependen más de los recursos locales para soportar el período de hibernación. Asimismo, las especies usuarias de cajas han aumentado su distribución actual debido al cambio climático (Ancillotto *et al.* 2016; Smeraldo *et al.* 2021), y es posible que, en el futuro, se encuentren nuevas interacciones competitivas donde antes no las había.

Estos resultados muestran que una política de instalación de cajas sin control ni planificación podría alterar las comunidades de murciélagos presentes en algunas zonas. Las cajas para murciélagos han sido criticadas como medidas de conservación debido a su sesgo específico y su influencia en la conservación de las poblaciones de murciélagos (Griffiths *et al.* 2017; Rueegger 2016; O'Donnell 2024). Aunque las cajas para murciélagos se consideran una herramienta para mejorar la ausencia de refugios para algunas especies (Flaquer *et al.* 2006;

Lopez-Baucells *et al.* 2017; Alcalde *et al.* 2020), deberían ser un complemento dentro de una gran estrategia de conservación para todas las especies de murciélagos (por ejemplo, hacer también refugios para murciélagos con hábitos subterráneos; Stumpf *et al.* 2017), centrándose especialmente en las especies más vulnerables. En efecto, la instalación de cajas para murciélagos no es suficiente para compensar alteraciones antrópicas como cambios de uso del suelo, carreteras, plaguicidas, contaminación lumínica o acústica, ausencia de presas, etc. (Russo and Ancillotto 2015; Lisón and Sánchez-Fernández 2017; Russo *et al.* 2019; Frick *et al.* 2020; Ramalho and Aguiar 2020; Bhardwaj *et al.* 2021; Domer *et al.* 2021).

Todavía no se ha evaluado el hecho de que los humanos puedan aumentar artificialmente las poblaciones de algunas especies de murciélagos y el efecto que tiene en otras. Por ejemplo, se había observado en cánidos que los perros asilvestrados pueden competir directamente con otras especies como lobos, zorros, y podrían alterar el comportamiento de las poblaciones naturales (Wilson *et al.* 2020). De hecho, los murciélagos exhiben un fenómeno de exclusión indirecta, como han demostrado algunos estudios, ya que los murciélagos tienden a evitar áreas donde hay otras especies presentes, probablemente porque escuchan activamente a la comunidad de murciélagos existente (Schuchmann *et al.* 2012; Roeleke *et al.* 2018; Lewanzik *et al.* 2019).

Otras consideraciones

Además de los efectos adversos que podría producir una instalación extensiva de cajas para murciélagos, hay que tener en cuenta el alto riesgo que las cajas representan para las propias especies de murciélagos debido a los materiales y colores utilizados, la orientación, entre otros, especialmente en el área mediterránea (Lourenço and Palmeirim 2004; Flaquer *et al.* 2014; Doty *et al.* 2016; Martin Bideguren *et al.* 2019; Alcalde *et al.* 2020; Fontaine *et al.* 2021). Precisamente, los mapas de optimización ponen de manifiesto que esas zonas mediterráneas no son aptas para instalar cajas. Se espera que en el futuro, con el cambio climático y el aumento de las temperaturas, muchas de las cajas para murciélagos instaladas se conviertan en trampas para murciélagos (Flaquer *et al.* 2014; Mering and Chambers 2014; Lopez-Baucells *et al.* 2017; Martin Bideguren *et al.* 2019; Crawford and O'Keefe 2021; Fontaine *et al.* 2021; Crawford *et al.* 2022).

En muchos casos, las cajas para murciélagos se instalan en áreas inadecuadas para ellos, como entornos urbanos (Russo and Ancillotto 2015), regiones con contaminación lumínica o acústica (Russo *et al.* 2017; Voigt *et al.* 2018; Haddock *et al.* 2019; Russo *et al.* 2019; Jiang *et al.* 2019; Seewagen and Adams 2021), y carreteras donde los murciélagos corren el riesgo de colisionar (Ramalho and Aguiar 2020). Además, se observó una interacción negativa con especies de aves invasoras (Hernández-Brito *et al.* 2018). Esto podría explicar los bajos niveles de ocupación de las cajas para murciélagos (40 %) en la Península Ibérica (Poulton 2006; Alcalde *et al.*

2020). De hecho, existe un mayor riesgo, ya que la energía eólica se desarrollará en gran medida (Serrano *et al.* 2020), donde las especies que utilizan cajas podrían verse amenazadas por estas infraestructuras (Roemer *et al.* 2017; Bhardwaj *et al.* 2021).

No se dispone de información sobre si las cajas para murciélagos (ocupadas por individuos solitarios o pequeños grupos de especies) podrían modificar la dinámica genética de las poblaciones, que normalmente presentan un flujo genético escaso (Metheny *et al.* 2008; Bryja *et al.* 2009; Moussy *et al.* 2013; August *et al.* 2014; Sagot *et al.* 2016). Las cajas para murciélagos deberían aumentar el intercambio de individuos, alterando los patrones huésped-parásito en las poblaciones y produciendo un aumento de las enfermedades causadas por ectoparásitos y endoparásitos (Witsenburg *et al.* 2015; Millán *et al.* 2019; Léger, Clément 2020; Müller *et al.* 2020; Núñez-Montero *et al.* 2021), incluyendo relaciones desconocidas de hiperparasitismo (Szentiványi *et al.* 2019). Esto no solo es un problema de salud en las poblaciones de murciélagos, sino que también pueden surgir en nuevas zoonosis (por ejemplo, rabia, micoplasmas, *Bruceella*, *Bartonella*, etc.; Frutos *et al.*, 2021, Millán *et al.*, 2019, Mühldorfer *et al.*, 2011, Müller *et al.*, 2020).

La instalación de cajas para murciélagos que ha ocurrido en los últimos años ha sido, en algunas ocasiones, debido a campañas de marketing o “greenwashing” de empresas y gobiernos sin una estrategia de conservación que las respalde. Las principales deficiencias que presentan estas acciones son: (1) No existe un plan de seguimiento a largo plazo para controlar su ocupación; (2) No existe un plan de reemplazo para sustituir las cajas para murciélagos perdidas por vandalismo o desgaste normal; (3) No existe un análisis sobre las posibles interacciones con otras especies de murciélagos más amenazadas; (4) Su instalación no va acompañada de otras acciones de conservación como la mejora del paisaje, la supresión de plaguicidas, el crecimiento de las poblaciones de presas, la reducción de la contaminación lumínica o acústica, y (5) La instalación de cajas para murciélagos son acciones puntuales en el tiempo y el espacio sin coordinación con otras políticas de conservación que permitan una asignación efectiva de los recursos. Los datos observados en los proyectos de instalaciones de cajas para murciélagos (Rueegger 2016; Rueegger *et al.* 2019; Alcalde *et al.* 2020) muestran que después de dos o tres años (la duración del proyecto), las cajas para murciélagos no se vuelven a monitorear, se abandonan y no se reemplazan, o simplemente no hay datos sobre su ocupación. Solo algunos grupos de investigación realizan un seguimiento continuo de las mismas y evalúan otras cuestiones (Lopez-Baucells *et al.* 2017; Griffiths *et al.* 2019; Martin Bideguren *et al.* 2019; Griffiths *et al.* 2020; Pschonny *et al.* 2022). Si bien las cajas para murciélagos tendrían un efecto pedagógico y beneficiarían un aumento de las actitudes positivas hacia los murciélagos (Boso *et al.* 2021; Pérez *et al.* 2021; Meli *et al.* 2024), estas acciones efímeras y planes a corto plazo podrían tener un efecto negativo en las personas porque podrían generar una sensación de inutilidad si las medidas no tienen resultados positivos.

Conclusión

Las cajas para murciélagos han demostrado que pueden ser un complemento adecuado para la conservación de algunas especies, una herramienta para la supresión de plagas y una herramienta pedagógica para la conservación. Sin embargo, debido a su uso sesgado para especies generalistas y no amenazadas y su ineficiencia para conservar todos los grupos de murciélagos, deben usarse con cuidado. De hecho, son muchas las cuestiones que deben resolverse antes de la implantación extensiva de cajas para murciélagos, como las posibles interacciones entre especies, la competencia, la transmisión de enfermedades o zoonosis emergentes, la contaminación lumínica y acústica, el efecto o daño de las infraestructuras lineales (carreteras, parque eólicos, etc.). De esta forma, es necesario analizar previamente si la instalación de cajas para murciélagos es imprescindible y si se debe limitar su uso. En este trabajo se dejan pautas sencillas (Figura 3.4) para determinar si la acción de la instalación de cajas para murciélagos es adecuada. Este diagrama de flujo se enmarca dentro del principio de precaución. Dentro de una estrategia de conservación para todas las especies de murciélagos, este estudio muestra que las cajas para murciélagos en la Península Ibérica deben implementarse con cuidado, y los recursos deben invertirse en otras acciones beneficiosas para el grupo como la plantación de árboles, la reducción de pesticidas, el aumento de la disponibilidad de presas y la conservación del paisaje. No se está en contra de la instalación de cajas para murciélagos, pero los análisis de este trabajo ponen de manifiesto que las acciones de conservación en algunas ocasiones podrían ser negativas o un peligro, y es necesario discutir la efectividad de ciertas medidas para la conservación de los murciélagos (Beher *et al.* 2024).

Figura 3.4: Diagrama de flujo propuesto para evaluar la instalación de cajas para murciélagos en un área.

Bibliografía

- Acevedo P, Real R. 2012. Favourability: concept, distinctive characteristics and potential usefulness. *Naturwissenschaften*. 99:515–522.
- Agnelli P, Maltagliati G, Ducci L, Cannicci S. 2011. Artificial Roosts for bats: education and research. The “be a bat’s friend” project of the natural history museum of the university of florence. *Hystrix*. 22.
- Aguirre-Gutiérrez J, Berenguer E, Oliveras Menor I, Bauman D, Corral-Rivas JJ, Nava-Miranda MG, Both S, Ndong JE, Ondo FE, Bengone NN *et al.* 2022. Functional susceptibility of tropical forests to climate change. *Nature Ecology & Evolution*. 6:878–889.
- Ahmed SE, McInerney G, O’Hara K, Harper R, Salido L, Emmott S, Joppa LN. 2015. Scientists and software—surveying the species distribution modelling community. *Diversity and Distributions*. 21:258–267.
- Alcalde JT, Carrasco G, Garcia D, Monsalve MÁ, de Paz O. 2020. *Cajas refugio para murciélagos: recomendaciones para su correcta colocación y revisión: experiencias realizadas*. Departamento de Biología Animal, Campus Universitario, Universidad de Alcalá.
- Aldasoro M, Garin I, Vallejo N, Baroja U, Arrizabalaga-Escudero A, Goiti U, Aihartza J. 2019. Gaining ecological insight on dietary allocation among horseshoe bats through molecular primer combination. *PLoS One*. 14:e0220081.
- Allouche O, Tsoar A, Kadmon R. 2006. Assessing the accuracy of species distribution models: prevalence, kappa and the true skill statistic (TSS). *Journal of applied ecology*. 43:1223–1232.
- Almenar D, Aihartza J, Goiti U, Salsamendi E, Garin I. 2008. Diet and prey selection in the trawling long-fingered bat. *Journal of Zoology*. 274:340–348.
- Ancillotto L, Russo D. 2015. Reassessing the breeding range limits for two long-distance migratory vespertilionid bats, *Pipistrellus nathusii* and *Nyctalus leisleri* in the Italian Peninsula. *Mammalia*. 79:245–248.
- Ancillotto L, Santini L, Ranc N, Maiorano L, Russo D. 2016. Extraordinary range expansion in a common bat: the potential roles of climate change and urbanisation. *The Science of Nature*. 103:1–8.

- Arenas-Castro S, Regos A, Martins I, Honrado J, Alonso J. 2022. Effects of input data sources on species distribution model predictions across species with different distributional ranges. *Journal of Biogeography*. 49:1299–1312.
- Arias M, Gignoux-Wolfsohn S, Kerwin K, Maslo B. 2020. Use of artificial roost boxes installed as alternative habitat for bats evicted from buildings. *Northeastern Naturalist*. 27:201–214.
- Arlettaz R, Godat S, Meyer H. 2000. Competition for food by expanding pipistrelle bat populations (*Pipistrellus pipistrellus*) might contribute to the decline of lesser horseshoe bats (*Rhinolophus hipposideros*). *Biological conservation*. 93:55–60.
- August TA, Nunn MA, Fensome AG, Linton DM, Mathews F. 2014. Sympatric Woodland Myotis Bats Form Tight-Knit Social Groups with Exclusive Roost Home Ranges. *PLOS ONE*. 9:1–9.
- Bailey LL, MacKenzie DI, Nichols JD. 2014. Advances and applications of occupancy models. *Methods in Ecology and Evolution*. 5:1269–1279.
- Balestrieri A, Bogliani G, Boano G, Ruiz-González A, Saino N, Costa S, Milanese P. 2016. Modelling the distribution of forest-dependent species in human-dominated landscapes: patterns for the pine marten in intensively cultivated lowlands. *PLoS One*. 11:e0158203.
- Barbarossa V, Bosmans J, Wanders N, King H, Bierkens M, Huijbregts M, Schipper A. 2021. Threats of global warming to the world's freshwater fishes. *Nature Communications*. 12.
- Barbet-Massin M, Jetz W. 2015. The effect of range changes on the functional turnover, structure and diversity of bird assemblages under future climate scenarios. *Global Change Biology*. 21:2917–2928.
- Barbet-Massin M, Jiguet F, Albert CH, Thuiller W. 2012. Selecting pseudo-absences for species distribution models: how, where and how many? *Methods in Ecology and Evolution*. 3:327–338.
- Barbet-Massin M, Rome Q, Villemant C, Courchamp F. 2018. Can species distribution models really predict the expansion of invasive species? *PloS one*. 13:e0193085.
- Barbosa AM, Puerto MA, Figueiredo D, Real R. 2012. Modeling disjunct carnivore distributions: The case of the wolf (*Canis lupus*) in the Iberian Peninsula. pp. 119–137 in *Carnivores: Species, Conservation, and Management*. edited by Alvares FI, Mata GE. Nova Publishers.
- Bartonička T, Řehák Z, Andreas M. 2008. Diet composition and foraging activity of *Pipistrellus pygmaeus* in a floodplain forest. *Biologia*. 63:266–272.

- Beher J, Trembl E, Wintle B. 2024. 10 years of decision-making for biodiversity conservation actions: A systematic literature review. *Conservation Science and Practice*. 6:e13170.
- Beilke EA, Blakey RV, O'Keefe JM. 2021. Bats partition activity in space and time in a large, heterogeneous landscape. *Ecology and Evolution*. 11:6513–6526.
- Bellard C, Thuiller W, Leroy B, Genovesi P, Bakkenes M, Courchamp F. 2013. Will climate change promote future invasions? *Global Change Biology*. 19:3740–3748.
- Berger-Tal O, Blumstein DT, Swaisgood RR. 2020. Conservation translocations: a review of common difficulties and promising directions. *Animal Conservation*. 23:121–131.
- Bhardwaj M, Soanes K, Lahoz-Monfort JJ, Lumsden LF, van der Ree R. 2021. Insectivorous bats are less active near freeways. *PLOS ONE*. 16:1–14.
- Bongers FJ, Schmid B, Bruehlheide H, Bongers F, Li S, von Oheimb G, Li Y, Cheng A, Ma K, Liu X. 2021. Functional diversity effects on productivity increase with age in a forest biodiversity experiment. *Nature Ecology & Evolution*. 5:1594–1603.
- Booth TH. 2018. Species distribution modelling tools and databases to assist managing forests under climate change. *Forest Ecology and Management*. 430:196–203.
- Boso À, Álvarez B, Pérez B, Imio JC, Altamirano A, Lisón F. 2021. Understanding human attitudes towards bats and the role of information and aesthetics to boost a positive response as a conservation tool. *Animal Conservation*. 24:937–945.
- Boulanger Y, Gray DR, Cooke BJ, De Grandpré L. 2016. Model-specification uncertainty in future forest pest outbreak. *Global Change Biology*. 22:1595–1607.
- Bouska KL, Whitley GW, Lant C. 2015. Development and evaluation of species distribution models for fourteen native central US fish species. *Hydrobiologia*. 747:159–176.
- Boyles JG, Cryan PM, McCracken GF, Kunz TH. 2011. Economic Importance of Bats in Agriculture. *Science*. 332:41–42.
- Breiman L. 2001. Random Forests. *Machine Learning*. 45:5–32.
- Breiner FT, Guisan A, Bergamini A, Nobis MP. 2015. Overcoming limitations of modelling rare species by using ensembles of small models. *Methods in Ecology and Evolution*. 6:1210–1218.
- Brown JJ, Mennicken S, Massante JC, Dijoux S, Telea A, Benedek AM, Götzenberger L, Májevková M, Lepš J, Šmilauer P *et al.* 2019. A novel method to predict dark diversity using unconstrained ordination analysis. *Journal of Vegetation Science*. 30:610–619.

- Bryja J, KAŇUCH P, Fornůsková A, Bartonicka T, Rehak Z. 2009. Low population genetic structuring of two cryptic bat species suggests their migratory behaviour in continental Europe. *Biological Journal of the Linnean Society*. 96:103–114.
- Burnham K, Anderson D. 2002. *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. Springer-Verlag.
- Butterfield BJ, Copeland SM, Munson SM, Roybal CM, Wood TE. 2017. Prestoration: using species in restoration that will persist now and into the future. *Restoration Ecology*. 25:S155–S163.
- Carlson CJ. 2020. embarcadero: Species distribution modelling with Bayesian additive regression trees in R. *Methods in Ecology and Evolution*. 11:850–858.
- Carmona CP, Pärtel M. 2021. Estimating probabilistic site-specific species pools and dark diversity from co-occurrence data. *Global Ecology and Biogeography*. 30:316–326.
- Carrara F, Giometto A, Seymour M, Rinaldo A, Altermatt F. 2015. Experimental evidence for strong stabilizing forces at high functional diversity of aquatic microbial communities. *Ecology*. 96:1340–1350.
- Charbonnier Y, Papura D, Touzot O, Rhoy N, Sentenac G, Rusch A. 2021. Pest control services provided by bats in vineyard landscapes. *Agriculture, Ecosystems & Environment*. 306:107207.
- Chattopadhyay B, Garg KM, Ray R, Rheindt FE. 2019. Fluctuating fortunes: genomes and habitat reconstructions reveal global climate-mediated changes in bats' genetic diversity. *Proceedings of the Royal Society B*. 286:20190304.
- Chen IC, Hill JK, Ohlemüller R, Roy DB, Thomas CD. 2011. Rapid Range Shifts of Species Associated with High Levels of Climate Warming. *Science*. 333:1024–1026.
- Chollet Ramampandra E, Scheidegger A, Wydler J, Schuwirth N. 2023. A comparison of machine learning and statistical species distribution models: Quantifying overfitting supports model interpretation. *Ecological Modelling*. 481:110353.
- Collins JH, Ross AJ, Ferguson JA, Williams CA, Langton SD. 2020. The implementation and effectiveness of bat roost mitigation and compensation measures for *Pipistrellus* and *Myotis* spp. and brown long-eared bat (*Plecotus auritus*) included in building development projects completed between 2006 and 2014 in England and Wales. *Conservation Evidence*. 17:19–26.

- Cook CN, Pullin AS, Sutherland WJ, Stewart GB, Carrasco LR. 2017. Considering cost alongside the effectiveness of management in evidence-based conservation: A systematic reporting protocol. *Biological Conservation*. 209:508–516.
- Corcoran AJ. 2022. Sing or jam? density-dependent food competition strategies in Mexican free-tailed bats (*Tadarida brasiliensis*). *Frontiers in Ecology and Evolution*. 10:877579.
- Corcoran AJ, Conner WE. 2014. Bats jamming bats: food competition through sonar interference. *Science*. 346:745–747.
- Cornell HV, Harrison SP. 2014. What are species pools and when are they important? *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 45:45–67.
- Corrêa P. 2021. *caretSDM: Species Distribution Models using caret*. R package version 0.2.0.
- Cowan MA, Callan MN, Watson MJ, Watson DM, Doherty TS, Michael DR, Dunlop JA, Turner JM, Moore HA, Watchorn DJ *et al.* 2021. Artificial refuges for wildlife conservation: what is the state of the science? *Biological Reviews*. 96:2735–2754.
- Crawford R, Dodd L, Tillman Jr F, O’Keefe J. 2022. Evaluating bat boxes: design and placement alter bioenergetic costs and overheating risk. *Conservation physiology*. 10:coac027.
- Crawford RD, O’Keefe JM. 2021. Avoiding a conservation pitfall: Considering the risks of unsuitably hot bat boxes. *Conservation Science and Practice*. 3:e412.
- Czenze ZJ, Smit B, van Jaarsveld B, Freeman MT, McKechnie AE. 2022. Caves, crevices and cooling capacity: roost microclimate predicts heat tolerance in bats. *Functional Ecology*. 36:38–50.
- Dechmann DK, Wikelski M, Ellis-Soto D, Safi K, O’Mara MT. 2017. Determinants of spring migration departure decision in a bat. *Biology Letters*. 13:20170395.
- Distler T, Schuetz JG, Velásquez-Tibatá J, Langham GM. 2015. Stacked species distribution models and macroecological models provide congruent projections of avian species richness under climate change. *Journal of Biogeography*. 42:976–988.
- Dodds M, Bilston H. 2013. A comparison of different bat box types by bat occupancy in deciduous woodland, Buckinghamshire, UK. *Conservation Evidence*. 10:24–28.
- Domer A, Korine C, Slack M, Rojas I, Mathieu D, Mayo A, Russo D. 2021. Adverse effects of noise pollution on foraging and drinking behaviour of insectivorous desert bats. *Mammalian Biology*. 101:497–501.

- Dondini G, Rutkowski T, Vergari S, Wojtaszyn G. 2012. Long distance migration of female Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) from Italy to Poland. *Hystrix*. 23:95.
- Dormann CF, Elith J, Bacher S, Buchmann C, Carl G, Carré G, Marquéz JRG, Gruber B, Lafourcade B, Leitão PJ *et al.* 2013. Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*. 36:27–46.
- dos Santos JW, Correia RA, Malhado ACM, Campos-Silva JV, Teles D, Jepson P, Ladle RJ. 2020. Drivers of taxonomic bias in conservation research: a global analysis of terrestrial mammals. *Animal Conservation*. 23:679–688.
- Doty AC, Stawski C, Currie SE, Geiser F. 2016. Black or white? Physiological implications of roost colour and choice in a microbat. *Journal of Thermal Biology*. 60:162–170.
- Dray S, Dufour AB. 2007. The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram for Ecologists. *Journal of Statistical Software*. 22:1–20.
- Dyderski MK, Paż S, Frelich LE, Jagodziński AM. 2018. How much does climate change threaten european forest tree species distributions? *Global Change Biology*. 24:1150–1163.
- Elith J, Graham CH. 2009. Do they? How do they? WHY do they differ? On finding reasons for differing performances of species distribution models. *Ecography*. 32:66–77.
- Elith J, Leathwick J, Hastie T. 2008. A working guide to boosted regression trees. *The Journal of animal ecology*. 77:802–13.
- Elsen PR, Monahan WB, Dougherty ER, Merenlender AM. 2020. Keeping pace with climate change in global terrestrial protected areas. *Science advances*. 6:eaay0814.
- Estrada A, Real R, Vargas JM. 2008. Using crisp and fuzzy modelling to identify favourability hotspots useful to perform gap analysis. *Biodiversity and Conservation*. 17:857–871.
- European Environment Agency. 2020. *State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018*. Publications Office. Luxembourg.
- Evans JS, Cushman SA. 2009. Gradient modeling of conifer species using random forests. *Landscape ecology*. 24:673–683.
- Farhadinia MS, Ahmadi M, Sharbafi E, Khosravi S, Alinezhad H, Macdonald DW. 2015. Leveraging trans-boundary conservation partnerships: Persistence of persian leopard (*Panthera pardus saxicolor*) in the Iranian Caucasus. *Biological Conservation*. 191:770–778.
- Fenton MB. 2003. Eavesdropping on the echolocation and social calls of bats. *Mammal Review*. 33:193–204.

- Ferreira L, Hitchcock DB. 2009. A Comparison of Hierarchical Methods for Clustering Functional Data. *Communications in Statistics - Simulation and Computation*. 38:1925–1949.
- Festa F, Ancillotto L, Santini L, Pacifici M, Rocha R, Toshkova N, Amorim F, Benítez-López A, Domer A, Hamidović D *et al.* 2023. Bat responses to climate change: a systematic review. *Biological Reviews*. 98:19–33.
- Fielding AH, Bell JF. 1997. A review of methods for the assessment of prediction errors in conservation presence/absence models. *Environmental conservation*. 24:38–49.
- Fjellidal MA, Muller AS, Ratikainen II, Stawski C, Wright J. 2023. The small-bat-in-summer paradigm: Energetics and adaptive behavioural routines of bats investigated through a stochastic dynamic model. *Journal of Animal Ecology*. 92:2078–2093.
- Flaquer C, Puig-Montserrat X, Lopez-Baucells A, Torre I, Freixas L, Mas M, Porres X, Arrizabalaga A. 2014. Could overheating turn bat boxes into death traps? *Barbastella*. 7:46–53.
- Flaquer C, Torre I, Ruiz-Jarillo R. 2006. The value of bat-boxes in the conservation of *Pipistrellus pygmaeus* in wetland rice paddies. *Biological conservation*. 128:223–230.
- Fletcher D, Gillingham P, Britton J, Blanchet S, Gozlan RE. 2016. Predicting global invasion risks: a management tool to prevent future introductions. *Scientific reports*. 6:26316.
- Fois M, Cuenca-Lombraña A, Fenu G, Bacchetta G. 2018. Using species distribution models at local scale to guide the search of poorly known species: Review, methodological issues and future directions. *Ecological Modelling*. 385:124–132.
- Folmer EO, van Beusekom JE, Dolch T, Gräwe U, van Katwijk MM, Kolbe K, Philippart CJ. 2016. Consensus forecasting of intertidal seagrass habitat in the wadden sea. *Journal of Applied Ecology*. 53:1800–1813.
- Fontaine A, Simard A, Dubois B, Dutel J, Elliott K. 2021. Using mounting, orientation, and design to improve bat box thermodynamics in a northern temperate environment. *Scientific Reports*. 11:7728.
- Frick WF, Kingston T, Flanders J. 2020. A review of the major threats and challenges to global bat conservation. *Annals of the new York Academy of Sciences*. 1469:5–25.
- Friedman JH. 1991. Multivariate adaptive regression splines. *The annals of statistics*. 19:1–67.
- Froidevaux JS, Toshkova N, Barbaro L, Benítez-López A, Kerbiriou C, Le Viol I, Pacifici M, Santini L, Stawski C, Russo D *et al.* 2023. A species-level trait dataset of bats in Europe and beyond. *Scientific data*. 10:253.

- Georgiakakis P, Kafkaletou Diez A, Salvarina I, Benda P, Billington G, Dietz C, Billington J, Cove D, Davison S, Cooke M *et al.* 2023. The Bats of Greece: An Updated Review of Their Distribution, Ecology and Conservation. *Animals*. 13.
- Godinho LN, Lumsden LF, Coulson G, Griffiths SR. 2020. Flexible roost selection by Gould's wattled bats (*Chalinolobus gouldii*) using bat boxes in an urban landscape. *Australian Journal of Zoology*. 67:269–280.
- Goiti U, Vecin P, Garin I, Saloña M, Aihartza JR. 2003. Diet and prey selection in Kuhl's pipistrelle *Pipistrellus kuhlii* (Chiroptera: Vespertilionidae) in south-western Europe. *Acta Theriologica*. 48:457–468.
- Griffiths SR, Bender R, Godinho LN, Lentini PE, Lumsden LF, Robert KA. 2017. Bat boxes are not a silver bullet conservation tool. *Mammal Review*. 47:261–265.
- Griffiths SR, Lumsden LF, Bender R, Irvine R, Godinho LN, Visintin C, Eastick DL, Robert KA, Lentini PE. 2019. Long-term monitoring suggests bat boxes may alter local bat community structure. *Australian Mammalogy*. 41:273–278.
- Griffiths SR, Lumsden LF, Robert KA, Lentini PE. 2020. Nest boxes do not cause a shift in bat community composition in an urbanised landscape. *Scientific Reports*. 10:6210.
- Guillera-Arroita G, Lahoz-Monfort JJ, Elith J, Gordon A, Kujala H, Lentini PE, McCarthy MA, Tingley R, Wintle BA. 2015. Is my species distribution model fit for purpose? Matching data and models to applications. *Global Ecology and Biogeography*. 24:276–292.
- Haddock JK, Threlfall CG, Law B, Hochuli DF. 2019. Light pollution at the urban forest edge negatively impacts insectivorous bats. *Biological Conservation*. 236:17–28.
- Hallett LM, Stein C, Suding KN. 2017. Functional diversity increases ecological stability in a grazed grassland. *Oecologia*. 183:831–840.
- Hanson JO, Schuster R, Morrell N, Strimas-Mackey M, Edwards BPM, Watts ME, Arcese P, Bennett JR, Possingham HP. 2024. *prioritizr: Systematic Conservation Prioritization in R*. R package version 8.0.4.
- Hao T, Elith J, Guillera-Arroita G, Lahoz-Monfort JJ. 2019. A review of evidence about use and performance of species distribution modelling ensembles like BIOMOD. *Diversity and Distributions*. 25:839–852.
- Hao T, Elith J, Lahoz-Monfort JJ, Guillera-Arroita G. 2020. Testing whether ensemble modelling is advantageous for maximising predictive performance of species distribution models. *Ecography*. 43:549–558.

- Harrell Jr. FE, Lee KL, Califf RM, Pryor DB, Rosati RA. 1984. Regression modelling strategies for improved prognostic prediction. *Statistics in Medicine*. 3:143–152.
- Harter R, Hornik K, Theussl S. 2021. *Rsymphony: SYMPHONY in R*. R package version 0.1-33.
- Harvey JA, Tougeron K, Gols R, Heinen R, Abarca M, Abram PK, Basset Y, Berg M, Boggs C, Brodeur J *et al.* 2023. Scientists' warning on climate change and insects. *Ecological monographs*. 93:e1553.
- Hastie T, Tibshirani R, Buja A. 1994. Flexible discriminant analysis by optimal scoring. *Journal of the American Statistical Association*. 89:1255–1270.
- Hastie TJ. 2017. Generalized additive models. pp. 249–307 in *Statistical models in S*. Routledge.
- Hazen EL, Jorgensen S, Rykaczewski RR, Bograd SJ, Foley DG, Jonsen ID, Shaffer SA, Dunne JP, Costa DP, Crowder LB *et al.* 2013. Predicted habitat shifts of Pacific top predators in a changing climate. *Nature Climate Change*. 3:234–238.
- Heikkinen RK, Marmion M, Luoto M. 2012. Does the interpolation accuracy of species distribution models come at the expense of transferability? *Ecography*. 35:276–288.
- Hendel AL, Douma JC, Klingenfuß S, Pereira JMC, Ruppert L, Spínu AP, Frey J, Denter M, Liu X, Storch I *et al.* 2025. Disentangling direct and indirect effects of forest structure on biodiversity: Bottom-up and top-down effects between forestry, bats and their insect prey. *Journal of Applied Ecology*. 62:93–105.
- Hernández-Brito D, Carrete M, Ibáñez C, Juste J, Tella JL. 2018. Nest-site competition and killing by invasive parakeets cause the decline of a threatened bat population. *Royal Society Open Science*. 5:172477.
- Herrera JM, Silva B, Jiménez-Navarro G, Barreiro S, Melguizo-Ruiz N, Moreira F, Vasconcelos S, Morgado R, Rodríguez-Pérez J. 2021. A food web approach reveals the vulnerability of biocontrol services by birds and bats to landscape modification at regional scale. *Scientific Reports*. 11:23662.
- Hijmans RJ. 2024. *terra: Spatial Data Analysis*. R package version 1.7-83.
- Hirzel AH, Le Lay G, Helfer V, Randin C, Guisan A. 2006. Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. *Ecological Modelling*. 199:142–152. *Predicting Species Distributions*.
- Huang Y, Chen ZQ, Roopnarine PD, Benton MJ, Zhao L, Feng X, Li Z. 2023. The stability and collapse of marine ecosystems during the Permian-Triassic mass extinction. *Current Biology*. 33:1059–1070.

- Hutterer R, Ivanova T, Meyer-Cords C, Rodrigues L. 2005. *Bat migrations in Europe: a review of banding data and literature*. BfN-Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag.
- Inague GM, Zwiener VP, Marques MC. 2021. Climate change threatens the woody plant taxonomic and functional diversities of the Restinga vegetation in Brazil. *Perspectives in Ecology and Conservation*. 19:53–60.
- Jackson MM, Gergel SE, Martin K. 2015. Citizen science and field survey observations provide comparable results for mapping Vancouver Island White-tailed Ptarmigan (*Lagopus leucura saxatilis*) distributions. *Biological Conservation*. 181:162–172.
- Jarvie S, Svenning JC. 2018. Using species distribution modelling to determine opportunities for trophic rewilding under future scenarios of climate change. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 373:20170446.
- Jiang T, Guo X, Lin A, Hui W, Sun C, Feng J, Kanwal J. 2019. Bats increase vocal amplitude and decrease vocal complexity to mitigate noise interference during social communication. *Animal Cognition*. 22.
- Jiménez-Valverde A, Lobo J. 2007. Threshold criteria for conversion of probability of species presence to either–or presence–absence. *Acta Oecologica*. 31:361–369.
- Jones G, Jacobs DS, Kunz TH, Willig MR, Racey PA. 2009. Carpe noctem: the importance of bats as bioindicators. *Endangered species research*. 8:93–115.
- Jones MC, Cheung WWL. 2015. Multi-model ensemble projections of climate change effects on global marine biodiversity. *ICES Journal of Marine Science*. 72:741–752.
- Kerbiriou C, Azam C, Touroult J, Marmet J, Julien JF, Pellissier V. 2018. Common bats are more abundant within Natura 2000 areas. *Biological Conservation*. 217:66–74.
- Kleisner KM, Fogarty MJ, McGee S, Hare JA, Moret S, Perretti CT, Saba VS. 2017. Marine species distribution shifts on the U.S. Northeast Continental Shelf under continued ocean warming. *Progress in Oceanography*. 153:24–36.
- Klüg-Baerwald B, Lausen C, Burns S, Brigham R. 2024. Physiological and behavioural adaptations by big brown bats hibernating in dry rock crevices. *Journal of Comparative Physiology B*. pp. 1–10.
- Kolkert H, Smith R, Rader R, Reid N. 2021. Insectivorous bats provide significant economic value to the Australian cotton industry. *Ecosystem Services*. 49:101280.

- Koo KA, Park SU, Kong WS, Hong S, Jang I, Seo C. 2017. Potential climate change effects on tree distributions in the Korean Peninsula: Understanding model & climate uncertainties. *Ecological Modelling*. 353:17–27.
- Koschnicke S, Franke L, van Doormaal F, Kuipers H, Weterings M, Gloza-Rausch F *et al.* 2010. Bat boxes as a tool for biological insect pest control on cocoa plantations in Ghana. *Nyctalus (NF)*. 4:357–366.
- Kruszynski C, Bailey LD, Courtiol A, Bach L, Bach P, Götttsche M, Götttsche M, Hill R, Lindecke O, Matthes H *et al.* 2021. Identifying migratory pathways of *Nathusius' pipistrelles* (*Pipistrellus nathusii*) using stable hydrogen and strontium isotopes. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*. 35:e9031.
- Kuhn M. 2008. Building predictive models in r using the caret package. *Journal of statistical software*. 28:1–26.
- Kühl HS, Bowler DE, Bösch L, Bruelheide H, Dauber J, Eichenberg D, Eisenhauer N, Fernández N, Guerra CA, Henle K *et al.* 2020. Effective Biodiversity Monitoring Needs a Culture of Integration. *One Earth*. 3:462–474.
- Langhammer PF, Bull JW, Bicknell JE, Oakley JL, Brown MH, Bruford MW, Butchart SHM, Carr JA, Church D, Cooney R *et al.* 2024. The positive impact of conservation action. *Science*. 384:453–458.
- Lausen CL, Lentini P, Dulc S, Rensel L, Threlfall CG, de Freitas E, Kellner M. 2022. Bat boxes as roosting habitat in urban centres: “Thinking outside the box”. pp. 75–93 in *Urban bats: Biology, ecology, and human dimensions*. Springer.
- Lehikoinen P, Santangeli A, Jaatinen K, Rajasärkkä A, Lehikoinen A. 2019. Protected areas act as a buffer against detrimental effects of climate change—Evidence from large-scale, long-term abundance data. *Global change biology*. 25:304–313.
- Lehnert LS, Kramer-Schadt S, Teige T, Hoffmeister U, Popa-Lisseanu A, Bontadina F, Ciechanowski M, Dechmann DK, Kravchenko K, Presetnik P *et al.* 2018. Variability and repeatability of noctule bat migration in Central Europe: evidence for partial and differential migration. *Proceedings of the Royal Society B*. 285:20182174.
- Lewanzik D, Sundaramurthy AK, Goerlitz HR. 2019. Insectivorous bats integrate social information about species identity, conspecific activity and prey abundance to estimate cost-benefit ratio of interactions. *Journal of Animal Ecology*. 88:1462–1473.

- Lewis RJ, de Bello F, Bennett JA, Fibich P, Finerty GE, Götzenberger L, Hiiesalu I, Kasari L, Lepš J, Májeková M *et al.* 2017. Applying the dark diversity concept to nature conservation. *Conservation Biology*. 31:40–47.
- Lewis RJ, Szava-Kovats R, Pärtel M. 2016. Estimating dark diversity and species pools: an empirical assessment of two methods. *Methods in Ecology and Evolution*. 7:104–113.
- Li X, Wang Y. 2013. Applying various algorithms for species distribution modelling. *Integrative Zoology*. 8:124–135.
- Lino A, Fonseca C, Goiti U, Pereira MJR. 2014. Prey selection by *Rhinolophus hipposideros* (Chiroptera, Rhinolophidae) in a modified forest in Southwest Europe. *Acta Chiropterologica*. 16:75–83.
- Lintott PR, Bunnefeld N, Park KJ. 2015. Opportunities for improving the foraging potential of urban waterways for bats. *Biological Conservation*. 191:224–233.
- Lisón F, Altamirano A, Field R, Jones G. 2017. Conservation on the blink: Deficient technical reports threaten conservation in the Natura 2000 network. *Biological Conservation*. 209:11–16.
- Lisón F, Calvo JF. 2013. Ecological niche modelling of three pipistrelle bat species in semiarid mediterranean landscapes. *Acta Oecologica*. 47:68–73.
- Lison F, Calvo JF. 2014. Bat activity over small ponds in dry Mediterranean forests: implications for conservation. *Acta Chiropterologica*. 16:95–101.
- Lisón F, Espinosa JAL, Calvo JF, Jones G. 2015a. Diet of the meridional serotine *Eptesicus isabellinus* in an urban semiarid Mediterranean landscape. *Acta Chiropterologica*. 17:371–378.
- Lisón F, Palazón J, Calvo J. 2013. Effectiveness of the Natura 2000 Network for the conservation of cave-dwelling bats in a Mediterranean region. *Animal Conservation*. 16:528–537.
- Lisón F, Sánchez-Fernández D, Calvo JF. 2015b. Are species listed in the Annex II of the Habitats Directive better represented in Natura 2000 network than the remaining species? A test using Spanish bats. *Biodiversity and Conservation*. 24:2459–2473.
- Lisón F. 2015. Murciélago hortelano meridional – *Eptesicus isabellinus*, In: Salvador A, Barja I, editors, *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*, Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
- Lisón F, Jiménez-Franco MV, Altamirano A, Haz Á, Calvo JF, Jones G. 2020. Bat ecology and conservation in semi-arid and arid landscapes: a global systematic review. *Mammal Review*. 50:52–67.

- Lisón F, Sánchez-Fernández D. 2017. Low effectiveness of the Natura 2000 network in preventing land-use change in bat hotspots. *Biodiversity and Conservation*. 26:1989–2006.
- Liu C, Berry PM, Dawson TP, Pearson RG. 2005. Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. *Ecography*. 28:385–393.
- Liu C, White M, Newell G. 2013. Selecting thresholds for the prediction of species occurrence with presence-only data. *Journal of Biogeography*. 40:778–789.
- Lopez-Baucells A, Puig-Montserrat X, Torre I, Freixas L, Mas M, Arrizabalaga A, Flaquer C. 2017. Bat boxes in urban non-native forests: a popular practice that should be reconsidered. *Urban Ecosystems*. 20:217–225.
- Lourenço SI, Palmeirim JM. 2004. Influence of temperature in roost selection by *Pipistrellus pygmaeus* (Chiroptera): relevance for the design of bat boxes. *Biological Conservation*. 119:237–243.
- Léger, Clément. 2020. Bat parasites (Acari, Anoplura, Cestoda, Diptera, Hemiptera, Nematoda, Siphonaptera, Trematoda) in France (1762–2018): a literature review and contribution to a checklist. *Parasite*. 27:61.
- Lõhmus A, Lõhmus P, Runnel K. 2018. A simple survey protocol for assessing terrestrial biodiversity in a broad range of ecosystems. *PLOS ONE*. 13:1–24.
- Maas B, Clough Y, Tschardt T. 2013. Bats and birds increase crop yield in tropical agroforestry landscapes. *Ecology letters*. 16:1480–1487.
- Maas B, Karp DS, Bumrungsri S, Darras K, Gonthier D, Huang JCC, Lindell CA, Maine JJ, Mestre L, Michel NL *et al.* 2016. Bird and bat predation services in tropical forests and agroforestry landscapes. *Biological Reviews*. 91:1081–1101.
- MacKenzie DI, Nichols JD, Royle JA, Pollock KH, Bailey L, Hines JE. 2017. *Occupancy estimation and modeling: inferring patterns and dynamics of species occurrence*. Elsevier.
- Magneville C, Loiseau N, Albouy C, Casajus N, Claverie T, Escalas A, Leprieur F, Maire E, Mouillot D, Villéger S. 2022. mFD: an R package to compute and illustrate the multiple facets of functional diversity. *Ecography*. 2022.
- Maire E, Grenouillet G, Brosse S, Villéger S. 2015. How many dimensions are needed to accurately assess functional diversity? A pragmatic approach for assessing the quality of functional spaces. *Global Ecology and Biogeography*. 24:728–740.

- Mammola S, Cardoso P. 2020. Functional diversity metrics using kernel density n-dimensional hypervolumes. *Methods in Ecology and Evolution*. 11:986–995.
- Mammola S, Carmona CP, Guillerme T, Cardoso P. 2021. Concepts and applications in functional diversity. *Functional Ecology*. 35:1869–1885.
- Margules CR, Pressey R, Williams P. 2002. Representing biodiversity: data and procedures for identifying priority areas for conservation. *Journal of biosciences*. 27:309–326.
- Marmion M, Parviainen M, Luoto M, Heikkinen RK, Thuiller W. 2009. Evaluation of consensus methods in predictive species distribution modelling. *Diversity and distributions*. 15:59–69.
- Marta S, Brunetti M, Ficetola GF, Stoch F, Amori G, Cesaroni D, Sbordoni V, Provenzale A. 2019. Climckmap, a spatially, temporally and climatically explicit distribution database for the Italian fauna. *Scientific Data*. 6:195.
- Martin Bideguren G, López-Baucells A, Puig-Montserrat X, Mas M, Porres X, Flaquer C. 2019. Bat boxes and climate change: testing the risk of over-heating in the Mediterranean region. *Biodiversity and Conservation*. 28:21–35.
- Mason NWH, Mouillot D, Lee WG, Wilson JB. 2005. Functional richness, functional evenness and functional divergence: the primary components of functional diversity. *Oikos*. 111:112–118.
- Mata VA, da Silva LP, Veríssimo J, Horta P, Raposeira H, McCracken GF, Rebelo H, Beja P. 2021. Combining DNA metabarcoding and ecological networks to inform conservation biocontrol by small vertebrate predators. *Ecological Applications*. 31:e02457.
- Matus-Olivares C, Carrasco J, Weintraub A, Lisón F. 2025. From virtue to sin: Is the installation of bat boxes an effective conservation measure or a potential pitfall for vulnerable bat species? *Journal for Nature Conservation*. 83:126775.
- McClure ML, Crowley D, Haase CG, McGuire LP, Fuller NW, Hayman DT, Lausen CL, Plowright RK, Dickson BG, Olson SH. 2020. Linking surface and subterranean climate: implications for the study of hibernating bats and other cave dwellers. *Ecosphere*. 11:e03274.
- McCullagh P. 1984. Generalized linear models. *European Journal of Operational Research*. 16:285–292.
- Meierhofer MB, Johnson JS, Perez-Jimenez J, Ito F, Webela PW, Wiantoro S, Bernard E, Tanalgo KC, Hughes A, Cardoso P *et al.* 2024. Effective conservation of subterranean-roosting bats. *Conservation Biology*. 38:e14157.

- Meli P, Carlos Imio J, Lisón F. 2024. Tradeoffs in people's perceptions about ecosystem services and disservices related to bats: Implications for managing agroecosystems and conserving bats. *Ecosystem Services*. 66:101609.
- Melo-Merino SM, Reyes-Bonilla H, Lira-Noriega A. 2020. Ecological niche models and species distribution models in marine environments: A literature review and spatial analysis of evidence. *Ecological Modelling*. 415:108837.
- Mering ED, Chambers CL. 2014. Thinking outside the box: a review of artificial roosts for bats. *Wildlife Society Bulletin*. 38:741–751.
- Metheny J, Kalcounis-Rueppell M, Willis C, Kolar K, Brigham R. 2008. Genetic relationships between roost-mates in a fission–fusion society of tree-roosting big brown bats (*Eptesicus fuscus*). *Behavioral Ecology and Sociobiology*. 62:1043–1051.
- Mi C, Huettmann F, Guo Y, Han X, Wen L. 2017. Why choose Random Forest to predict rare species distribution with few samples in large undersampled areas? Three Asian crane species models provide supporting evidence. *PeerJ*. 5:e2849.
- Miller DA, Nichols JD, McClintock BT, Grant EHC, Bailey LL, Weir LA. 2011. Improving occupancy estimation when two types of observational error occur: Non-detection and species misidentification. *Ecology*. 92:1422–1428.
- Millán J, Cevitanes A, Sacristán I, Alvarado-Rybak M, Sepúlveda G, Ramos-Mella CA, Lisón F. 2019. Detection and Characterization of Hemotropic Mycoplasmas in Bats in Chile. *Journal of Wildlife Diseases*. 55:977–981.
- Montesinos López OA, Montesinos López A, Crossa J. 2022. pp. 109–139 in *Overfitting, Model Tuning, and Evaluation of Prediction Performance*. Springer International Publishing.
- Morales NS, Fernández IC, Baca-González V. 2017. Maxent's parameter configuration and small samples: are we paying attention to recommendations? A systematic review. *PeerJ*. 5:e3093.
- Mouillot D, Graham NA, Villéger S, Mason NW, Bellwood DR. 2013. A functional approach reveals community responses to disturbances. *Trends in Ecology & Evolution*. 28:167–177.
- Moussy C, Hosken D, Mathews F, Smith G, Aegerter J, Bearhop S. 2013. Migration and dispersal patterns of bats and their influence on genetic structure. *Mammal Review*. 43:183–195.
- Muscatello A, Elith J, Kujala H. 2021. How decisions about fitting species distribution models affect conservation outcomes. *Conservation Biology*. 35:1309–1320.

- Mutasa S, Sun S, Ha R. 2020. Understanding artificial intelligence based radiology studies: What is overfitting? *Clinical imaging*. 65:96–99.
- Müller A, Sepúlveda P, Di Cataldo S, Cevidanes A, Lisón F, Millán J. 2020. Molecular investigation of zoonotic intracellular bacteria in Chilean bats. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*. 73:101541.
- Núñez-Montero K, Santos A, Quezada-Solís D, Martínez-Urtaza J, Lisón F, Barrientos L. 2021. Bacterial Communities in Fecal Samples of *Myotis chiloensis* from Southern, Chile. *International Journal of Morphology*. 39:57–63.
- O'Donnell CFJ. 2024. The use of artificial roosting structures by long-tailed bats (*Chalinolobus tuberculatus*) and non-target wildlife. *New Zealand Journal of Zoology*. 0:1–14.
- Palomo LJ, Gisbert J, Blanco JC. 2007. *Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España*. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU. Madrid.
- Parmesan C, Yohe G. 2003. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. *nature*. 421:37–42.
- Pavoine S, Vallet J, Dufour AB, Gachet S, Daniel H. 2009. On the challenge of treating various types of variables: application for improving the measurement of functional diversity. *Oikos*. 118:391–402.
- Pecl GT, Araújo MB, Bell JD, Blanchard J, Bonebrake TC, Chen IC, Clark TD, Colwell RK, Danielsen F, Evengård B *et al.* 2017. Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being. *Science*. 355:eaai9214.
- Pedersen MB, Uebel AS, Beedholm K, Foskolos I, Stidsholt L, Madsen PT. 2022. Echolocating daubenton's bats call louder, but show no spectral jamming avoidance in response to bands of masking noise during a landing task. *Journal of Experimental Biology*. 225:jeb243917.
- Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*. 190:231–259.
- Poloczanska ES, Brown CJ, Sydeman WJ, Kiessling W, Schoeman DS, Moore PJ, Brander K, Bruno JF, Buckley LB, Burrows MT *et al.* 2013. Global imprint of climate change on marine life. *Nature climate change*. 3:919–925.
- Poulton SM. 2006. *An analysis of the usage of bat boxes in England, Wales and Ireland*. The Vincent-Wildlife Trust. Ledbury.

- Pschonny S, Leidinger J, Leitl R, Weisser WW. 2022. What makes a good bat box? how box occupancy depends on box characteristics and landscape-level variables. *Ecological Solutions and Evidence*. 3:e12136.
- Puig-Montserrat X, Flaquer C, Gómez-Aguilera N, Burgas A, Mas M, Tuneu C, Marquès E, López-Baucells A. 2020. Bats actively prey on mosquitoes and other deleterious insects in rice paddies: Potential impact on human health and agriculture. *Pest Management Science*. 76:3759–3769.
- Pärtel M, Szava-Kovats R, Zobel M. 2011. Dark diversity: shedding light on absent species. *Trends in Ecology & Evolution*. 26:124–128.
- Pérez B, Álvarez B, Boso A, Lisón F. 2021. Design and Psychometric Properties of the BAatSS: A New Tool to Assess Attitudes towards Bats. *Animals*. 11.
- Rainho A, Alves P, Amorim F, Marques JT, Rodrigues L, Rebelo H, Braz L, Augusto M, Barros P, Pinto N *et al.* 2013. *Atlas dos Morcegos de Portugal Continental*. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Portugal.
- Ramalho DF, Aguiar LMS. 2020. Bats on the Road — A Review of the Impacts of Roads and Highways on Bats. *Acta Chiropterologica*. 22:417 – 433.
- Razgour O. 2015. Beyond species distribution modeling: a landscape genetics approach to investigating range shifts under future climate change. *Ecological Informatics*. 30:250–256.
- Razgour O, Forester B, Taggart JB, Bekaert M, Juste J, Ibáñez C, Puechmaille SJ, Novella-Fernandez R, Alberdi A, Manel S. 2019. Considering adaptive genetic variation in climate change vulnerability assessment reduces species range loss projections. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 116:10418–10423.
- RDevelopment C. 2011. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing Team. .
- Real R, Barbosa AM, Bull JW. 2016. Species distributions, quantum theory, and the enhancement of biodiversity measures. *Systematic Biology*. 66:453–462.
- Respicio JMV, Dela Cruz KC, Hughes AC, Tanalgo KC. 2024. The behavioural costs of overcrowding for gregarious cave-dwelling bats. *Journal of Animal Ecology*. 93:619–631.
- Ricci L, Di Musciano M, Sabatini FM, Chiarucci A, Zannini P, Gatti RC, Beierkuhnlein C, Walentowitz A, Lawrence A, Frattaroli AR *et al.* 2024. A multitaxonomic assessment of Natura 2000 effectiveness across European biogeographic regions. *Conservation Biology*. p. e14212.

- Ripley BD. 2007. *Pattern recognition and neural networks*. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
- Riva F, Mammola S. 2021. Rarity facets of biodiversity: Integrating Zeta diversity and Dark diversity to understand the nature of commonness and rarity. *Ecology and Evolution*. 11:13912–13919.
- Roeleke M, Johannsen L, Voigt CC. 2018. How bats escape the competitive exclusion principle—seasonal shift from intraspecific to interspecific competition drives space use in a bat ensemble. *Frontiers in Ecology and Evolution*. 6:101.
- Roemer C, Disca T, Coulon A, Bas Y. 2017. Bat flight height monitored from wind masts predicts mortality risk at wind farms. *Biological Conservation*. 215:116–122.
- Ronk A, de Bello F, Fibich P, Pärtel M. 2016. Large-scale dark diversity estimates: new perspectives with combined methods. *Ecology and Evolution*. 6:6266–6281.
- Rose P, Kennard M, Moffatt D, Butler G, Sheldon F. 2016. Incorporating species losses and gains into a fish-based index for stream bioassessment increases the detection of anthropogenic disturbances. *Ecological Indicators*. 69:677–685.
- Ruegger N. 2016. Bat boxes—a review of their use and application, past, present and future. *Acta Chiropterologica*. 18:279–299.
- Ruegger N, Goldingay RL, Law B, Gonsalves L. 2019. Limited use of bat boxes in a rural landscape: implications for offsetting the clearing of hollow-bearing trees. *Restoration Ecology*. 27:901–911.
- Russo D, Ancillotto L. 2015. Sensitivity of bats to urbanization: a review. *Mammalian Biology*. 80:205–212. Special Issue: Bats as Bioindicators.
- Russo D, Cistrone L, Libralato N, Korine C, Jones G, Ancillotto L. 2017. Adverse effects of artificial illumination on bat drinking activity. *Animal Conservation*. 20:492–501.
- Russo D, Cosentino F, Festa F, De Benedetta F, Pejic B, Cerretti P, Ancillotto L. 2019. Artificial illumination near rivers may alter bat-insect trophic interactions. *Environmental Pollution*. 252:1671–1677.
- Russo D, Jones G, Martinoli A, Preatoni DG, Spada M, Pereswiet-Soltan A, Cistrone L. 2024. Climate is changing, are European bats too? A multispecies analysis of trends in body size. *Ecology and Evolution*. 14:e10872.

- Sagot M, Phillips CD, Baker RJ, Stevens RD. 2016. Human-modified habitats change patterns of population genetic structure and group relatedness in Peter's tent-roosting bats. *Ecology and Evolution*. 6:6050–6063.
- Salinas-Ramos VB, Ancillotto L, Bosso L, Sánchez-Cordero V, Russo D. 2020. Interspecific competition in bats: state of knowledge and research challenges. *Mammal Review*. 50:68–81.
- Scales KL, Miller PI, Ingram SN, Hazen EL, Bograd SJ, Phillips RA. 2016. Identifying predictable foraging habitats for a wide-ranging marine predator using ensemble ecological niche models. *Diversity and Distributions*. 22:212–224.
- Scherer L, Boom HA, Barbarossa V, van Bodegom PM. 2023. Climate change threats to the global functional diversity of freshwater fish. *Global Change Biology*. 29:3781–3793.
- Schuchmann M, Puechmaille SJ, Siemers BM. 2012. Horseshoe bats recognise the sex of conspecifics from their echolocation calls. *Acta Chiropterologica*. 14:161–166.
- Seewagen CL, Adams AM. 2021. Turning to the dark side: LED light at night alters the activity and species composition of a foraging bat assemblage in the northeastern United States. *Ecology and Evolution*. 11:5635–5645.
- Serrano D, Margalida A, Pérez-García JM, Juste J, Traba J, Valera F, Carrete M, Aihartza J, Real J, Mañosa S *et al.* 2020. Renewables in Spain threaten biodiversity. *Science*. 370:1282–1283.
- Smeraldo S, Bosso L, Salinas-Ramos VB, Ancillotto L, Sánchez-Cordero V, Gazaryan S, Russo D. 2021. Generalists yet different: Distributional responses to climate change may vary in opportunistic bat species sharing similar ecological traits. *Mammal Review*. 51:571–584.
- Smeraldo S, Di Febbraro M, Bosso L, Flaquer C, Guixé D, Lisón F, Meschede A, Juste J, Prüger J, Puig-Montserrat X *et al.* 2018. Ignoring seasonal changes in the ecological niche of non-migratory species may lead to biases in potential distribution models: lessons from bats. *Biodiversity and conservation*. 27:2425–2441.
- Smeraldo S, Di Febbraro M, Ćirović D, Bosso L, Trbojević I, Russo D. 2017. Species distribution models as a tool to predict range expansion after reintroduction: A case study on eurasian beavers (*castor fiber*). *Journal for Nature Conservation*. 37:12–20.
- Song Y, Wang P, Li G, Zhou D. 2014. Relationships between functional diversity and ecosystem functioning: A review. *Acta Ecologica Sinica*. 34:85–91.
- Sørås R, Fjellidal MA, Bech C, van der Kooij J, Skåra KH, Eldegard K, Stawski C. 2022. State dependence of arousal from torpor in brown long-eared bats (*Plecotus auritus*). *Journal of Comparative Physiology B*. 192:815–827.

- Spiliopoulou K, Brooks TM, Dimitrakopoulos PG, Oikonomou A, Karavatsou F, Stoumboudi MT, Triantis KA. 2023. Protected areas and the ranges of threatened species: Towards the EU Biodiversity Strategy 2030. *Biological Conservation*. 284:110166.
- Stewart K, Carmona CP, Clements C, Venditti C, Tobias JA, González-Suárez M. 2023a. Functional diversity metrics can perform well with highly incomplete data sets. *Methods in Ecology and Evolution*. 14:2856–2872.
- Stewart PS, Stephens PA, Hill RA, Whittingham MJ, Dawson W. 2023b. Model selection in occupancy models: Inference versus prediction. *Ecology*. 104:e3942.
- Stewart PS, Voskamp A, Santini L, Biber MF, Devenish AJM, Hof C, Willis SG, Tobias JA. 2022. Global impacts of climate change on avian functional diversity. *Ecology Letters*. 25:673–685.
- Strubbe D, Jiménez L, Barbosa AM, Davis AJ, Lens L, Rahbek C. 2023. Mechanistic models project bird invasions with accuracy. *Nature Communications*. 14:2520.
- Stumpf M, Meier F, Grosche L, Halczok T, van Schaik J, Kerth G. 2017. How Do Young Bats Find Suitable Swarming and Hibernation Sites? Assessing the Plausibility of the Maternal Guidance Hypothesis Using Genetic Maternity Assignment for two European Bat Species. *Acta Chiropterologica*. 19:319–327.
- Szentiványi T, Christe P, Glaizot O. 2019. Bat Flies and Their Microparasites: Current Knowledge and Distribution. *Frontiers in Veterinary Science*. 6.
- Sánchez-Fernández D, Abellán P. 2015. Using null models to identify under-represented species in protected areas: A case study using European amphibians and reptiles. *Biological Conservation*. 184:290–299.
- Tanalgo KC, Tabora JAG, de Oliveira HFM, Haelewaters D, Beranek CT, Otálora-Ardila A, Bernard E, Gonçalves F, Eriksson A, Donnelly M *et al.* 2022. DarkCideS 1.0, a global database for bats in karsts and caves. *Scientific Data*. 9:155.
- Taylor PJ, Grass I, Alberts AJ, Joubert E, Tschardt T. 2018. Economic value of bat predation services—a review and new estimates from macadamia orchards. *Ecosystem Services*. 30:372–381.
- Tena E, Tellería JL. 2022. Modelling the distribution of bat activity areas for conservation in a Mediterranean mountain range. *Animal Conservation*. 25:65–76.
- Thomas CD, Bodsworth EJ, Wilson RJ, Simmons AD, Davies ZG, Musche M, Conradt L. 2001. Ecological and evolutionary processes at expanding range margins. *Nature*. 411:577–581.

BIBLIOGRAFÍA

- Thomson J, Regan TJ, Hollings T, Amos N, Geary WL, Parkes D, Hauser CE, White M. 2020. Spatial conservation action planning in heterogeneous landscapes. *Biological Conservation*. 250:108735.
- Thuiller W, Lafourcade B, Engler R, Araújo MB. 2009. BIOMOD – a platform for ensemble forecasting of species distributions. *Ecography*. 32:369–373.
- Tilman D. 2001. Functional diversity, In: Levin SA, editor, *Encyclopedia of Biodiversity*, Elsevier. New York. pp. 109–120.
- Todd VL, Williamson LD. 2019. Habitat usage of Daubenton’s bat (*Myotis daubentonii*), common pipistrelle (*Pipistrellus pipistrellus*), and soprano pipistrelle (*Pipistrellus pygmaeus*) in a North Wales upland river catchment. *Ecology and evolution*. 9:4853–4863.
- Tuneu-Corral C, Puig-Montserrat X, Riba-Bertolín D, Russo D, Rebelo H, Cabeza M, López-Baucells A. 2023. Pest suppression by bats and management strategies to favour it: a global review. *Biological Reviews*. 98:1564–1582.
- UNEP-WCMC, IUCN. 2024. Protected planet: The World Database on Protected Areas (WDPA). <https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA>. Accessed: 2024-01-15.
- Valavi R, Elith J, Lahoz-Monfort JJ, Guillera-Arroita G. 2019. blockCV: An R package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. *Methods in Ecology and Evolution*. 10:225–232.
- Valavi R, Elith J, Lahoz-Monfort JJ, Guillera-Arroita G. 2021. Modelling species presence-only data with random forests. *Ecography*. 44:1731–1742.
- Varol T, Cetin M, Ozel HB, Sevik H, Zeren Cetin I. 2022. The effects of climate change scenarios on *Carpinus betulus* and *Carpinus orientalis* in Europe. *Water, Air, & Soil Pollution*. 233:45.
- Vaughan IP, Ormerod SJ. 2005. The continuing challenges of testing species distribution models. *Journal of Applied Ecology*. 42:720–730.
- Velasco S, French K, Law B, Threlfall CG. 2023. Bat boxes in urban bushland are associated with inflated activity of an urban generalist bat, but not an altered community. *Austral Ecology*. 48:1978–1996.
- Villéger S, Mason NWH, Mouillot D. 2008. NEW MULTIDIMENSIONAL FUNCTIONAL DIVERSITY INDICES FOR A MULTIFACETED FRAMEWORK IN FUNCTIONAL ECOLOGY. *Ecology*. 89:2290–2301.

- Voigt C, Azam C, Dekker J, Ferguson J, Fritze M, Gazaryan S, Hölker F, Jones G, Leader N, Lewanzik D *et al.* 2018. *Guidelines for consideration of bats in lighting projects*. UNEP/EUROBATS. Bonn, Germany.
- Voigt CC, Kingston T. 2016. *Bats in the Anthropocene: conservation of bats in a changing world*. Springer Cham.
- Walther GR, Post E, Convey P, Menzel A, Parmesan C, Beebee TJ, Fromentin JM, Hoegh-Guldberg O, Bairlein F. 2002. Ecological responses to recent climate change. *Nature*. 416:389–395.
- Wang B, Ye W, Xu Y, Zhong X, Zhang J, Yang N, Yang B, Zhou C. 2023. Climate change affects Galliformes taxonomic, phylogenetic and functional diversity indexes, shifting conservation priority areas in China. *Diversity and Distributions*. 29:409–422.
- Wanger TC, Darras K, Bumrungsri S, Tschardt T, Klein AM. 2014. Bat pest control contributes to food security in Thailand. *Biological Conservation*. 171:220–223.
- Warren DL, Seifert SN. 2011. Ecological niche modeling in Maxent: the importance of model complexity and the performance of model selection criteria. *Ecological applications*. 21:335–342.
- Warton DI, Renner IW, Ramp D. 2013. Model-based control of observer bias for the analysis of presence-only data in ecology. *PloS one*. 8:e79168.
- Weier SM, Linden VM, Grass I, Tschardt T, Taylor PJ. 2019. The use of bat houses as day roosts in macadamia orchards, South Africa. *PeerJ*. 7:e6954.
- Weiss KCB, Ray CA. 2019. Unifying functional trait approaches to understand the assemblage of ecological communities: synthesizing taxonomic divides. *Ecography*. 42:2012–2020.
- Wilson MW, Ridlon AD, Gaynor KM, Gaines SD, Stier AC, Halpern BS. 2020. Ecological impacts of human-induced animal behaviour change. *Ecology Letters*. 23:1522–1536.
- Witsenburg F, Clément L, López-Baucells A, Palmeirim J, Pavlinić I, Scaravelli D, Ševčík M, Dutoit L, Salamin N, Goudet J *et al.* 2015. How a haemosporidian parasite of bats gets around: the genetic structure of a parasite, vector and host compared. *Molecular Ecology*. 24:926–940.
- Wittmann ME, Barnes MA, Jerde CL, Jones LA, Lodge DM. 2016. Confronting species distribution model predictions with species functional traits. *Ecology and Evolution*. 6:873–879.

- Yela JL, Zahiri R. 2011. Phylogenetic overview of Noctuidae *sensu lato*. pp. 17–22 in *Noctuidae europaeae: lymantriinae and arctiinae including phylogeny and check list of the quadrifid noctuoidea of europe*. Entomological Press, Sorø.
- Ying X. 2019. An Overview of Overfitting and its Solutions. *Journal of Physics: Conference Series*. 1168:022022.
- Zahiri R, Kitching IJ, Lafontaine JD, Mutanen M, Kaila L, Holloway JD, Wahlberg N. 2011. A new molecular phylogeny offers hope for a stable family level classification of the Noctuoidea (lepidoptera). *Zoologica Scripta*. 40:158–173.
- Zarzo-Arias A, Penteriani V, Gábor L, Šímová P, Grattarola F, Moudrý V. 2022. Importance of data selection and filtering in species distribution models: A case study on the Cantabrian brown bear. *Ecosphere*. 13:e4284.
- Zhang K, Yao L, Meng J, Tao J. 2018. Maxent modeling for predicting the potential geographical distribution of two peony species under climate change. *Science of The Total Environment*. 634:1326–1334.
- Zizka A, Antonelli A, Silvestro D. 2021. sampbias, a method for quantifying geographic sampling biases in species distribution data. *Ecography*. 44:25–32.
- Zizka A, Silvestro D, Andermann T, Azevedo J, Duarte Ritter C, Edler D, Farooq H, Herdean A, Ariza M, Scharn R *et al.* 2019. CoordinateCleaner: Standardized cleaning of occurrence records from biological collection databases. *Methods in Ecology and Evolution*. 10:744–751.
- Zobel M. 2016. The species pool concept as a framework for studying patterns of plant diversity. *Journal of Vegetation Science*. 27:8–18.
- Zurell D, König C, Malchow AK, Kapitza S, Bocedi G, Travis J, Fandos G. 2022. Spatially explicit models for decision-making in animal conservation and restoration. *Ecography*. 2022.

Capítulo 1

Tabla A1: Lista de especies modeladas en la Península Ibérica y su cantidad de registros de presencias.

Murciélagos		Polillas	
Especies	Registros	Especies	Registros
<i>Barbastella barbastellus</i>	349	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	234
<i>Eptesicus serotinus</i>	776	<i>Arctia villica</i>	201
<i>Hypsugo savii</i>	460	<i>Eilema caniola</i>	214
<i>Myotis blythii</i>	278	<i>Dysgonia algira</i>	226
<i>Myotis daubentonii</i>	859	<i>Autographa gamma</i>	411
<i>Myotis emarginatus</i>	363	<i>Acontia lucida</i>	243
<i>Myotis myotis</i>	811	<i>Tyta luctuosa</i>	281
<i>Miniopterus schreibersii</i>	810	<i>Acronicta rumicis</i>	215
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	208	<i>Heliothis peltigera</i>	247
<i>Nyctalus leisleri</i>	620	<i>Helicoverpa armigera</i>	226
<i>Plecotus auritus</i>	294	<i>Spodoptera exigua</i>	256
<i>Plecotus austriacus</i>	741	<i>Hoplodrina ambigua</i>	312
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	1095	<i>Phlogophora meticulosa</i>	232
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	2297	<i>Mythimna albipuncta</i>	227
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	1938	<i>Mythimna l album</i>	215
<i>Rhinolophus euryale</i>	522	<i>Mythimna sicula</i>	216
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1531	<i>Mythimna unipuncta</i>	202
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1298	<i>Mythimna vitellina</i>	332
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	214	<i>Peridroma saucia</i>	271
<i>Tadarida teniotis</i>	1080	<i>Agrotis exclamationis</i>	289
		<i>Agrotis ipsilon</i>	227
		<i>Agrotis puta catalaunensis</i>	200
		<i>Agrotis segetum</i>	326
		<i>Noctua pronuba</i>	334
		<i>Xestia c nigrum</i>	205

Tabla A2: Variables utilizadas como predictores en los SDM y su resumen estadístico. SE es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación, respectivamente.

Categoría	Acrónimo	Descripción	Media ± DE (Min- Max)	Varianza	CV (%)
Climática	prec	Precipitación media anual (mm)	727,0 ± 375,3 (154,6- 2621,2)	140823,6	51,6
	anmt	Temperatura media anual (°C)	13,6 ± 2,6 (3,9 – 19,4)	7,0	19,4
	anhr	Rango de humedad relativa anual del aire (%)	18,8 ± 9,4 (0,1 – 41,6)	88,3	50,0
	rads	Radiación solar media anual (KWh/m ² /day)	4,5 ± 0,4 (3,1 – 5,1)	0,2	9,4
	antr	Rango de temperatura anual (°C) = (TJul-TJan)	16,2 ± 2,8 (6,9 – 21,5)	7,8	17,2
Característica del suelo	perm	Permeabilidad del suelo (m/s)	1,9 ± 0,8 (0 – 3)	0,6	42,8
Topográficas	slope	Pendiente media (%)	3,2 ± 2,8 (0 – 19,6)	7,7	85,3
Geográficas	long	Longitud (°)	-4,2 ± 2,9 (-9,5 – 3,3)	8,4	68,8
Actividad humana	u100	Distancia a la ciudad más cercana	60,7 ± 32,3	1041,8	53,2

		con más de 100,000 habitantes (km)	(0,1 – 166,4)		
	urban	Áreas urbanas (%)	2,4 ± 7,3 (0 – 99,7)	54,1	309,9
	rainfallcrops	Cultivos de secano (%)	22,7 ± 26,7 (0 – 100)	711,2	117,5
	irrigatedcrops	Cultivos de regadío (%)	6,2 ± 13,7 (0-100)	189,1	222,1
	pasture	Pastizales (%)	6,1 ± 11,2 (0 – 96,8)	125,4	183,4
	mixedcrops	Cultivos mixtos (%)	8,3 ± 12,4 (0 – 83,6)	154,7	149,2
Cobertura de suelo	agroforestry	Áreas agroforestales (%)	5,3 ± 13,2 (0 – 98,5)	173,9	249,7
	forest	Bosques (%)	18,7 ± 19,6 (0 – 93,7)	382,7	104,6
	shrubland	Matorrales (%)	21,6 ± 19,5 (0 – 97,8)	378,9	90,1
	wetland	Humedal (%)	0,9 ± 4,1 (0 – 99,7)	17,2	478,8
	sandrock	Arena y rocas (%)	0,7 ± 4,0 (0 – 89,4)	16,6	567,7
	river	Ríos (%)	0,1 ± 0,6 (0 – 27,4)	0,4	543,9

Tabla A3: Estadística descriptiva de estimaciones de diversidad oculta animal según los diferentes algoritmos en las diferentes regiones (células UTM) de la Península Ibérica. DE es la desviación estándar.

Grupo	Algoritmo	Min	Mediana	Media	Max	DE
Murciélagos	ANN	0	4	4,2	17	3,3
	BART	0	4	4,6	20	4,1
	ECA	0	3	3,7	17	3,1
	EMP	0	2	3,2	19	3,4
	EWMP	0	2	3	19	3,3
	FDA	0	4	5	20	4
	GAM	0	5	5,6	19	4,5
	GBM	0	3	3,7	19	3,6
	GLM	0	5	6,1	19	4,7
	MARS	0	4	5,2	20	4
	MPh	0	3	3,9	18	3,7
	RF	0	0	0	3	0,1
Polillas	ANN	0	0	3,6	25	6
	BART	0	1	4,7	25	7,3
	ECA	0	0	4,5	25	7,1
	EMP	0	0	3,1	25	6
	EWMP	0	0	3,1	25	6
	FDA	0	1	4,9	25	7,2
	GAM	0	1	5,7	25	7,6
	GBM	0	0	3,2	25	6,1
	GLM	0	2	6,1	25	7,9
	MARS	0	1	5,2	25	7,1
	MPh	0	0	3,8	25	6,2
	RF	0	0	0,1	19	1

Figura A4: Distribución geográfica de la diversidad oculta animal estimada según los diferentes algoritmo SDM para murciélagos en la Península Ibérica.

Figura A5: Distribución geográfica de la diversidad oculta animal estimada según los diferentes algoritmo SDM para polillas en la Península Ibérica.

Tabla A6: Rendimiento predictivo y sobreajuste de los SDM por algoritmo y por especie de murciélagos resultante de una validación cruzada de submuestreo aleatorio. Fscore es la puntuación del algoritmo SDM según la evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste. El nombre de las especies fue acortado a la primera letra de su género y a sus tres primeras letras del epíteto de su nombre científico (Tabla A1).

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Bbar</i>	AUC	0,77	0,84	0,83	0,83	0,85	0,79	0,84	0,83	0,87	0,85	0,86	0,86
	TSS	0,45	0,56	0,52	0,54	0,57	0,47	0,56	0,53	0,6	0,6	0,58	0,58
	SEN	72,86	85,18	79,43	83,86	73,29	82,29	75,43	77	58,57	86,14	72,86	73,86
	SA.AUC	0,05	0,05	0,01	0,01	0,07	0,01	0,07	0,03	0,13	0,05	0,1	0,1
	SA.TSS	0,08	0,08	0,02	0,02	0,11	0,01	0,1	0,03	0,4	0,04	0,2	0,21
	SA.SEN	8,83	5,79	2,69	2,67	13,17	1,73	12,35	5,33	41,43	4,22	22,59	22,2
	Fscore	0,48	0,81	0,8	0,85	0,7	0,72	0,69	0,77	0,33	0,9	0,59	0,6
<i>Eser</i>	AUC	0,73	0,81	0,78	0,78	0,81	0,74	0,81	0,79	0,85	0,81	0,82	0,82
	TSS	0,36	0,48	0,44	0,43	0,48	0,37	0,47	0,44	0,54	0,5	0,5	0,5
	SEN	60,65	81,96	73,55	75,94	67,29	76,32	69,94	73,94	60,52	75,16	70,52	69,87
	SA.AUC	0,04	0,06	0,03	0,02	0,06	0,02	0,07	0,02	0,15	0,06	0,1	0,11
	SA.TSS	0,07	0,1	0,04	0,01	0,11	0,01	0,12	0,01	0,46	0,08	0,2	0,21
	SA.SEN	6,36	1,37	3,28	2,1	11,58	1,07	11,84	3,1	39,48	5,47	19,15	19,94
	Fscore	0,42	0,79	0,72	0,75	0,64	0,65	0,63	0,75	0,33	0,76	0,58	0,57
<i>Hsav</i>	AUC	0,75	0,83	0,79	0,81	0,82	0,79	0,81	0,79	0,84	0,82	0,83	0,83
	TSS	0,4	0,54	0,45	0,5	0,52	0,45	0,5	0,45	0,55	0,54	0,53	0,53
	SEN	67,17	83,78	71,63	82,07	69,78	75,11	73,59	74,24	56,85	78,59	68,26	67,07
	SA.AUC	0,07	0,05	0,04	0,02	0,08	0,02	0,07	0,04	0,16	0,07	0,11	0,12
	SA.TSS	0,11	0,08	0,06	0,03	0,11	0,02	0,09	0,07	0,45	0,08	0,22	0,23
	SA.SEN	10,22	3,63	7,28	2,64	13,34	3,12	11,49	6,66	43,15	6,2	24,54	25,35
	Fscore	0,44	0,9	0,65	0,88	0,68	0,73	0,7	0,68	0,33	0,82	0,58	0,57
<i>Mbly</i>	AUC	0,64	0,74	0,68	0,7	0,76	0,68	0,71	0,7	0,78	0,77	0,74	0,75
	TSS	0,25	0,37	0,27	0,34	0,42	0,32	0,35	0,32	0,44	0,43	0,39	0,4
	SEN	55	66,7	59,29	65,71	53,04	66,43	56,07	60,36	46,25	65,89	47,68	49,29
	SA.AUC	0,08	0,11	0,08	0,05	0,15	0,03	0,17	0,07	0,22	0,1	0,22	0,23
	SA.TSS	0,15	0,18	0,11	0,04	0,26	0,03	0,23	0,08	0,56	0,16	0,42	0,43
	SA.SEN	16,35	16,6	11,16	7,71	28,72	5,55	24,38	10,09	53,75	16,85	45,34	44,9
	Fscore	0,45	0,74	0,6	0,79	0,58	0,78	0,51	0,68	0,33	0,83	0,34	0,35

Continúa

Cuadro A6 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Mdau</i>	AUC	0,71	0,79	0,76	0,76	0,79	0,74	0,75	0,76	0,81	0,79	0,79	0,79
	TSS	0,35	0,45	0,41	0,38	0,46	0,38	0,4	0,41	0,48	0,46	0,45	0,45
	SEN	67,79	77,24	73,72	68,31	70,06	71,22	64,83	71,63	55,12	74,71	72,73	72,62
	SA.AUC	0,04	0,05	0,02	0,01	0,06	0	0,06	0,02	0,19	0,07	0,11	0,11
	SA.TSS	0,04	0,07	0,01	0,01	0,06	-0,01	0,09	0,01	0,52	0,06	0,18	0,19
	SA.SEN	4	2,94	0,79	1,73	5,62	0,12	8,36	0,77	44,88	4,65	15,75	16,6
	Fscore	0,53	0,84	0,78	0,7	0,79	0,7	0,6	0,76	0,33	0,82	0,69	0,68
<i>Mema</i>	AUC	0,71	0,78	0,76	0,77	0,78	0,74	0,78	0,76	0,8	0,8	0,79	0,8
	TSS	0,35	0,45	0,4	0,43	0,43	0,38	0,44	0,4	0,5	0,48	0,45	0,45
	SEN	60,82	76,19	68,63	73,01	58,49	76,3	64,66	66,03	45,48	78,08	60,82	59,86
	SA.AUC	0,05	0,07	0,04	0,03	0,11	0,01	0,1	0,04	0,2	0,07	0,15	0,16
	SA.TSS	0,08	0,09	0,04	0,03	0,18	0,01	0,15	0,06	0,5	0,09	0,32	0,32
	SA.SEN	9,9	2,81	6,61	4,71	21,13	3,18	17,89	7,7	54,52	6,85	31,97	33,38
	Fscore	0,49	0,82	0,72	0,8	0,57	0,75	0,66	0,68	0,33	0,89	0,51	0,5
<i>Mmyo</i>	AUC	0,59	0,71	0,69	0,66	0,72	0,63	0,71	0,69	0,74	0,72	0,72	0,72
	TSS	0,17	0,34	0,28	0,25	0,33	0,2	0,32	0,29	0,38	0,35	0,34	0,35
	SEN	62,59	66,86	63,33	61,05	59,2	57,53	60,74	61,05	45,99	66,91	55,19	54,88
	SA.AUC	0,05	0,09	0,02	0,02	0,12	0,01	0,1	0,03	0,26	0,1	0,2	0,2
	SA.TSS	0,08	0,12	0,02	0,01	0,2	0,01	0,13	0,03	0,62	0,12	0,34	0,35
	SA.SEN	7,73	7,37	2,32	2,83	17,66	2,01	12,28	2,96	54,01	8,54	30,59	32
	Fscore	0,57	0,84	0,82	0,75	0,7	0,65	0,74	0,8	0,33	0,85	0,55	0,54
<i>Msch</i>	AUC	0,68	0,74	0,73	0,71	0,75	0,69	0,74	0,72	0,77	0,76	0,75	0,76
	TSS	0,28	0,39	0,35	0,34	0,38	0,29	0,38	0,34	0,44	0,4	0,39	0,39
	SEN	65,25	75,58	66,91	66,11	62,16	69,2	61,85	68,02	49,26	73,89	63,02	62,04
	SA.AUC	0,02	0,08	0,02	0,01	0,09	0	0,08	0,02	0,23	0,07	0,15	0,15
	SA.TSS	0,06	0,11	0,02	0,01	0,15	-0,01	0,12	0,02	0,56	0,09	0,26	0,27
	SA.SEN	6,45	3,55	4,21	3,04	13,75	0,57	12,73	3,94	50,74	6,54	23,77	25,09
	Fscore	0,54	0,79	0,74	0,71	0,66	0,65	0,65	0,7	0,33	0,81	0,57	0,55
<i>Nlas</i>	AUC	0,75	0,87	0,83	0,85	0,88	0,84	0,86	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88
	TSS	0,4	0,63	0,46	0,61	0,63	0,58	0,61	0,6	0,65	0,69	0,65	0,65
	SEN	64,29	87,08	77,14	85,24	71,67	83,81	78,81	83,33	62,86	90,24	75,71	74,05
	SA.AUC	0,06	0,05	0,04	0,03	0,08	0	0,08	0,03	0,12	0,04	0,09	0,09

Continua

Cuadro A6 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
	SA.TSS	0,1	0,08	0,1	-0,01	0,15	-0,04	0,1	0,03	0,35	0,01	0,2	0,2
	SA.SEN	8,54	4,64	6,47	-0,12	19,24	-3,03	12,88	3,29	37,14	1,99	22,3	23,9
	Fscore	0,32	0,77	0,57	0,81	0,55	0,84	0,61	0,76	0,31	0,9	0,54	0,52
	AUC	0,77	0,85	0,79	0,79	0,84	0,77	0,81	0,8	0,86	0,83	0,83	0,83
	TSS	0,44	0,58	0,46	0,45	0,54	0,44	0,5	0,49	0,6	0,54	0,53	0,53
	SEN	69,68	84,48	72,58	73,15	71,13	77,1	74,84	74,11	60,16	78,95	72,5	72,58
<i>Nlei</i>	SA.AUC	0,04	0,04	0,03	0,02	0,06	0,02	0,06	0,03	0,14	0,06	0,1	0,1
	SA.TSS	0,07	0,06	0,03	0,02	0,1	0	0,07	0,03	0,4	0,05	0,18	0,18
	SA.SEN	8,08	2,41	3,04	4,07	10,02	1,53	7,84	3,63	39,84	5,26	16,81	17,24
	Fscore	0,47	0,89	0,6	0,61	0,67	0,62	0,62	0,66	0,33	0,73	0,54	0,53
	AUC	0,8	0,88	0,84	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88
	TSS	0,48	0,64	0,52	0,63	0,61	0,61	0,61	0,59	0,62	0,65	0,63	0,63
	SEN	65,25	90,42	78,98	85,76	73,9	83,73	76,27	84,24	59,83	85,93	72,54	72,54
<i>Paur</i>	SA.AUC	0,05	0,04	0,04	0,02	0,07	0,01	0,08	0,03	0,13	0,04	0,08	0,09
	SA.TSS	0,12	0,06	0,06	0,01	0,12	0	0,13	0,05	0,38	0,06	0,18	0,18
	SA.SEN	10,7	-0,35	5,61	2,45	15,93	2,53	15,47	5,76	40,17	5,51	22,48	22,52
	Fscore	0,38	0,92	0,64	0,91	0,65	0,88	0,62	0,8	0,28	0,88	0,61	0,61
	AUC	0,68	0,75	0,74	0,72	0,76	0,7	0,75	0,73	0,79	0,77	0,77	0,77
	TSS	0,32	0,39	0,38	0,36	0,39	0,34	0,4	0,39	0,45	0,44	0,42	0,42
	SEN	67,34	75,48	70,88	77,43	61,08	75,34	65,14	75	53,85	68,85	64,19	63,38
<i>Paus</i>	SA.AUC	0,02	0,07	0,03	0,02	0,09	0,02	0,09	0,03	0,21	0,08	0,14	0,15
	SA.TSS	0,02	0,11	0,02	0,03	0,13	0,01	0,13	0,02	0,55	0,08	0,24	0,25
	SA.SEN	2,73	0,31	2,61	3,07	11,63	1,42	12,37	1,53	46,15	5,99	21,78	22,66
	Fscore	0,58	0,78	0,77	0,76	0,62	0,7	0,64	0,8	0,33	0,8	0,58	0,56
	AUC	0,68	0,79	0,71	0,69	0,79	0,65	0,76	0,72	0,83	0,78	0,78	0,79
	TSS	0,29	0,45	0,34	0,3	0,45	0,24	0,4	0,34	0,53	0,45	0,44	0,45
	SEN	54,7	74,56	65,62	73,2	72,19	62,1	67,81	69,22	63,7	76,89	68,31	68,54
<i>Pkuh</i>	SA.AUC	0,04	0,06	0,03	0,01	0,06	0	0,07	0,02	0,17	0,06	0,12	0,13
	SA.TSS	0,06	0,08	0,02	0	0,08	-0,01	0,08	0,01	0,47	0,06	0,22	0,23
	SA.SEN	5,68	4,16	2,96	1,28	7,52	-0,07	8,24	2,4	36,3	3,37	18,81	20,05
	Fscore	0,47	0,79	0,63	0,69	0,75	0,56	0,65	0,69	0,4	0,81	0,55	0,54

Continúa

Cuadro A6 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Ppip</i>	AUC	0,78	0,83	0,77	0,75	0,83	0,71	0,78	0,78	0,87	0,81	0,82	0,82
	TSS	0,45	0,52	0,43	0,39	0,51	0,35	0,45	0,46	0,58	0,5	0,51	0,51
	SEN	67,71	69,75	66,56	65,51	71,7	63,44	60,94	67,95	71,31	73,03	69,59	70,59
	SA.AUC	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02	0	0,04	0,01	0,13	0,07	0,07	0,07
	SA.TSS	0,03	0,06	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,06	0,01	0,42	0,05	0,08	0,09
	SA.SEN	1,74	5,97	1,57	0,92	3,07	0,04	3,81	1,39	28,64	3,34	5,73	6,17
	Fscore	0,7	0,77	0,67	0,61	0,83	0,53	0,56	0,73	0,48	0,75	0,7	0,71
<i>Ppyg</i>	AUC	0,78	0,85	0,8	0,75	0,85	0,71	0,8	0,81	0,88	0,82	0,84	0,84
	TSS	0,45	0,54	0,5	0,39	0,55	0,33	0,48	0,5	0,6	0,55	0,55	0,55
	SEN	66,04	75,12	71,73	61,57	76,13	62,45	66,08	72,19	71,19	74,69	75,9	77,45
	SA.AUC	0,01	0,04	0,01	0	0,02	0	0,04	0,01	0,12	0,07	0,07	0,07
	SA.TSS	0,02	0,06	0	-0,01	0,03	-0,01	0,06	0,01	0,39	0,03	0,07	0,08
	SA.SEN	2,28	4,87	0,38	0,71	2,83	-0,36	4,58	1	28,79	2,91	6,22	6,61
	Fscore	0,64	0,8	0,78	0,57	0,85	0,51	0,62	0,78	0,43	0,74	0,73	0,74
<i>Reur</i>	AUC	0,68	0,78	0,74	0,72	0,76	0,7	0,76	0,75	0,79	0,78	0,77	0,77
	TSS	0,31	0,44	0,38	0,36	0,41	0,33	0,41	0,39	0,45	0,45	0,44	0,44
	SEN	61,11	78,74	65,96	70,67	60	68,46	64,23	66,92	52,12	74,23	65,48	62,6
	SA.AUC	0,06	0,06	0,04	0,03	0,11	0,02	0,1	0,04	0,21	0,08	0,16	0,16
	SA.TSS	0,1	0,1	0,05	0,04	0,18	0,01	0,16	0,06	0,55	0,1	0,28	0,29
	SA.SEN	9,97	4,33	4,76	4,66	18,28	2,21	16,51	6,19	47,88	7,04	26,48	29,01
	Fscore	0,46	0,89	0,73	0,7	0,61	0,65	0,64	0,74	0,33	0,85	0,59	0,56
<i>Rfer</i>	AUC	0,71	0,76	0,74	0,72	0,75	0,69	0,75	0,74	0,79	0,75	0,76	0,76
	TSS	0,34	0,41	0,36	0,35	0,38	0,3	0,38	0,36	0,44	0,41	0,4	0,4
	SEN	68,56	74,68	66,86	78,14	64,87	68,04	66,7	66,9	58,89	64,25	66,27	66,27
	SA.AUC	0,04	0,05	0,02	0,01	0,05	0,01	0,06	0,02	0,21	0,09	0,11	0,12
	SA.TSS	0,06	0,07	0,02	0	0,08	0	0,09	0,03	0,56	0,08	0,18	0,19
	SA.SEN	5,79	0,62	1,94	0,4	5,94	0,41	6,61	2,26	41,1	4,17	12,28	13,14
	Fscore	0,6	0,84	0,71	0,78	0,68	0,58	0,66	0,69	0,33	0,68	0,62	0,61
<i>Rhip</i>	AUC	0,7	0,77	0,73	0,73	0,76	0,7	0,75	0,73	0,79	0,75	0,76	0,76
	TSS	0,33	0,42	0,36	0,34	0,4	0,31	0,38	0,36	0,45	0,41	0,4	0,4
	SEN	62,31	73,29	64,85	70,31	65,92	72,38	66,92	69,81	58,65	68,46	69,12	68,96
	SA.AUC	0,04	0,05	0,02	0,01	0,05	0,01	0,07	0,02	0,21	0,09	0,11	0,12

Continúa

Cuadro A6 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
	SA.TSS	0,06	0,07	0,02	0,01	0,07	0,01	0,09	0,01	0,55	0,09	0,17	0,18
	SA.SEN	6,14	3,26	3,14	2,67	6,16	2,37	8,36	2	41,35	7,66	13,91	14,84
	Fscore	0,51	0,88	0,68	0,71	0,74	0,65	0,67	0,73	0,33	0,71	0,65	0,64
	AUC	0,7	0,8	0,78	0,79	0,82	0,77	0,81	0,8	0,82	0,83	0,82	0,82
	TSS	0,32	0,51	0,43	0,46	0,5	0,45	0,52	0,48	0,51	0,54	0,53	0,53
	SEN	46,98	79,36	69,53	70,23	63,02	73,02	67,67	74,42	54,88	76,51	69,3	68,84
<i>Rmeh</i>	SA.AUC	0,05	0,08	0,04	0,02	0,12	0,01	0,11	0,03	0,18	0,07	0,15	0,15
	SA.TSS	0,1	0,1	0,03	0,03	0,24	-0,01	0,16	0,02	0,49	0,09	0,29	0,29
	SA.SEN	12,15	4,43	4,5	3,74	24,87	0,31	18,12	3,65	45,12	6,88	28,18	28,94
	Fscore	0,38	0,82	0,76	0,8	0,6	0,83	0,68	0,85	0,33	0,87	0,59	0,59
	AUC	0,68	0,78	0,74	0,71	0,76	0,66	0,75	0,75	0,81	0,77	0,77	0,77
	TSS	0,3	0,42	0,37	0,32	0,41	0,25	0,37	0,37	0,48	0,43	0,42	0,42
	SEN	59,58	73,08	63,52	64,95	68,47	66,9	64,35	69,4	57,5	72,36	68,01	67,22
<i>Tten</i>	SA.AUC	0,05	0,06	0,03	0,02	0,07	0,02	0,06	0,03	0,19	0,08	0,13	0,13
	SA.TSS	0,08	0,1	0,04	0,03	0,1	0,02	0,09	0,04	0,52	0,09	0,21	0,23
	SA.SEN	6,81	3,89	3,65	2,79	8,47	1,9	7,7	4,25	42,5	5,73	17,64	18,72
	Fscore	0,51	0,84	0,72	0,67	0,74	0,6	0,66	0,78	0,33	0,8	0,62	0,6

Tabla A7: Rendimiento predictivo y sobreajuste de los SDM por algoritmo y por especie de polillas resultante de una validación cruzada de submuestreo aleatorio. Fscore es la puntuación del algoritmo SDM según la evaluación conjunta de métricas de rendimiento predictivo y sobreajuste. El nombre de las especies fue acortado a la primera letra de su género y a sus tres primeras letras del epíteto de su nombre científico (Tabla A1).

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Pfuli</i>	AUC	0,7	0,86	0,78	0,81	0,83	0,76	0,84	0,8	0,86	0,86	0,86	0,86
	TSS	0,34	0,59	0,32	0,51	0,51	0,44	0,55	0,49	0,57	0,59	0,57	0,57
	SEN	55,53	80,81	69,79	66,38	64,04	61,91	69,36	68,09	55,11	78,3	66,6	66,81
	SA.AUC	0,06	0,07	0,06	0,05	0,11	0,04	0,1	0,07	0,14	0,07	0,11	0,12
	SA.TSS	0,09	0,11	0,11	0,06	0,25	0,02	0,18	0,09	0,42	0,13	0,31	0,31
	SA.SEN	7,52	11,5	10,11	6,99	23,5	3,22	20	10,74	44,89	12,93	32,44	32,34
	Fscore	0,44	0,88	0,57	0,76	0,51	0,68	0,64	0,68	0,32	0,85	0,53	0,54
<i>Avil</i>	AUC	0,76	0,88	0,78	0,86	0,86	0,82	0,86	0,85	0,87	0,88	0,88	0,88
	TSS	0,41	0,64	0,44	0,6	0,54	0,54	0,62	0,57	0,61	0,66	0,65	0,65
	SEN	58,93	83,45	63,75	74,75	64	67,75	73	76	59,5	81,75	72,5	72,5
	SA.AUC	0,06	0,05	0,04	0,03	0,09	0,01	0,08	0,04	0,13	0,06	0,1	0,1
	SA.TSS	0,1	0,1	0,04	0,06	0,23	-0,01	0,12	0,05	0,39	0,08	0,24	0,24
	SA.SEN	10,64	4,35	7,43	6,43	24,32	1,26	14,83	5,61	40,5	7,63	26,82	26,82
	Fscore	0,35	0,86	0,5	0,8	0,44	0,74	0,68	0,77	0,29	0,85	0,58	0,59
<i>Ecan</i>	AUC	0,71	0,85	0,79	0,82	0,84	0,78	0,82	0,82	0,87	0,87	0,85	0,85
	TSS	0,35	0,58	0,38	0,53	0,51	0,44	0,54	0,51	0,6	0,6	0,56	0,57
	SEN	46,74	82,71	67,67	70,47	65,35	63,72	65,35	71,16	56,98	76,51	64,19	63,72
	SA.AUC	0,06	0,07	0,04	0,04	0,11	0,02	0,11	0,05	0,13	0,06	0,12	0,12
	SA.TSS	0,13	0,12	0,06	0,05	0,26	0,03	0,18	0,08	0,4	0,11	0,32	0,32
	SA.SEN	13,2	5,51	6,01	6,2	24,18	3,47	20,62	8,66	43,02	12,49	34,76	35,11
	Fscore	0,36	0,86	0,65	0,79	0,5	0,71	0,56	0,75	0,38	0,84	0,46	0,46
<i>Dalg</i>	AUC	0,72	0,82	0,77	0,78	0,8	0,76	0,78	0,79	0,82	0,84	0,83	0,83
	TSS	0,35	0,53	0,33	0,48	0,48	0,42	0,49	0,46	0,53	0,57	0,54	0,54
	SEN	53,11	76,26	68,89	67,11	63,78	65,78	63,11	65,56	57,11	76	67,56	68
	SA.AUC	0,07	0,08	0,06	0,05	0,12	0,03	0,13	0,07	0,18	0,08	0,14	0,14
	SA.TSS	0,13	0,13	0,13	0,07	0,22	0,04	0,19	0,12	0,47	0,1	0,31	0,32
	SA.SEN	11,97	9,35	8,46	8,08	21,25	4,55	20,48	13,45	42,89	8,86	31,28	31,34
	Fscore	0,41	0,83	0,6	0,74	0,56	0,71	0,53	0,67	0,31	0,9	0,56	0,56

Continua

Cuadro A7 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Agam</i>	AUC	0,69	0,81	0,79	0,75	0,79	0,72	0,79	0,79	0,82	0,82	0,81	0,81
	TSS	0,31	0,52	0,46	0,41	0,46	0,36	0,48	0,45	0,51	0,51	0,51	0,5
	SEN	54,39	75,44	70,73	63,17	63,66	65,98	65,98	73,66	52,56	74,15	66,71	65,98
	SA.AUC	0,07	0,07	0,03	0,04	0,1	0,02	0,1	0,04	0,18	0,07	0,14	0,14
	SA.TSS	0,12	0,1	0,03	0,05	0,18	0,01	0,14	0,05	0,49	0,1	0,28	0,29
	SA.SEN	12,3	7,77	4,74	6,46	17,25	1,87	15,21	4,06	47,44	9,5	27,4	28,34
	Fscore	0,39	0,9	0,84	0,69	0,63	0,67	0,69	0,85	0,33	0,87	0,61	0,59
<i>Aluc</i>	AUC	0,67	0,81	0,78	0,78	0,81	0,74	0,8	0,78	0,83	0,83	0,82	0,82
	TSS	0,28	0,52	0,4	0,49	0,49	0,43	0,51	0,44	0,55	0,55	0,53	0,53
	SEN	40,61	75,32	67,55	71,22	60,82	64,9	67,14	67,76	55,51	77,35	64,49	63,47
	SA.AUC	0,07	0,08	0,05	0,03	0,12	0,03	0,12	0,06	0,17	0,08	0,15	0,15
	SA.TSS	0,12	0,12	0,1	0	0,22	0,02	0,17	0,08	0,45	0,11	0,3	0,31
	SA.SEN	11,4	9,23	7,66	0,68	24,18	3,3	19,3	9,67	44,49	10,28	32,01	33,13
	Fscore	0,37	0,81	0,73	0,88	0,58	0,76	0,65	0,73	0,4	0,86	0,53	0,52
<i>Tluc</i>	AUC	0,72	0,83	0,81	0,8	0,82	0,76	0,83	0,81	0,84	0,85	0,84	0,84
	TSS	0,35	0,54	0,46	0,48	0,49	0,44	0,54	0,5	0,56	0,58	0,56	0,56
	SEN	52,14	78,77	74,11	70,71	60,36	66,43	69,82	71,79	55,71	78,21	70,54	69,29
	SA.AUC	0,03	0,08	0,03	0,03	0,11	0,02	0,09	0,04	0,16	0,06	0,12	0,12
	SA.TSS	0,05	0,14	0,08	0,03	0,25	0,01	0,14	0,05	0,44	0,09	0,25	0,26
	SA.SEN	6,52	7,91	6,03	4,62	26,44	2,33	17,2	5,95	44,29	8,05	25,55	26,71
	Fscore	0,45	0,79	0,78	0,8	0,48	0,7	0,7	0,8	0,33	0,89	0,62	0,61
<i>Arum</i>	AUC	0,68	0,84	0,79	0,77	0,83	0,72	0,8	0,79	0,84	0,85	0,84	0,84
	TSS	0,31	0,57	0,38	0,41	0,54	0,33	0,51	0,47	0,56	0,58	0,55	0,56
	SEN	46,28	80,47	72,33	62,33	66,51	56,28	65,12	69,07	54,19	77,67	66,51	64,42
	SA.AUC	0,05	0,06	0,04	0,05	0,11	0,04	0,12	0,06	0,16	0,07	0,14	0,14
	SA.TSS	0,1	0,1	0,1	0,07	0,2	0,04	0,19	0,09	0,44	0,1	0,31	0,31
	SA.SEN	11,1	3,36	5,93	9,71	19,01	7,73	20,7	8,6	45,81	8,95	32,5	34,48
	Fscore	0,43	0,93	0,74	0,68	0,66	0,59	0,6	0,75	0,36	0,89	0,55	0,53
<i>Hpel</i>	AUC	0,7	0,8	0,75	0,77	0,8	0,73	0,79	0,78	0,82	0,82	0,82	0,82
	TSS	0,31	0,5	0,35	0,44	0,47	0,38	0,47	0,45	0,51	0,55	0,52	0,51
	SEN	47,76	77,95	61,84	66,33	60,82	59,39	62,24	66,73	50,61	75,71	61,63	61,22
	SA.AUC	0,07	0,09	0,07	0,04	0,11	0,02	0,12	0,06	0,18	0,08	0,15	0,16

Continua

Cuadro A7 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
	SA.TSS	0,12	0,15	0,1	0,05	0,22	0,01	0,2	0,08	0,49	0,11	0,33	0,34
	SA.SEN	11,44	6,11	10,74	7,61	21,81	2,38	23,06	9,53	49,39	10,3	36,04	37,11
	Fscore	0,38	0,78	0,56	0,73	0,58	0,64	0,56	0,72	0,31	0,87	0,5	0,49
	AUC	0,62	0,83	0,8	0,8	0,83	0,74	0,82	0,81	0,85	0,86	0,85	0,85
	TSS	0,2	0,56	0,41	0,45	0,53	0,39	0,52	0,5	0,6	0,61	0,57	0,57
	SEN	24,67	79,64	73,11	68,22	62,22	57,11	67,56	71,33	56,44	83,78	66	66,22
<i>Harm</i>	SA.AUC	0,06	0,08	0,03	0,03	0,09	0,02	0,1	0,04	0,15	0,05	0,12	0,12
	SA.TSS	0,11	0,11	0,06	0,04	0,17	-0,01	0,16	0,06	0,4	0,08	0,3	0,3
	SA.SEN	11,36	4,66	4,13	5,2	20,15	0,96	18,8	6,62	43,56	5,84	32,51	32,73
	Fscore	0,36	0,81	0,79	0,8	0,65	0,76	0,65	0,81	0,41	0,9	0,55	0,55
	AUC	0,71	0,83	0,79	0,78	0,82	0,72	0,79	0,79	0,83	0,84	0,82	0,83
	TSS	0,34	0,55	0,42	0,47	0,52	0,35	0,48	0,47	0,54	0,56	0,53	0,53
	SEN	51,76	77,5	59,41	70,39	66,27	66,86	63,33	65,1	49,22	76,47	65,69	66,08
<i>Sexi</i>	SA.AUC	0,06	0,07	0,04	0,03	0,1	0,03	0,13	0,05	0,17	0,07	0,15	0,15
	SA.TSS	0,1	0,11	0,1	0,03	0,18	0,02	0,19	0,06	0,46	0,09	0,32	0,32
	SA.SEN	11,02	7,1	9,12	6	16,65	4,6	21,3	6,9	50,78	9,33	31,78	32,41
	Fscore	0,43	0,89	0,66	0,8	0,7	0,62	0,55	0,75	0,31	0,9	0,54	0,53
	AUC	0,73	0,84	0,81	0,79	0,86	0,78	0,83	0,82	0,86	0,86	0,85	0,86
	TSS	0,38	0,57	0,49	0,48	0,57	0,46	0,56	0,51	0,61	0,61	0,59	0,59
	SEN	59,35	78,73	67,74	67,42	70	69,52	71,13	67,74	65,81	81,29	75,97	75,32
<i>Hamb</i>	SA.AUC	0,05	0,07	0,03	0,01	0,08	-0,01	0,08	0,03	0,14	0,05	0,11	0,11
	SA.TSS	0,07	0,1	0,05	0	0,17	-0,04	0,12	0,04	0,39	0,07	0,23	0,24
	SA.SEN	5,57	6,51	4,62	1,42	16,8	-1,48	11,95	4,82	34,19	6,59	21,79	22,4
	Fscore	0,36	0,74	0,64	0,65	0,62	0,69	0,61	0,66	0,38	0,85	0,58	0,57
	AUC	0,72	0,84	0,8	0,8	0,83	0,76	0,81	0,81	0,86	0,86	0,85	0,85
	TSS	0,33	0,57	0,47	0,49	0,57	0,45	0,54	0,52	0,62	0,63	0,58	0,59
	SEN	53,7	77,31	70	69,57	71,09	61,3	69,35	73,48	63,26	77,61	71,3	70,65
<i>Pmet</i>	SA.AUC	0,06	0,07	0,05	0,04	0,1	0,01	0,1	0,07	0,14	0,06	0,13	0,13
	SA.TSS	0,12	0,12	0,04	0,04	0,16	-0,01	0,15	0,08	0,38	0,08	0,27	0,27
	SA.SEN	10,71	8,37	5,27	5,43	14,18	2,94	15,11	7,65	36,74	8,04	26,22	26,87
	Fscore	0,35	0,78	0,7	0,72	0,64	0,67	0,59	0,71	0,4	0,87	0,52	0,51

Continua

Cuadro A7 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Malbi</i>	AUC	0,7	0,83	0,81	0,81	0,83	0,76	0,82	0,82	0,85	0,86	0,85	0,85
	TSS	0,31	0,55	0,42	0,49	0,53	0,4	0,51	0,5	0,59	0,61	0,56	0,57
	SEN	51,33	78,6	70,67	69,11	68,22	72,22	62,89	69,33	62	81,56	69,11	69,33
	SA.AUC	0,05	0,08	0,03	0,02	0,1	0,02	0,11	0,04	0,15	0,06	0,12	0,12
	SA.TSS	0,1	0,13	0,07	0,03	0,2	0,01	0,2	0,05	0,41	0,07	0,29	0,29
	SA.SEN	9,55	9,7	4,39	4,74	18,92	1,95	23,54	6,16	38	7,07	28,8	28,8
	Fscore	0,38	0,74	0,73	0,79	0,58	0,73	0,5	0,76	0,37	0,9	0,52	0,52
<i>Malbu</i>	AUC	0,67	0,82	0,76	0,76	0,79	0,74	0,78	0,77	0,81	0,83	0,81	0,81
	TSS	0,26	0,52	0,37	0,43	0,48	0,38	0,45	0,44	0,51	0,53	0,5	0,51
	SEN	37,67	76,59	67,91	65,12	59,77	64,88	58,37	65,58	50,93	75,35	63,02	62,09
	SA.AUC	0,07	0,08	0,07	0,05	0,14	0,02	0,15	0,07	0,19	0,08	0,16	0,16
	SA.TSS	0,16	0,13	0,13	0,06	0,25	0,01	0,23	0,1	0,49	0,15	0,34	0,35
	SA.SEN	15,41	7,83	9,36	7,33	25,99	0,41	26,8	11,51	49,07	13,72	35,12	36,28
	Fscore	0,35	0,85	0,67	0,74	0,57	0,77	0,52	0,72	0,37	0,84	0,53	0,52
<i>Msic</i>	AUC	0,76	0,84	0,78	0,81	0,82	0,77	0,81	0,79	0,84	0,85	0,84	0,84
	TSS	0,4	0,56	0,37	0,48	0,49	0,44	0,52	0,44	0,53	0,58	0,54	0,54
	SEN	60	80,38	63,95	70,93	58,37	69,07	64,88	61,63	49,53	77,91	62,33	61,86
	SA.AUC	0,05	0,07	0,06	0,04	0,12	0,02	0,1	0,08	0,16	0,06	0,13	0,13
	SA.TSS	0,1	0,11	0,09	0,06	0,24	0,01	0,17	0,13	0,47	0,1	0,32	0,33
	SA.SEN	9,08	2,69	12,93	7,05	27,7	3,65	20,9	14,56	50,47	11,23	36,63	37,5
	Fscore	0,48	0,85	0,5	0,73	0,46	0,67	0,56	0,52	0,26	0,88	0,49	0,49
<i>Muni</i>	AUC	0,72	0,84	0,78	0,83	0,86	0,78	0,84	0,81	0,87	0,88	0,87	0,88
	TSS	0,33	0,56	0,42	0,52	0,59	0,43	0,58	0,51	0,63	0,65	0,64	0,64
	SEN	49,75	83,7	67	75	75,75	69,25	69,25	65,75	60,25	85	70,75	70,5
	SA.AUC	0,05	0,09	0,04	0,01	0,09	0	0,1	0,06	0,13	0,05	0,1	0,1
	SA.TSS	0,11	0,14	0,07	0	0,16	0	0,16	0,09	0,37	0,08	0,25	0,25
	SA.SEN	9,69	4,73	5,78	0,49	17,58	1,37	18,4	12,09	39,75	7,59	28,76	29,13
	Fscore	0,35	0,71	0,58	0,81	0,65	0,69	0,56	0,6	0,36	0,87	0,56	0,55
<i>Mvit</i>	AUC	0,7	0,84	0,81	0,78	0,84	0,74	0,82	0,8	0,86	0,85	0,85	0,85
	TSS	0,34	0,56	0,49	0,46	0,54	0,39	0,52	0,49	0,59	0,58	0,56	0,56
	SEN	50,15	79,52	67,42	66,36	66,67	64,7	67,42	66,52	60,3	76,36	72,42	71,97
	SA.AUC	0,05	0,06	0,03	0,03	0,08	0,01	0,09	0,04	0,14	0,06	0,12	0,12

Continúa

Cuadro A7 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
	SA.TSS	0,08	0,09	0,04	0,03	0,15	0	0,13	0,04	0,41	0,07	0,25	0,26
	SA.SEN	8,34	3,92	3,7	3,75	15,03	0,94	13,37	5,67	39,7	5,89	23,52	24,65
	Fscore	0,39	0,84	0,76	0,71	0,66	0,66	0,64	0,71	0,39	0,85	0,59	0,58
	AUC	0,71	0,81	0,77	0,77	0,8	0,74	0,81	0,78	0,81	0,83	0,82	0,82
	TSS	0,34	0,54	0,43	0,43	0,48	0,38	0,5	0,46	0,5	0,53	0,52	0,52
	SEN	56,85	74,45	62,41	66,3	62,78	69,26	62,41	65,74	48,7	72,22	65,37	66,11
<i>Psau</i>	SA.AUC	0,04	0,09	0,06	0,05	0,12	0,02	0,11	0,06	0,19	0,08	0,15	0,15
	SA.TSS	0,07	0,11	0,08	0,08	0,23	0,01	0,19	0,08	0,5	0,14	0,31	0,31
	SA.SEN	6,6	8,78	8,33	8,86	22,15	0,74	19,53	8,91	51,3	12,89	30,48	29,97
	Fscore	0,49	0,85	0,67	0,69	0,59	0,72	0,65	0,73	0,29	0,82	0,59	0,59
	AUC	0,73	0,86	0,8	0,79	0,82	0,76	0,84	0,8	0,84	0,85	0,84	0,84
	TSS	0,37	0,61	0,44	0,46	0,51	0,39	0,54	0,49	0,58	0,59	0,56	0,56
	SEN	58,1	83,55	70,17	67,07	63,45	65,52	66,72	72,07	58,62	79,48	70,52	70,86
<i>Aexc</i>	SA.AUC	0,07	0,05	0,05	0,04	0,1	0,03	0,08	0,05	0,16	0,07	0,12	0,13
	SA.TSS	0,11	0,06	0,09	0,05	0,21	0,03	0,14	0,06	0,42	0,1	0,26	0,27
	SA.SEN	10,55	-0,33	8,05	7,65	21,79	4,92	15,74	7,67	41,38	8,61	25,85	25,98
	Fscore	0,37	0,96	0,63	0,63	0,49	0,59	0,63	0,69	0,29	0,82	0,53	0,53
	AUC	0,71	0,85	0,78	0,81	0,84	0,77	0,82	0,8	0,86	0,86	0,85	0,85
	TSS	0,37	0,58	0,42	0,5	0,54	0,43	0,52	0,48	0,6	0,61	0,57	0,57
	SEN	50,67	79,58	67,56	73,33	69,56	63,78	66,44	67,78	54	80	67,78	67,11
<i>Aips</i>	SA.AUC	0,05	0,07	0,06	0,03	0,09	0,01	0,11	0,06	0,14	0,06	0,12	0,12
	SA.TSS	0,1	0,11	0,06	0,01	0,18	0	0,19	0,1	0,4	0,11	0,29	0,3
	SA.SEN	9,44	6,19	9,04	4,3	17,97	0,84	19,65	11,62	46	8,79	30,74	31,57
	Fscore	0,38	0,82	0,58	0,79	0,62	0,68	0,55	0,63	0,34	0,87	0,52	0,51
	AUC	0,73	0,85	0,79	0,8	0,82	0,73	0,82	0,82	0,85	0,86	0,85	0,85
	TSS	0,37	0,57	0,42	0,48	0,51	0,39	0,55	0,52	0,59	0,61	0,59	0,59
	SEN	54,25	84,43	67,5	70,25	60,25	64,75	69	70,25	58,5	79,75	69	69,75
<i>Aputa</i>	SA.AUC	0,04	0,08	0,05	0,05	0,12	0,02	0,11	0,05	0,15	0,06	0,12	0,13
	SA.TSS	0,08	0,15	0,07	0,07	0,22	0	0,17	0,06	0,41	0,1	0,27	0,28
	SA.SEN	11,44	5,27	9	7,62	24,75	2,19	17,81	8,38	41,5	9,38	29,38	29,12
	Fscore	0,4	0,8	0,59	0,67	0,43	0,58	0,57	0,72	0,33	0,85	0,53	0,53

Continua

Cuadro A7 Continuación...

Especie	Metrica	ANN	BART	FDA	GAM	GBM	GLM	MPh	MARS	RF	ECA	EMP	EWMP
<i>Aseg</i>	AUC	0,7	0,82	0,8	0,76	0,8	0,74	0,8	0,8	0,83	0,82	0,83	0,83
	TSS	0,34	0,51	0,44	0,4	0,49	0,37	0,48	0,47	0,53	0,53	0,51	0,52
	SEN	49,54	74,51	72,62	65,54	68,31	62,46	67,54	68,77	50	74,31	67,54	67,38
	SA.AUC	0,07	0,07	0,03	0,03	0,09	0,02	0,08	0,03	0,17	0,06	0,13	0,13
	SA.TSS	0,12	0,11	0,06	0,04	0,14	0,01	0,14	0,04	0,47	0,07	0,29	0,29
	SA.SEN	12,22	10,48	5,05	4,65	13,8	2,48	14,38	5,22	50	5,04	28,4	28,71
	Fscore	0,37	0,85	0,83	0,71	0,73	0,65	0,72	0,83	0,33	0,91	0,62	0,62
<i>Npro</i>	AUC	0,72	0,85	0,81	0,79	0,83	0,75	0,81	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84
	TSS	0,36	0,6	0,48	0,48	0,53	0,4	0,51	0,5	0,57	0,57	0,55	0,56
	SEN	51,04	81,59	69,85	71,79	67,76	66,87	66,57	71,04	57,16	76,87	70,75	70,15
	SA.AUC	0,06	0,06	0,03	0,03	0,09	0,02	0,1	0,04	0,16	0,07	0,13	0,13
	SA.TSS	0,09	0,08	0,07	0,03	0,18	0,01	0,15	0,05	0,43	0,1	0,26	0,26
	SA.SEN	10,34	3,54	7,34	3,83	17,52	2,98	16,62	5,51	42,84	8,86	25,17	25,58
	Fscore	0,39	0,92	0,75	0,77	0,64	0,66	0,61	0,78	0,34	0,83	0,58	0,58
<i>Xnig</i>	AUC	0,68	0,83	0,76	0,77	0,82	0,74	0,77	0,77	0,83	0,84	0,82	0,82
	TSS	0,31	0,55	0,36	0,43	0,5	0,38	0,44	0,44	0,56	0,57	0,52	0,52
	SEN	48,78	80,33	66,1	65,61	64,15	57,8	58,78	63,41	61,95	77,8	57,32	55,12
	SA.AUC	0,07	0,08	0,07	0,07	0,12	0,04	0,16	0,09	0,17	0,08	0,15	0,16
	SA.TSS	0,14	0,13	0,12	0,09	0,22	0,03	0,26	0,12	0,44	0,12	0,35	0,36
	SA.SEN	14,63	6,06	11,59	9,02	22,44	3,66	28,48	12,8	38,05	11,77	41,46	43,9
	Fscore	0,37	0,88	0,6	0,68	0,6	0,66	0,39	0,62	0,41	0,86	0,4	0,37

Capítulo 2

Tabla A8: Número de registros de especies de murciélagos Europeos utilizados para los modelos de distribución de especies. Se muestran los registros antes y después de la reducción en cuadrículas de resolución espacial de 5 minutos (aproximadamente 9 km × 6.3 km), es decir, antes y después del adelgazamiento espacial de registros.

Especies	Registros	
	Antes del adelgazamiento	Después del adelgazamiento
<i>Myotis punicus</i>	182	105
<i>Myotis crypticus</i>	367	121
<i>Myotis davidii</i>	203	132
<i>Rhinolophus blasii</i>	322	156
<i>Eptesicus isabellinus</i>	180	158
<i>Myotis escalerae</i>	419	178
<i>Plecotus macrobullaris</i>	1.113	207
<i>Myotis dasycneme</i>	471	238
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	596	320
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	1.173	575
<i>Myotis capaccinii</i>	2.397	679
<i>Myotis alcathoe</i>	1.481	772
<i>Vespertilio murinus</i>	4.544	1.019
<i>Myotis blythii</i>	5.597	1.324
<i>Myotis brandtii</i>	3.443	1.366
<i>Rhinolophus euryale</i>	5.306	1.888
<i>Hypsugo savii</i>	8.590	2.337
<i>Tadarida teniotis</i>	6.957	2.793
<i>Pipistrellus nathusii</i>	9.447	3.057
<i>Miniopterus schreibersii</i>	11.445	3.218
<i>Myotis bechsteinii</i>	14.274	3.743
<i>Eptesicus nilssonii</i>	15.543	4.188
<i>Plecotus austriacus</i>	9.706	4.844
<i>Myotis emarginatus</i>	13.671	4.856
<i>Nyctalus leisleri</i>	15.382	4.984
<i>Barbastella barbastellus</i>	16.541	5.025
<i>Nyctalus noctula</i>	22.185	5.730
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	19.610	5.856
<i>Myotis mystacinus</i>	19.749	5.942
<i>Myotis myotis</i>	33.154	6.557
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	30.943	6.919
<i>Myotis nattereri</i>	24.228	6.928
<i>Plecotus auritus</i>	39.469	7.573
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	36.458	7.635
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	56.500	7.865
<i>Eptesicus serotinus</i>	25.467	7.961
<i>Myotis daubentonii</i>	57.391	11.008
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	147.973	12.977

Tabla A9: Rasgos funcionales utilizados para estimar la diversidad funcional de los murciélagos europeos.

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
Firma acústica	CallDuration	ms	Continua	Duration of a call
	CallMinFrequency	kHz	Continua	Mínima frecuencia de la llamada.
	CallPeakFrequency	kHz	Continua	Frecuencia con mayor cantidad de energía en una llamada.
	CallMaxFrequency	kHz	Continua	Valor máximo de frecuencia de la llamada.
	InterpulseInterval	ms	Continua	Intervalo de tiempo entre dos llamadas consecutivas.
	CallMidFrequency	kHz	Continua	Frecuencia de la energía más alta tomada a la mitad de la duración de la llamada.
	CallBandwidth	kHz	Continua	El rango de frecuencias a través del cual se extiende una llamada de ecolocalización.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	CallSlope	kHz/ms	Continua	Pendiente total de la llamada, calculada a partir de la diferencia de frecuencia y tiempo desde el punto de frecuencia más alta hasta el punto de frecuencia característica.
	CallType	NA	Categorica	Tipo de llamada: FM (frecuencia modulada), FM/QCF (frecuencia modulada o frecuencia casi constante), CF+FM (frecuencia constante con componentes de frecuencia modulada).
Dieta	FirstMainPreyItem	NA	Categorica	Orden de la presa principal: Lepidópteros, Coleópteros, Dípteros, Tricópteros, Himenópteros, Ortópteros, Arácnidos.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	SecondMainPreyItem	NA	Categorica	Orden de la segunda presa principal: Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Trichoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Arachnida.
	ThirdMainPreyItem	NA	Categorica	Orden de la tercera presa principal: Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Trichoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Arachnida.
Hábitat de alimentación	CriticalFeedingAreasForest	NA	Categorica	Los bosques como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasWoodedRiparianHabitat	NA	Categorica	Hábitat ribereño boscoso como áreas críticas de alimentación: sí, no.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	CriticalFeedingAreasWetland	NA	Categorica	Humedales como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasWaterBodies	NA	Categorica	Los cuerpos de agua como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasGrassland	NA	Categorica	Pastizales como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasHedgerows	NA	Categorica	Setos como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasOrchard	NA	Categorica	Huertos frutales como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasShrubland	NA	Categorica	Matorrales como zonas críticas de alimentación: sí, no.
	CriticalFeedingAreasOpenHabitat	NA	Categorica	Hábitat abierto como áreas críticas de alimentación: sí, no.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	CriticalFeedingAreasUrbanParkGarden	NA	Categorica	Parques y jardines urbanos como zonas críticas de alimentación: sí, no.
Historia de vida	LitterSize	individuals	Discreta	Número de crías por año.
Morfología	ForearmLength	mm	Continua	Longitud del antebrazo.
	ThirdDigitLength	mm	Continua	Longitud del tercer dígito.
	FifthDigitLength	mm	Continua	Longitud del quinto dígito.
	BodyMass	g	Continua	Masa corporal.
	CM3	mm	Continua	Longitud de la fila de dientes superior.
	LCBLCCRatio	NA	Continua	Relación longitud condilobasal/longitud condilocanina.
	AspectRatioIndex	NA	Continua	Índice de relación de aspecto.
	WingLoadingIndex	g/dm2	Continua	Índice de carga alar.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
Tipo de refugio	FirstMainMaternityRoost	NA	Categorica	<p>Refugio de maternidad principal: dormitorios subterráneos térmicamente estables (p. ej. cuevas, minas, etc.), dormitorios subterráneos térmicamente inestables (p. ej. sótanos, búnkeres, etc.), dormitorios artificiales (p. ej. edificios, graneros, iglesias, etc.), dormitorios en árboles (p. ej. agujeros, grietas, bolsas de corteza, etc.), grietas en rocas.</p> <p style="text-align: right;"><i>Continua</i></p>

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	FirstMainHibernationRoost	NA	Categorica	Lugar principal de hibernación: refugios subterráneos térmicamente estables (p. ej., cuevas, minas, etc.), refugios subterráneos térmicamente inestables (p. ej., sótanos, búnkeres, etc.), refugios artificiales (p. ej., edificios, graneros, iglesias, etc.), refugios en árboles (p. ej., agujeros, grietas, bolsas de corteza, etc.), grietas en rocas.

Continua

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	OvergroundRoostDependence.Castle	NA	Categorica	Grado de dependencia del castillo/fortificación como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: dependencia muy alta, 5: dependencia extremadamente alta.
	OvergroundRoostDependence.Church	NA	Categorica	Grado de dependencia de la iglesia como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: muy alta dependencia, 5: dependencia extremadamente alta.

Continúa

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	OvergroundRoostDependence.House	NA	Categorica	Grado de dependencia de la casa/bloque de viviendas como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: dependencia muy alta, 5: dependencia extremadamente alta. Grado de dependencia del establo como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: muy alta dependencia, 5: dependencia extremadamente alta.
	OvergroundRoostDependence.Barn	NA	Categorica	Grado de dependencia del establo como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: muy alta dependencia, 5: dependencia extremadamente alta.

Continúa

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
	OvergroundRoostDependence.Bridge	NA	Categorica	Grado de dependencia del puente como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: dependencia muy alta, 5: dependencia extremadamente alta.
	OvergroundRoostDependence.Tree	NA	Categorica	Grado de dependencia del árbol como refugio sobre el suelo: 0: ninguna dependencia, 1: baja dependencia, 2: dependencia moderada, 3: alta dependencia, 4: muy alta dependencia, 5: extremadamente alta dependencia.

Continúa

Cuadro A9 Continuación...

Rasgo funcional	Nombre (valor)	Unidad	Tipo	Descripción del valor
Comportamiento espacial	MaxRecordedMovement	km	Discreta	Movimiento estacional máximo registrado (incluye movimiento migratorio).

Tabla A10: Proporción de información sobre rasgos funcionales utilizada por especie en relación con los valores totales.

Especie	Porcentaje (%)	Especie	Porcentaje (%)
<i>Myotis bechsteinii</i>	100	<i>Vespertilio murinus</i>	100
<i>Myotis blythii</i>	100	<i>Nyctalus leisleri</i>	100
<i>Myotis brandtii</i>	100	<i>Nyctalus noctula</i>	100
<i>Myotis capaccinii</i>	100	<i>Tadarida teniotis</i>	100
<i>Myotis daubentonii</i>	100	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	100
<i>Myotis emarginatus</i>	100	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	100
<i>Myotis myotis</i>	100	<i>Rhinolophus euryale</i>	100
<i>Myotis nattereri</i>	100	<i>Myotis dasycneme</i>	100
<i>Barbastella barbastellus</i>	100	<i>Myotis mystacinus</i>	97,5
<i>Plecotus auritus</i>	100	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	97,5
<i>Plecotus austriacus</i>	100	<i>Myotis alcathoe</i>	97,5
<i>Hypsugo savii</i>	100	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	97,5
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	100	<i>Plecotus macrobullaris</i>	95
<i>Pipistrellus nathusii</i>	100	<i>Myotis punicus</i>	92,5
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	100	<i>Rhinolophus blasii</i>	90
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	100	<i>Eptesicus isabellinus</i>	80
<i>Miniopterus schreibersii</i>	100	<i>Myotis crypticus</i>	70
<i>Eptesicus serotinus</i>	100	<i>Myotis escaleraei</i>	52,5
<i>Eptesicus nilssonii</i>	100	<i>Myotis davidii</i>	42,5

Tabla A11: Descripción de variables utilizadas como predictores para entrenar los modelos de distribución de especies y su resumen estadístico. SD es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación (%).

Variable	Description	Min	Media \pm SD	Max	CV (%)	n
bio1	Temperatura media anual (°C)	-5,9	7,4 \pm 4,4	19,6	59,6	
bio2	Rango diurno medio (°C) (max temp - min temp)	1	8,4 \pm 1,6	15,3	19,1	
bio7	Rango temperatura anual (°C) (max temp mes más caliente - min temp mes más frío)	1	28,5 \pm 5,1	40,8	18,3	
bio8	Temperatura media del trimestre más húmedo (°C)	-11,8	12,1 \pm 5,2	22,3	43,3	
bio12	Precipitación anual (mm)	123	752,1 \pm 322,7	3625	42,9	116.844
bio15	Estacionalidad de la precipitación (%).	4,4	30,1 \pm 11,4	96,5	37,8	
bio18	Precipitación del trimestre más frío (mm)	5	204,2 \pm 76,8	664	37,6	
S.Rate	Tasa de muestreo. Es la estimación del sesgo de muestreo debido a la accesibilidad humana (por ejemplo, carreteras).	0,1	6,3 \pm 4,6	31,1	73,1	

Tabla A12: Valor medio proyectado de las variables bioclimáticas en Europa utilizado para predecir la distribución futura de las especies de murciélagos según cada escenario de cambio climático. También se incluye el valor medio de las variables bioclimáticas históricas utilizadas para predecir la distribución actual de la especie. Los valores de la derecha corresponden a la desviación estándar. Detalle de cada variable bioclimática en material anexo A11.

Escenario (periodo)	bio1	bio2	bio7	bio8	bio12	bio15
Historico	7,4 ± 4,4	8,4 ± 1,6	28 ± 5,1	12,1 ± 5,2	752,1 ± 322,7	30,1 ± 11,4
ssp126 (21-40)	9,2 ± 4,2	8,6 ± 1,7	28,6 ± 4,9	13,9 ± 5,7	787,3 ± 339,8	30,4 ± 11,2
ssp245 (21-40)	9,4 ± 4,2	8,5 ± 1,7	28,5 ± 4,8	13,8 ± 5,7	784,1 ± 339,8	30,1 ± 11,2
ssp370 (21-40)	9,2 ± 4,2	8,5 ± 1,7	28,5 ± 4,9	13,6 ± 5,7	786,5 ± 341,3	30 ± 11,1
ssp585 (21-40)	9,5 ± 4,2	8,5 ± 1,8	28,5 ± 4,9	13,9 ± 5,7	782,8 ± 342,2	30 ± 11,2
ssp126 (41-60)	9,7 ± 4,2	8,6 ± 1,8	28,6 ± 4,8	14,1 ± 5,8	789,3 ± 339,5	30,2 ± 11,1
ssp245 (41-60)	10 ± 4,2	8,6 ± 1,8	28,7 ± 4,8	14,4 ± 5,8	768,6 ± 332,1	29,7 ± 11,3
ssp370 (41-60)	10,2 ± 4,1	8,5 ± 1,8	28,5 ± 4,7	14,4 ± 5,9	766,3 ± 334,4	29,7 ± 11,1
ssp585 (41-60)	10,6 ± 4,1	8,6 ± 1,8	28,9 ± 4,8	14,6 ± 5,9	763,3 ± 334,6	29,5 ± 11,2

Tabla A13: Inercia proyectada de las cinco dimensiones utilizadas para representar el espacio funcional de los murciélagos europeos.

	PCoA1	PCoA2	PCoA3	PCoA4	PCoA5
Inercia proyectada (%)	20,91	17,945	11,456	8,730	7.674
Inercia acumulada (%)	20,91	38,86	50,32	59,04	66,72

Tabla A14: Rendimiento predictivo de los modelos de distribución de especies según el índice de Boyce y AUC resultantes del marco de validación cruzada de bloques espaciales de 5 veces. “ntree”, “k”, “power” y “base” corresponden al número de árboles, número de desviaciones estándar previas, parámetro de potencia para el árbol anterior y parámetro para el árbol anterior, respectivamente, que son los hiperparámetros optimizados por especie.

Especie	ntree	k	power	base	Boyce	Boyce SD	AUC	AUC SD
<i>Barbastella barbastellus</i>	100	2	3	0,95	0,98	0,01	0,95	0,02
<i>Eptesicus isabellinus</i>	100	1	1	0,75	0,92	0,18	0,98	0,04
<i>Eptesicus nilssonii</i>	100	1	2	0,85	0,98	0,01	0,94	0,01
<i>Eptesicus serotinus</i>	100	3	1	0,95	0,99	0,01	0,94	0,02
<i>Hypsugo savii</i>	100	2	3	0,75	0,97	0,02	0,96	0,02
<i>Miniopterus schreibersii</i>	100	2	1	0,75	0,97	0,02	0,93	0,02
<i>Myotis alcathoe</i>	100	3	3	0,85	0,88	0,05	0,95	0,02
<i>Myotis bechsteinii</i>	250	2	1	0,75	0,98	0,01	0,96	0,01
<i>Myotis blythii</i>	150	3	1	0,75	0,95	0,03	0,96	0,01
<i>Myotis brandtii</i>	150	1	3	0,95	0,94	0,04	0,91	0,01
<i>Myotis capaccinii</i>	100	3	3	0,85	0,89	0,04	0,92	0,04
<i>Myotis crypticus</i>	300	1	1	0,95	0,66	0,3	0,97	0,03
<i>Myotis dasycneme</i>	300	3	1	0,75	0,71	0,12	0,88	0,05
<i>Myotis daubentonii</i>	250	1	3	0,95	0,99	0,01	0,92	0,01
<i>Myotis davidii</i>	150	1	1	0,95	0,93	0,15	0,99	0,01
<i>Myotis emarginatus</i>	200	2	3	0,85	0,99	0,01	0,95	0,02
<i>Myotis escaleraei</i>	100	3	3	0,75	0,81	0,13	0,94	0,07
<i>Myotis myotis</i>	100	2	1	0,85	0,98	0,01	0,95	0,02
<i>Myotis mystacinus</i>	250	3	3	0,95	0,98	0,02	0,94	0,01
<i>Myotis nattereri</i>	200	1	2	0,95	0,99	0,01	0,94	0,01
<i>Myotis punicus</i>	100	1	1	0,75	0,99	0,01	0,99	0,01
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	200	2	1	0,75	0,85	0,09	0,95	0,04
<i>Nyctalus leisleri</i>	100	1	2	0,95	0,99	0,01	0,94	0,01
<i>Nyctalus noctula</i>	300	1	1	0,75	0,99	0,01	0,92	0,02
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	250	1	1	0,95	0,99	0,01	0,95	0,01
<i>Pipistrellus nathusii</i>	200	1	1	0,75	0,96	0,02	0,91	0,02
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	100	1	1	0,95	0,99	0,01	0,94	0,01
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	150	2	1	0,75	0,99	0,01	0,93	0,01
<i>Plecotus auritus</i>	200	2	1	0,85	0,99	0,01	0,92	0,02
<i>Plecotus austriacus</i>	150	3	3	0,95	0,97	0,03	0,95	0,01
<i>Plecotus macrobullaris</i>	200	3	3	0,85	0,81	0,1	0,91	0,06
<i>Rhinolophus blasii</i>	150	1	3	0,75	0,65	0,32	0,97	0,03
<i>Rhinolophus euryale</i>	100	2	3	0,85	0,93	0,06	0,93	0,01
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	150	2	3	0,95	0,99	0,01	0,95	0,01
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	300	2	1	0,95	0,99	0,01	0,94	0,01
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	200	2	3	0,95	0,64	0,18	0,98	0,02
<i>Tadarida teniotis</i>	200	3	1	0,85	0,96	0,01	0,95	0,02
<i>Vespertilio murinus</i>	100	3	2	0,75	0,97	0,01	0,9	0,02

Media Boyce = 0,94; Media AUC = 0,94

Tabla A15: Importancia porcentual de los predictores en los modelos de distribución de especies, medida en la proporción del total de ramas utilizadas para una variable determinada. Detalles de cada variable en anexo A11.

Especies	bio1	bio2	bio7	bio8	bio12	bio15	bio18	S.Rate
<i>B, barbastellus</i>	15,5	11,4	19,1	9,6	12,4	11,2	10,3	10,4
<i>E, isabellinus</i>	12,5	12,7	11,5	11,5	11,6	13,5	14	12,6
<i>E, nilssonii</i>	17,8	13	14,7	13,4	8	10	13,5	9,7
<i>E, serotinus</i>	13,8	10,8	16,9	12	10,2	12,4	12,5	11,4
<i>H, savii</i>	10,6	12,2	14,1	13,7	13,2	18	11,2	7,2
<i>M, schreibersii</i>	12	12,3	11,5	11,7	13,8	14	14,4	10,1
<i>M, alcaethoe</i>	13,7	11,7	15,6	10,1	12,2	14,7	12,2	9,8
<i>M, bechsteinii</i>	13,7	11,5	14,7	10,3	13,1	12,7	13	11,1
<i>M, blythii</i>	12,1	11,6	14,5	10,7	13,8	14,4	12,2	10,7
<i>M, brandtii</i>	13,8	11,5	14,3	12,9	13,1	11,5	12,6	10,3
<i>M, capaccinii</i>	13,1	10,7	13,1	11,2	11,6	14,1	14,9	11,1
<i>M, crypticus</i>	12,3	12,1	12,4	12,5	12	12,7	12,2	13,7
<i>M, dasycneme</i>	13,7	12,4	13	12,7	11,6	12,1	12,1	12,5
<i>M, daubentonii</i>	14,9	14	15,7	12,2	11,7	12,1	10,8	8,7
<i>M, davidii</i>	12,4	12,5	12,8	12,8	11	12,5	13,4	12,6
<i>M, emarginatus</i>	16	11,8	14,9	11,5	12,4	13,8	10,7	8,8
<i>M, escaleraei</i>	12,1	13,1	12	10,2	11,5	13,4	15,9	11,7
<i>M, myotis</i>	12	13,1	16,8	12,6	12,4	11,5	11,2	10,3
<i>M, mystacinus</i>	16	11,7	15,6	11,3	12,2	11,4	11,3	10,5
<i>M, nattereri</i>	10,8	12	15,9	13,3	13,2	11,2	12	11,5
<i>M, punicus</i>	12,1	12	12,8	11,7	10,8	14	12,7	14
<i>N, lasiopterus</i>	11,9	13,8	13,5	12,2	11,6	11,5	13,5	12,1
<i>N, leisleri</i>	12	12,7	12,9	13,5	13	10,1	14,6	11,1
<i>N, noctula</i>	14	10,6	15,4	12,5	11,5	11,4	12,1	12,5
<i>P, kuhlii</i>	14,1	12,3	14	10,2	11,2	11,8	13,3	13,2
<i>P, nathusii</i>	15,4	11,9	13,6	11,4	10,6	13,1	12,9	11,2
<i>P, pipistrellus</i>	16,2	13,7	18,1	9,6	11,1	10,9	11,6	8,8
<i>P, pygmaeus</i>	16,2	13,1	15,3	12	10,4	12,3	10,4	10,1
<i>P, auritus</i>	13,8	13	16,3	11,2	11,6	11,1	11	12
<i>P, austriacus</i>	14,7	13,3	16,8	9,1	12	13,2	11,7	9,1
<i>P, macrobullaris</i>	11,3	11,8	13,4	12,7	14,6	11,8	11,6	12,7
<i>R, blasii</i>	12,2	12,5	12,7	12,2	11,7	13,8	13,5	11,4
<i>R, euryale</i>	10,9	14,6	16	12,2	13,8	10,1	12,8	9,6
<i>R, ferrumequinum</i>	13,9	15,1	14,7	11,1	11,2	11,7	12,8	9,5
<i>R, hipposideros</i>	14,1	12,6	13,3	12	12,4	12,3	11,3	11,9
<i>R, mehelyi</i>	13	13,8	12,4	11,6	11,4	12,2	13,5	12,1
<i>T, teniotis</i>	11,4	12,3	13,6	11,1	12,2	14	14	11,5
<i>V, murinus</i>	18	9,6	17,4	12,1	12,8	10,8	10,2	9,1

Tabla A16: Proyección del porcentaje de áreas aptas perdidas o ganadas por especie según cada período y escenario de cambio climático. El porcentaje se calculó con respecto al área potencial idónea estimada actualmente para cada especie. C es el cambio en ganancias y pérdidas (gain y lost, respectivamente) de áreas idóneas.

Especie	C	2021-2040				2041-2060				2061-2080				2081-2100			
		ssp126	ssp245	ssp370	ssp858												
<i>B, barbastellus</i>	gain	20,8	22,5	21,3	22,4	23,2	25,5	28,3	28,4	24,5	29,2	32	30,9	23,7	29,8	28,8	19,5
	lost	21,4	21,6	22,2	23	24,4	26,4	29,2	32,5	24,8	35,7	40,2	55,7	24,4	38,8	61,2	78
<i>E, isabellinus</i>	gain	11	10,2	10,6	12,2	13,1	15,2	16,2	17,7	15,8	19,1	20,6	22,9	13,2	18,8	24,4	29,1
	lost	3,2	3,3	2,9	2,6	2,5	2,3	2,3	2,3	1,8	2	2	2	2,1	1,8	1,5	1,3
<i>E, nilssonii</i>	gain	9,5	9,3	9,6	9,1	7,2	6,4	6,5	5,2	7,1	5	5,2	3,7	6,9	4,5	4,1	3,1
	lost	45,9	46,6	43,5	46,9	51,3	55	56,9	59,8	53,6	62,1	65	71,2	54,1	65,5	73,2	80,7
<i>E, serotinus</i>	gain	11,4	12,5	11,8	12,6	12,3	13,5	15,7	14,5	13,9	14,7	16,4	14,7	13,3	14,4	16,2	12,6
	lost	20,7	20,8	21,2	22,4	24,9	26,3	30,2	34,5	24,6	37,5	40,3	50,3	24,7	40,3	53,3	64,2
<i>H, savii</i>	gain	17,9	18,4	16,6	18,9	21,7	19,1	22	26,2	22,8	28,9	32,5	37,8	22,8	32,4	42,2	52,2
	lost	21,7	21,6	23,1	23,2	24,2	26,9	28,5	31	24,7	30,5	35,3	42	23,9	33,2	45	52,3
<i>M, schreibersii</i>	gain	22,6	23,5	22,9	24,5	28,6	27,7	30,3	34,7	29,6	36,3	40,2	42,8	28,3	39,7	46,6	52
	lost	8,1	7,9	8,3	8	9,4	10,2	11,6	12,6	9,2	12,8	16,2	18,9	9,1	14,8	20,4	25,6
<i>M, alcathoe</i>	gain	17,7	19,7	17,6	20,4	20,6	22,7	24,6	24,6	22,9	25,1	28,9	27,9	21,8	25,8	28,7	22,8
	lost	12,9	12,6	12,8	13,5	15,1	15,6	17,8	20,4	14,5	23,5	26,4	38,2	14,5	25	42,7	61,3
<i>M, bechsteini</i>	gain	21,9	24,3	22,3	23,8	25,4	28,7	31,9	33,7	27,9	34,9	35,9	37,5	26,5	34,6	34,9	27,3
	lost	20,4	20,9	20,8	21,9	24,6	26,4	29,7	34,1	25,5	38,4	44,4	57,8	25,2	42,6	63,9	84,2
<i>M, blythii</i>	gain	27,4	27,8	26,1	29	31,4	29,1	30,6	34,6	34	35,6	38,8	41	34,2	38,4	45,5	48,4

Continua

Cuadro A16 Continuación...

Especie	C	2021-2040				2041-2060				2061-2080				2081-2100			
		ssp126	ssp245	ssp370	ssp858												
	lost	11,8	10,9	12,1	11,6	12,4	13,4	13,9	15,6	12,6	14,9	17,8	20,2	12,2	16,3	22,6	27,5
<i>M. brandtii</i>	gain	18,4	19,3	18,9	19,9	19,6	19,8	21,7	21,5	21,6	22,1	23,2	20	21,5	22	20,7	17,5
	lost	45	47,5	44,8	48	52,3	56,1	60	65,1	53,2	67,4	72,1	80,4	53,7	71,8	82,8	92,9
<i>M. capaccinii</i>	gain	24,1	25,7	23,1	28,7	33	39,9	46,5	59,3	36,2	62,8	73,6	101,7	33,6	69,5	107,8	146,2
	lost	2,4	2,4	2,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,6	2	1,4	1,4	1,2	2	1,3	1,4	2,3
<i>M. crypticus</i>	gain	28	29,5	31,6	28,4	34,9	29,5	34,8	37	31,1	42,4	45	63,6	30,2	43,4	70,3	107,4
	lost	15,4	14,9	15,3	16,3	16,2	17,6	18,6	20,1	17,8	20,4	22,8	27,2	17,8	21,4	29,4	35,9
<i>M. dasycnemis</i>	gain	7,6	9,1	9,3	10,6	9,4	10,6	15,9	14,2	10,6	14,7	18,9	15,2	9,7	15,6	17,4	11,1
	lost	40,2	41,4	38,3	40,6	49,5	48,2	53,7	58,1	51,1	62,1	64,3	77,4	50	66,1	78,9	94,2
<i>M. daubentonii</i>	gain	9,2	10,3	9,3	10,2	9,9	10,8	12,2	11,9	11,1	12	13,2	12,8	10,4	13	13,8	13,8
	lost	27,9	27,6	27,7	28,1	30,6	31,8	33,2	36,7	30,5	39,7	40,6	47,9	31,1	41,5	49,5	59,1
<i>M. davidii</i>	gain	21,4	20,7	26,4	22,6	26,4	30,7	39	40,2	23,3	43	53,2	71,1	20,6	42,6	74,9	111,6
	lost	22,9	22,8	21	24,3	26,7	26,5	27,1	31,3	27,6	33,8	37,1	45,4	26,7	38,7	47,6	62,2
<i>M. emarginatus</i>	gain	30,8	32,2	29,4	32,3	33,3	35,5	37,7	37,8	36	39,4	40,8	37,3	34,3	38,6	38,5	32,2
	lost	25,1	25,6	25,9	26,7	29,1	30,9	33,6	37,8	29,3	40,5	45,6	57,8	29,2	45	60,2	75,1
<i>M. escalerae</i>	gain	8,5	7,9	7,5	9,1	10,7	11,9	13,5	14,2	11,5	15	18	21,3	10,5	16	22,8	33,7
	lost	2,9	3	3,1	2,7	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2,1	1,8	2	2	1,9	1,6	1,6
<i>M. myotis</i>	gain	21,7	23	21,3	22,7	23,5	25,4	27,2	26,7	25,9	27,2	28,1	25,9	25	26,1	25,4	19,4
	lost	23,1	23,4	24,3	24,9	27,3	28,4	32,1	36,4	27,6	39,5	43,2	51,8	27,2	42,6	55,4	71,8

Especie	C	2021-2040				2041-2060				2061-2080				2081-2100			
		ssp126	ssp245	ssp370	ssp858												
<i>M, mystacinus</i>	gain	18,5	20	17,8	20	20,6	21,9	23,2	22,1	22,6	22,8	25,9	26,3	22	24,2	26,8	19
	lost	18,4	18,5	18,5	19,4	21,4	22,2	24,8	28,6	21,5	33,7	38,5	50,5	21,4	37,2	55,3	74,2
<i>M, nattereri</i>	gain	14,4	15,7	15,1	15,5	14,4	15,3	16,3	15,4	15,1	15,5	16	13,8	15	14,6	13,3	7,7
	lost	27	27	27,3	27,6	30	31	32,6	35,3	30,2	37,7	40,1	52,6	30,4	40,3	58,1	76,4
<i>M, punicus</i>	gain	5,5	5,3	4,9	5,1	4,7	5,4	6,7	6,6	5,2	8,4	10,8	23,4	5,1	7,7	27,8	60,7
	lost	35,8	34,8	34,7	37,3	40,9	46,6	50,4	51,7	43,1	52,2	61,6	71,5	41	56,7	75,4	84,5
<i>N, lasiopterus</i>	gain	10,2	10,7	11,4	10,2	14,3	9	11	11,3	12,1	13,3	14	15,4	11,1	12,9	15,8	18,4
	lost	24,5	24,7	24,9	26,7	27,7	31,5	34,6	38	27,8	38,6	43,4	51	27,7	41,9	53,8	62,7
<i>N, leisleri</i>	gain	14	14,3	14,8	14,6	14	14,1	14	12,8	15	12,8	12,8	10,3	14,3	11,5	10,8	10,2
	lost	27	28	27,5	29,2	33,1	35,8	41,1	45,8	32,9	49,3	54,4	66,1	32,2	54,2	67,9	76,7
<i>N, noctula</i>	gain	12,6	13,8	12	13,1	13,5	15,6	16,3	14,3	15,5	14,3	14,8	11,8	13,9	13,3	12,1	8,6
	lost	21,7	21,5	21,7	22,3	25,7	27	31	36,7	25,5	40,7	45,6	58,3	25,9	45,6	63,3	79,1
<i>P, kuhlii</i>	gain	26,6	28,3	26,3	28,6	28,5	30,7	33,2	33,5	30,9	34,7	36,5	36,5	30,2	34	35,3	29,9
	lost	24,8	24,5	25,1	25,9	29	31,1	34,6	38,5	29,1	41,8	46,4	57,7	28,9	44,5	63,6	79,3
<i>P, nathusii</i>	gain	21,6	23,8	22	23,5	23,4	25,8	27	26,3	25,6	27,5	28,8	28,1	24,6	26,9	28,4	32,2
	lost	21,4	20,9	20,7	21,4	24	23,5	24,7	25,9	23,7	26,7	28,5	33,1	23,9	29,2	33,7	40,8
<i>P, pipistrellus</i>	gain	9,8	10,4	10,1	10,3	10,2	10,9	12,4	10,9	11,3	11,6	12,1	9,4	10,8	10,4	9,5	6
	lost	18	17,9	18,6	19,2	20,9	21,6	23,9	27,1	21	29,1	33,5	41,2	21	32,5	45,2	59
<i>P, pygmaeus</i>	gain	10	9,9	10,7	9,9	10,1	9,9	10,1	10,4	9,7	10,1	11,2	11,6	10,1	10,9	12,8	12,2

Continua

Cuadro A16 Continuación...

Especie	C	2021-2040				2041-2060				2061-2080				2081-2100			
		ssp126	ssp245	ssp370	ssp858												
	lost	37,3	37,4	35,5	38,7	42,2	44	46,3	50	43,6	52,2	54,3	61,4	42,7	55,8	63,7	74,9
<i>P. auritus</i>	gain	11,2	11,7	11,3	11,6	10,9	11,7	12,5	11,5	11,7	11,3	11,3	8,7	11,2	10,4	8	3,8
	lost	26,3	26,9	26,6	26,7	30,2	31,4	34,1	40	30	44,8	50,9	63,7	30,8	51,1	69,2	87,2
<i>P. austriacus</i>	gain	20,7	21,9	20,8	22,1	22,2	24,4	26,5	26,7	24,2	27,4	28,5	26,1	22,8	26	23,9	18,8
	lost	25,9	26,7	26,6	28,2	31,4	34,6	39	44,7	31,9	49,4	56,3	68	31,9	55,1	72	82,2
<i>P. macrobullaris</i>	gain	13,9	13,5	14,7	12,9	14,5	9,5	9,2	8,6	14,3	9	8,5	7,8	14,3	9,3	8,8	9,6
	lost	15,3	15,6	15,3	17,9	17,1	22,2	26,1	28,3	18,9	27,8	32,9	40,3	18,1	30,3	43,9	56
<i>R. blasii</i>	gain	17,6	16,7	20,5	19,3	23,6	27	33,2	35,2	21,4	39	48,2	71	18,6	39,9	74,9	103,9
	lost	15	14,4	14,1	16,4	17,5	18,1	18,9	21,4	18,6	23,1	24,4	28,6	17,2	25,5	30,1	39,5
<i>R. euryale</i>	gain	18,4	19,3	18,1	19,2	22,3	20,4	22,5	24,2	22,7	26,1	27,6	28,2	22,6	27,3	31,1	32,7
	lost	9,7	9,7	9,9	10,5	10,9	12,8	14,2	16,3	11,4	16,2	19,7	25,9	11,3	19,2	28,1	41,1
<i>R. ferrumequinum</i>	gain	22,5	23,8	22,2	24	25,1	27,6	29,7	31	27,6	31,5	33,7	33,8	26,8	31,9	34,1	31,6
	lost	14,4	14,2	14,6	16,1	17,9	19,8	22,5	25,5	18,3	26,4	30	37,1	17,8	28,8	39,9	52,8
<i>R. hipposideros</i>	gain	18,4	18,7	17,7	19	19,4	19,2	20,3	19,8	21,1	20,5	21,2	19	20,4	19,9	18,8	12,7
	lost	21,5	22,3	22,8	23,8	26,3	29,2	33	37,1	26,4	40,7	46,7	58,3	26,3	45,7	62,8	73,7
<i>R. mehelyi</i>	gain	11,1	11,4	10,5	12,5	13,6	15	15,8	16,9	14,8	17,4	19,8	23,4	14,2	18,6	25,5	31,3
	lost	6,1	6,6	6,3	5,9	5,7	6	6	6,6	5,3	6,2	6,3	7,2	5,3	6,6	6,7	7,4
<i>T. teniotis</i>	gain	10,4	11,5	11,1	11,7	14,3	12,9	15,9	18,4	13,4	20,7	22,7	28,8	13,1	20,9	31,4	43,3
	lost	3,8	3,7	3,7	3,7	3,9	4,2	4,2	5,2	3,8	4,7	5,3	7,1	4	5,9	7,7	11

Cuadro A16 Continuación...

Especie	C	2021-2040				2041-2060				2061-2080				2081-2100			
		ssp126	ssp245	ssp370	ssp858												
<i>V. murinus</i>	gain	15,2	15,9	15,6	15,8	15,5	15	15,8	15,1	15	15,1	17,1	16,9	15,3	15,9	18,1	15,7
	lost	40,3	41,8	38,9	43,7	46,3	53,8	57	62,2	49,7	64,2	70,4	79,9	49,5	69,3	83,3	92,7

Tabla A17: Estadística descriptiva de estimaciones de pérdidas y ganancias de áreas idóneas para especies de murciélagos a finales de siglo según diferentes escenarios de cambio climático. SD y CV son la desviación estándar y el coeficiente de variación, respectivamente.

Escenario	Min	Max	Media	Mediana	SD	Varianza	CV (%)	Change	n
ssp126	2	54,1	24,66	24,95	13,83	191,37	56,09	Lost	38
ssp245	1,3	71,8	36,42	39,55	19,08	364,1	52,39		
ssp370	1,4	83,3	47,74	53,55	23,61	557,5	49,45		
ssp585	1,3	94,2	58,46	63,45	27,58	760,7	47,18		
ssp126	5,1	34,3	19,02	19,5	7,98	63,72	41,96	Gain	38
ssp245	4,5	69,5	23,99	21,45	13,26	175,9	55,28		
ssp370	4,1	107,8	29,74	25,45	21,53	463,6	72,39		
ssp585	3,1	146,2	33,37	21,15	32,86	1080,07	98,47		

Figura A18: Diagrama de caja del total de áreas protegidas estimadas para las diferentes categorías de diversidad funcional. Cada punto es el área total proyectada para algún escenario de cambio climático. FRic, FSpe y FDiv son riqueza funcional, especialización funcional y divergencia funcional, respectivamente.

Tabla A19: Áreas protegidas totales estimadas (km²) para las diferentes categorías de diversidad funcional según cada escenario de cambio climático proyectado y el nivel de protección estimado actual (histórico). FRic, FSpe y FDiv son riqueza funcional, especialización funcional y divergencia funcional, respectivamente, mientras que los sufijos “.A” “.M” “.B”, corresponden a alta, media y baja.

Escenario (periodo)	FRic.A	FRic.M	FRic.B	FSpe.A	FSpe.M	FSpe.B	FDiv.A	FDiv.M	FDiv.B
Presente	27235,7	131388,7	375411,6	3171,8	425111,6	105752,6	3631,6	272371,6	258032,9
ssp126 (21-40)	13855	107837	389850,6	3921,7	405782,1	101838,8	2258,6	278103,9	231180,2
ssp245 (21-40)	13458,9	105415,3	398724	3540,8	410612,7	103444,7	2766	281099,4	233732,8
ssp370 (21-40)	12875,7	107303,9	393317,2	3825,4	409233,1	100438,2	2384,4	284053,4	227059
ssp585 (21-40)	13014,7	102584,1	397365,2	3877,1	404488,8	104598,2	3038,7	279612	230313,3
ssp126 (41-60)	11452,7	104101,8	394497,1	4437,9	407134,1	98479,6	3354,4	282360,8	224336,4
ssp245 (41-60)	9627,2	94670,4	403218,8	4801,5	399692,2	103022,7	5033,9	281659,5	220823
ssp370 (41-60)	7013,1	89349,2	406923	4962,2	398334,7	99988,4	5710,5	282272,7	215302,1
ssp585 (41-60)	5649,2	81048,5	407602,3	5206,2	390761,9	98331,9	4944,7	273880,5	215474,9
ssp126 (61-80)	10751,8	101259,3	399937,7	4344,5	407721,7	99882,6	3832,8	283088,6	225027,4
ssp245 (61-80)	3890,3	78133,7	415185,5	5581	397718,8	93909,8	5584,3	278482	213143,3
ssp370 (61-80)	2018,1	72418,1	411759,5	5923,1	385559,1	94713,6	6138,8	272365,9	207691,1
ssp585 (61-80)	1590,8	50884,2	414834,8	7123,6	381002,6	79183,6	5700,8	280570,4	181038,6
ssp126 (81-100)	10276,5	99880	400385,8	4630,7	404415	101496,7	3709,6	278396,1	228436,7
ssp245 (81-100)	2023,2	72531,1	411796,6	5754,6	384226,2	96370,2	5568,9	272384,8	208397,3
ssp370 (81-100)	1483,7	43783,8	408990,9	8489,3	372237,4	73531,7	6349,8	278638,2	169270,4
ssp585 (81-100)	807,6	32850,4	380047,2	11120,6	364424,1	38160,5	9389,7	282894,8	121420,7

Tabla A20: Estadística descriptiva de la riqueza de especies de murciélagos proyectada en Europa según cada escenario de cambio climático y período. SD es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación (%).

Escenario (periodo)	Min	Mediana	Media	Max	SD	Var	CV	n
Presente	0	6,5	6,5	32	8,81	77,62	135,5	
ssp126 (21-40)	0	6,16	6,16	32	8,55	73,06	138,85	
ssp245 (21-40)	0	6,2	6,2	32	8,53	72,71	137,5	
ssp370 (21-40)	0	6,16	6,16	32	8,52	72,6	138,3	
ssp585 (21-40)	0	6,16	6,16	32	8,48	71,99	137,79	
ssp126 (41-60)	0	6,06	6,06	32	8,4	70,49	138,45	
ssp245 (41-60)	0	6	6	32	8,28	68,62	138,15	
ssp370 (41-60)	0	5,96	5,96	32	8,13	66,16	136,58	
ssp585 (41-60)	0	5,78	5,78	32	7,94	63,1	137,49	116844
ssp126 (61-80)	0	6,12	6,12	32	8,39	70,44	137,23	
ssp245 (61-80)	0	5,69	5,69	32	7,78	60,45	136,59	
ssp370 (61-80)	0	5,58	5,58	32	7,58	57,47	135,84	
ssp585 (61-80)	0	5,09	5,09	31	6,94	48,13	136,28	
ssp126 (81-100)	0	6,07	6,07	32	8,39	70,47	138,2	
ssp245 (81-100)	0	5,51	5,51	32	7,53	56,75	136,77	
ssp370 (81-100)	0	4,96	4,96	31	6,77	45,87	136,64	
ssp585 (81-100)	0	4,25	4,25	31	5,91	34,95	139,17	

Tabla A21: Estadística descriptiva de la riqueza funcional de murciélagos proyectada en Europa según cada escenario de cambio climático y período. SD es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación (%).

Escenario (periodo)	Min	Mediana	Media	Max	SD	Var	CV	n
Presente	2,17e-06	0,13	0,13	0,73	0,14	0,02	104,79	42611
ssp126 (21-40)	3,19e-08	0,12	0,12	0,6	0,12	0,01	100,67	40390
ssp245 (21-40)	1,02e-06	0,12	0,12	0,6	0,12	0,01	101,12	40724
ssp370 (21-40)	8,00e-06	0,12	0,12	0,6	0,12	0,01	100,72	40546
ssp585 (21-40)	1,02e-06	0,12	0,12	0,6	0,12	0,01	101,76	40607
ssp126 (41-60)	8,00e-06	0,12	0,12	0,6	0,12	0,01	102,15	40359
ssp245 (41-60)	3,18e-09	0,11	0,11	0,6	0,12	0,01	104,1	40224
ssp370 (41-60)	3,18e-09	0,11	0,11	0,6	0,11	0,01	105,2	40417
ssp585 (41-60)	3,18e-09	0,1	0,1	0,6	0,11	0,01	106,98	39877
ssp126 (61-80)	3,18e-09	0,11	0,11	0,6	0,12	0,01	102,02	40693
ssp245 (61-80)	3,18e-09	0,1	0,1	0,6	0,11	0,01	106,91	40009
ssp370 (61-80)	3,18e-09	0,1	0,1	0,6	0,1	0,01	109,1	39945
ssp585 (61-80)	8,10e-06	0,09	0,09	0,6	0,1	0,01	115,69	38553
ssp126 (81-100)	3,18e-09	0,11	0,11	0,6	0,12	0,01	101,38	40438
ssp245 (81-100)	3,18e-09	0,1	0,1	0,6	0,1	0,01	110,36	39651
ssp370 (81-100)	1,15e-06	0,08	0,08	0,6	0,1	0,01	116,21	38187
ssp585 (81-100)	6,23e-06	0,07	0,07	0,56	0,09	0,01	128,06	34831

Tabla A22: Estadística descriptiva de la especialización funcional de murciélagos proyectada en Europa según cada escenario de cambio climático y período. SD es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación (%).

Escenario (periodo)	Min	Mediana	Media	Max	SD	Var	CV	n
Presente	0,284	0,397	0,397	0,526	0,028	0,001	7,104	42611
ssp126 (21-40)	0,289	0,399	0,399	0,533	0,029	0,001	7,398	40390
ssp245 (21-40)	0,274	0,398	0,398	0,536	0,03	0,001	7,419	40724
ssp370 (21-40)	0,289	0,399	0,399	0,533	0,03	0,001	7,433	40546
ssp585 (21-40)	0,289	0,398	0,398	0,555	0,03	0,001	7,429	40607
ssp126 (41-60)	0,289	0,399	0,399	0,555	0,03	0,001	7,493	40359
ssp245 (41-60)	0,289	0,398	0,398	0,54	0,03	0,001	7,551	40224
ssp370 (41-60)	0,289	0,399	0,399	0,555	0,03	0,001	7,634	40417
ssp585 (41-60)	0,294	0,399	0,399	0,555	0,031	0,001	7,66	39877
ssp126 (61-80)	0,301	0,399	0,399	0,555	0,03	0,001	7,476	40693
ssp245 (61-80)	0,301	0,4	0,4	0,54	0,031	0,001	7,654	40009
ssp370 (61-80)	0,298	0,4	0,4	0,528	0,031	0,001	7,806	39945
ssp585 (61-80)	0,289	0,402	0,402	0,536	0,032	0,001	7,85	38553
ssp126 (81-100)	0,289	0,399	0,399	0,555	0,03	0,001	7,454	40438
ssp245 (81-100)	0,299	0,399	0,399	0,579	0,031	0,001	7,77	39651
ssp370 (81-100)	0,291	0,403	0,403	0,536	0,032	0,001	7,926	38187
ssp585 (81-100)	0,287	0,41	0,41	0,548	0,032	0,001	7,72	34831

Tabla A23: Estadística descriptiva de la divergencia funcional de murciélagos proyectada en Europa según cada escenario de cambio climático y período. SD es la desviación estándar y CV es el coeficiente de variación (%).

Escenario (período)	Min	Mediana	Media	Max	SD	Var	CV	n
Presente	0,679	0,774	0,774	0,925	0,029	0,001	3,812	42611
ssp126 (21-40)	0,677	0,775	0,775	0,912	0,028	0,001	3,615	40390
ssp245 (21-40)	0,679	0,775	0,775	0,919	0,028	0,001	3,645	40724
ssp370 (21-40)	0,68	0,775	0,775	0,916	0,028	0,001	3,631	40546
ssp585 (21-40)	0,679	0,775	0,775	0,961	0,028	0,001	3,661	40607
ssp126 (41-60)	0,678	0,775	0,775	0,942	0,029	0,001	3,69	40359
ssp245 (41-60)	0,676	0,776	0,776	0,915	0,029	0,001	3,754	40224
ssp370 (41-60)	0,676	0,776	0,776	0,952	0,03	0,001	3,858	40417
ssp585 (41-60)	0,676	0,776	0,776	0,963	0,03	0,001	3,86	39877
ssp126 (61-80)	0,68	0,776	0,776	0,928	0,029	0,001	3,723	40693
ssp245 (61-80)	0,676	0,776	0,776	0,935	0,03	0,001	3,889	40009
ssp370 (61-80)	0,671	0,777	0,777	0,913	0,031	0,001	4,006	39945
ssp585 (61-80)	0,679	0,779	0,779	0,926	0,031	0,001	4,038	38553
ssp126 (81-100)	0,676	0,775	0,775	0,963	0,029	0,001	3,734	40438
ssp245 (81-100)	0,68	0,777	0,777	0,931	0,031	0,001	3,974	39651
ssp370 (81-100)	0,68	0,78	0,78	0,918	0,032	0,001	4,057	38187
ssp585 (81-100)	0,672	0,785	0,785	0,919	0,033	0,001	4,231	34831

Figura A24: Mapas de la distribución de la riqueza funcional de los murciélagos estimada en Europa según los escenarios de cambio climático proyectados.

Figura A25: Mapas de la distribución de la especialización funcional de los murciélagos estimada en Europa según los escenarios de cambio climático proyectados.

Figura A26: Mapas de la distribución de la divergencia funcional de los murciélagos estimada en Europa según los escenarios de cambio climático proyectados.

Figura A27: Áreas idóneas estimadas para cada especie de murciélagos en Europa, tanto para la distribución actual, como para las proyectadas según bajas y altas emisiones de gases de efecto invernadero. (Continúa...)

Continua...

Continua...

Continua...

Continua...

Continua...

Continua...

Continua...

Continua...

Capítulo 3

Tabla A28: Resumen de acciones sobre cajas para murciélagos realizadas en España.

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Embalse de la Breña, Sierra Morena	Córdoba, Spain	Natural	280	<i>P. pipistrellus</i> ; <i>P. pygmaus</i> ; <i>P. kuhlii</i>	5792	50-800 %	5,0-70,0 %	Nogueras and Ibañez, 2020.
Colonia <i>Nyctalus lasiopterus</i> en el Parque Nacional de Doñana	Huelva, Spain	Natural	90	<i>N. lasiopterus</i> ; <i>Pipistrellus spp.</i>	30-1000	117-249 %	41,3-61,4 %	Nogueras and Ibañez, 2020
Parque Regional de Sierra Espuña	Murcia, Spain	Natural	69	<i>P. kuhlii</i>	55	-	30,0-50,0 %	Yelo et al. 2020.

Continúa

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Cajas refugio en Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha, Spain	Natural	150	<i>M. bechteinii</i> ; <i>M. myotis</i> ; <i>N. leisleri</i> ; <i>P. pipistrellus</i> ; <i>P. pygmaeus</i> ; <i>P. kuhlii</i> .	1861	-	55,0 %	de Paz, 2020.
Cajas refugio zonas forestales Comunidad Valenciana	Comunidad Valenciana, Spain	Natural	168	<i>P. pipistrellus</i>	168	-	15,0-27,0 %	Crespo et al. 2020.
Cajas refugios en torres eléctricas	Comunidad Valenciana, Spain	Artificial	61	<i>P. pygmaeus</i>	8	9,0-30,0 %	1,7-28,8 %	Monsalve and Montesinos, 2020
Parque Natural La Albufera	Comunidad Valenciana,	Crops	204	<i>P. pygmaeus</i>	600	125,0-160,0 %	14,0-39,0 %	Monsalve et al. 2020.

Cuadro A28 Continuación...

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Cajas en pinares	Illes Balears, Spain	Natural	419	<i>Pipistrellus spp.</i>	4	-	1,0-4,3 %	García, D. 2020.
Cajas refugio en arrozales y humedales de Delta del Ebro	Cataluña, Spain	Crops	69	<i>P. pygmaeus;</i> <i>P. pipistrellus;</i> <i>P. nathusii</i>	~3000	15,0-53,0 %	71,0 %	Puig-Montserrat et al. 2020.
Variabilidad de temperaturas en verano según modelo y orientación	Cataluña, Spain	Natural/Crops	90	-	-	-	-	Martín Bideguren et al. 2020.
Parques naturales en pinares urbanos	Cataluña, Spain	Natural/Urban	200	<i>Pipistrellus spp.;</i> <i>N. leisleri</i>	50	-	5,0-30,0 %	Puig-Montserrat et al. 2020

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Cajas refugio en el humedal de Ivars y Vila-sana	Cataluña, Spain	Natural	25	<i>P. pygmaeus</i>	-	3,0-15,0%	35,0%	Guixé and Sort, 2020
Cajas murciélagos forestales proyecto Biosilva	Cataluña, Spain	Natural	466	<i>N. leisleri</i> ; <i>P. pygmaeus</i> ; <i>N. lasiopterus</i> ; <i>P. pipistrellus</i> ; <i>P. kuhlii</i> ; <i>P. nathusii</i>	1048	-	5,0-45,0%	Camprodon and Guixé, 2020.
Cajas refugio en arrozales de Arguedas	Navarra, Spain	Crops	18	<i>P. pygmaeus</i>	~350	150,0-625,0%	10,0-98,0%	Alcalde et al. 2020
Cajas refugio nóctulos en parques urbanos	Navarra, Spain	Urban	75	<i>N. noctula</i> ; <i>N. leisleri</i> ; <i>P. pygmaeus</i> ; <i>P. pipistrellus</i>	-	-	36,0-55,0%	Alcalde and Martínez, 2020.

Continúa

Cuadro A28 Continuación...

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Eficacia de cajas refugio en puentes restaurados de los ríos Arga y Erro	Navarra, Spain	Natural/Urban	12	<i>M. daubentonii</i> ; <i>M. myotis</i> ; <i>P. pipistrellus</i>	15	-	-	Alcalde and Belaskoain, 2020
Cajas refugio ríos Arga y Aragón	Navarra, Spain	Natural	292	<i>N. noctula</i> ; <i>P. kuhlii</i> ; <i>P. nathusii</i> ; <i>P. pygmaeus</i>	831	-	89,0 %	Alcalde and Artázcoz, 2020
Red de cajas refugio en las Insuas do Miño	Galicia, Spain	Natural	111	<i>M. escalerae</i> ; <i>P. Pipistrellus</i> ; <i>P. pygmaeus</i> ; <i>P. auritus</i>	105	-	40,8 %	Hermida et al. 2020
Red de refugios de la Reserva de la Biosfera Gêres-Xurés	Galicia, Spain	Natural	222	<i>N. leisleri</i> ; <i>P. auritus</i>	-	-	40,8 %	Pardavila et al. 2020.

Cuadro A28 Continuación...

Experiencia	Lugar	Hábitat Tipo	Número total de cajas	Especies de murciélagos presente	Número máximo de registros tomados	Tasa anual incrementada	% Cajas ocupadas	Referencia
Cajas en Murcia	Murcia, Spain	Natural/Crops	600	<i>P. pipistrellus</i> ; <i>P. kuhlii</i>	-	-	36,0%	Guardiola et al. 2021.
Cajas Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha, Spain	Natural	2314	<i>P. auritus</i> ; <i>P. pipistrellus</i>	178	-	7,7%	de Paz et al. 2000

Tabla A29: Variables ambientales utilizadas como predictores en modelos de distribución de especies y su resumen estadístico. DE es desviación estándar y CV es coeficiente de variación, respectivamente.

Categoría	Acrónimo	Descripción	Media ± DE (Min-Max)	CV(%)
Cimática	bio1	Temperatura Media Anual (°C)	13,42±2,6 (-0,51-18,63)	19,41
	bio2	Rango Diurno Medio de la Temperatura (°C)	11,2±1,7 (4,68-15,31)	15,17
	bio3	Isotermalidad (bio1/bio2) (×100) (%)	40,23±2,51 (28,96-48,62)	6,23
	bio8	Temperatura media del trimestre más húmedo (°C)	9,95±3,59 (-6,34-20,97)	36,1
	bio9	Temperatura media del trimestre más seco (°C)	19,66±5,18 (0,17-26,44)	26,34
	bio12	Precipitación anual (mm)	672,98±322,3 (210-1980)	47,89
	bio15	Estacionalidad de las precipitaciones (%)	43,21±13,87 (13,08-80,2)	32,09
Cobertura de suelo	Anthro	Áreas antropogénicas (%)	2,61±6,62 (0-98,78)	253,46
	RaiCrops	Cultivos de secano (%)	31,98±30,99 (0-100)	96,93
	Pasture	Praderas (%)	8,34±11,38 (0-94,64)	136,47
	IrriCrops	Cultivos de riego (%)	13,73±15,75 (0-96,55)	114,64
	Forest	Bosque (%)	21,42±21,22 (0-98,72)	99,04
	Shrubland	Matorrales (%)	19,42±17,84 (0-96,16)	91,88
	SandRock	Arena y roca (%)	1,49±5,53 (0-91,56)	370,72
	Wetland	Humedales (%)	0,01±0,04	416,33

Tabla A30: Registros totales de cada especie en la Península Ibérica. AUC es el rendimiento predictivo de los modelos con la mejor combinación de hiperparámetros. RM y F corresponden a los hiperparámetros “multiplicador de regularización” y “características”, respectivamente.

Tipo	Especies	Total de registros	RM	F	AUC (Media \pm DE)
Usuarios de cajas	<i>P. pipistrellus</i>	3443	0,5	HP	0,72 \pm 0,02
	<i>P. pygmaeus</i>	3076	0,5	LHP	0,74 \pm 0,01
	<i>P. kuhlii</i>	1832	0,5	LHP	0,78 \pm 0,01
	<i>N. leisleri</i>	1196	0,1	QHP	0,86 \pm 0,02
	<i>N. lasiopterus</i>	452	0,5	QHP	0,90 \pm 0,02
	<i>E. serotinus</i>	1400	0,5	LHP	0,75 \pm 0,02
	<i>E. isabellinus</i>	159	1	LHPT	0,88 \pm 0,04
	<i>P. auritus</i>	509	0,5	P	0,88 \pm 0,01
	<i>B. barbastellus</i>	682	1	LHP	0,89 \pm 0,02
No usuarios de cajas	<i>M. blythii</i>	579	1	QHP	0,76 \pm 0,02
	<i>M. capaccinii</i>	152	1.5	QPT	0,95 \pm 0,03
	<i>M. daubentonii</i>	1350	1	QHP	0,78 \pm 0,02
	<i>M. myotis</i>	1324	0,5	LHP	0,72 \pm 0,02
	<i>M. schreibersii</i>	1365	1	QHPT	0,75 \pm 0,03
	<i>P. austriacus</i>	1164	0,5	QHP	0,74 \pm 0,02
	<i>R. euryale</i>	835	1	LHP	0,76 \pm 0,03
	<i>R. ferrumequinum</i>	2285	0,5	QHP	0,72 \pm 0,01
	<i>R. hipposideros</i>	2070	0,5	LHP	0,73 \pm 0,02
	<i>R. mehelyi</i>	364	0,5	QHP	0,83 \pm 0,03

Figura A31: Contribución de cada predictor en los modelos de distribución de especies de cada especie ajustados con MaxEnt.

Tabla A32: Estadísticas descriptivas de la probabilidad de interacción entre especies usuarias de cajas para murciélagos (primera fila) y especies no usuarias de cajas (primera columna). Los valores son iguales a la media \pm desviación estándar (mínimo-máximo).

	<i>B. bastellus</i>	<i>E. isabellinus</i>	<i>E. serotinus</i>	<i>N. lasiopterus</i>	<i>N. leisleri</i>	<i>P. auritus</i>	<i>P. kuhlii</i>	<i>P. pipiprellus</i>	<i>P. pygmaeus</i>	Mean of means
<i>M. daubentonii</i>	70,7 \pm 30,5 (0,4-99,3)	71,7 \pm 26,5 (0,1-99,4)	85,6 \pm 16,2 (5,1-99)	71,7 \pm 29,5 (0-99,4)	75,1 \pm 26,4 (0,3-99,3)	75,8 \pm 26,5 (0,5-99,4)	83,8 \pm 16,3 (3,7-99)	82,6 \pm 16,2 (4,8-97,8)	82,3 \pm 17,4 (4,8-97,8)	77,7
<i>R. mehelyi</i>	63,3 \pm 31,6 (0-99,7)	72,1 \pm 31,5 (0-99,9)	80,8 \pm 22,9 (0-99,3)	65,6 \pm 31,3 (0-99,9)	68,6 \pm 28,7 (0-99,5)	68,6 \pm 28,7 (0-99,8)	79,3 \pm 23,2 (0-99,4)	77,7 \pm 22,2 (0-97,9)	77,5 \pm 23,2 (0-98,4)	72,6
<i>R. hipposideros</i>	71 \pm 30,1 (0,4-98,9)	73,7 \pm 26,1 (0,1-99)	86,8 \pm 12,7 (9,8-98,9)	72,1 \pm 28,8 (0-99)	75,5 \pm 25,6 (0,3-99,2)	76,2 \pm 25,9 (0,5-99,3)	85 \pm 13,6 (7,1-98,8)	83,6 \pm 12,9 (8,8-97,8)	83,1 \pm 14,5 (6,4-97,4)	78,6
<i>R. ferrumequinum</i>	70,3 \pm 29,7 (0,4-98,9)	74,1 \pm 26,2 (0,1-98,8)	86,7 \pm 12 (13,1-98,9)	71,7 \pm 28,5 (0-98,9)	75 \pm 25,2 (0,3-99)	75,7 \pm 25,6 (0,5-99,1)	84,8 \pm 13,1 (6,6-98,6)	83,5 \pm 12,3 (12,4-97,6)	83,1 \pm 14 (6,2-97,7)	78,3
<i>R. euryale</i>	71,8 \pm 30,4 (0,4-99,6)	76,2 \pm 27,1 (0,1-99,7)	88,9 \pm 12,1 (6,5-99,4)	73,2 \pm 29,1 (0-99,5)	76,6 \pm 25,7 (0,3-99,4)	77,3 \pm 26,1 (0,5-99,5)	86,9 \pm 13,1 (4,4-99,2)	85,5 \pm 12,5 (6,4-97,9)	85 \pm 14,4 (6,4-98,1)	80,2
<i>P. austriacus</i>	71,7 \pm 30,4 (0,4-99,4)	74,4 \pm 26,3 (0,1-99,6)	87,9 \pm 12,8 (10-99,2)	71,8 \pm 28,9 (0-99,5)	75,5 \pm 25,7 (0,3-99,3)	77,4 \pm 26,1 (0,5-99,5)	85,8 \pm 13,5 (9,1-99)	84,7 \pm 13,2 (9,6-97,7)	84,1 \pm 14,9 (6,5-97,9)	79,3
<i>M. schreibersii</i>	70,6 \pm 29,9 (0,4-99,4)	75,1 \pm 26,8 (0,1-99,6)	87,6 \pm 12,3 (10,8-99,1)	72,2 \pm 28,8 (0-99,6)	75,5 \pm 25,5 (0,3-99,3)	76,1 \pm 25,6 (0,5-99,4)	85,6 \pm 13,5 (5,9-99)	84,3 \pm 12,7 (9,5-97,7)	83,9 \pm 14,5 (6,5-97,9)	79
<i>M. myotis</i>	71,7 \pm 29,8 (0,4-99,4)	76,8 \pm 26,6 (0,1-99,7)	89,5 \pm 9,7 (24,2-99,4)	73,1 \pm 28,9 (0-99,7)	76,4 \pm 25,3 (0,3-99,5)	77,3 \pm 25,4 (0,5-99,6)	87,3 \pm 11,4 (8,6-99,2)	86,1 \pm 10,7 (22,1-97,6)	85,7 \pm 13 (6,5-97,7)	80,4
<i>M. capaccinii</i>	48 \pm 32,2 (0-99,3)	53,5 \pm 32,5 (0-100)	62,9 \pm 31,4 (0-99,2)	47,7 \pm 30 (0-99,5)	51,4 \pm 30,6 (0-99,4)	53,5 \pm 32 (0-99,4)	61,5 \pm 31 (0-99)	60,1 \pm 29,6 (0-97,7)	59,6 \pm 30 (0-98,2)	55,4
<i>M. blythii</i>	72,4 \pm 30,1 (0,4-99,8)	78 \pm 26,9 (0,1-99,8)	90,9 \pm 8,7 (33,7-99,5)	73,7 \pm 29 (0-99,8)	77 \pm 25,4 (0,3-99,6)	78,2 \pm 25,6 (0,5-99,7)	88,5 \pm 10,8 (10,2-99,4)	87,3 \pm 9,9 (26,4-98,1)	86,9 \pm 12,5 (6,8-98,2)	81,4

Figura A33: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Myotis daubentonii* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A34: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Rhinolophus ferrumequinum* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A35: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Rhinolophus hipposideros* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A36: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Rhinolophus mehelyi* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A37: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Miniopterus schreibersii* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A38: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Plecotus austriacus* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A39: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Rhinolophus euryale* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A40: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Myotis blythii* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A41: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Myotis capaccinii* y murciélagos usuarios de cajas.

Figura A42: Distribución geográfica de la probabilidad de interacción entre *Myotis myotis* y murciélagos usuarios de cajas.